

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Antropología Social y Cultural

Responsable de tutorización:
Arturo Álvarez Roldán

Indicios sobre la Capacidad Discursiva de X
Un análisis multinivel del debate político español desde la
Machine Anthropology

David Gómez Cabrera

Curso académico 2025/2026
Convocatoria ordinaria (mayo-junio)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Yo, David Gómez Cabrera, con documento de identificación [REDACTED], y estudiante del Grado en Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, en relación con el Trabajo Fin de Grado presentado para su defensa y evaluación en el curso 2025/2026, declara que asume la originalidad de dicho trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Granada, a 20 de Mayo de 2026

Fdo.: _____

Indicios sobre la Capacidad Discursiva de X : Un análisis multinivel del debate político español desde la Machine Anthropology

Traces of the Discursive Capacity of X: A Multilevel Analysis of Spanish Political Debate through Machine Anthropology

David GÓMEZ CABRERA

Universidad de Granada

davidgomezcabrera@protonmail.com

Resumen Este trabajo propone la Capacidad Discursiva (CD) como categoría analítica para evaluar la aptitud de un espacio sociotécnico para sostener intercambios argumentativos en condiciones de polarización y mediación algorítmica. Concebida como propiedad emergente del ensamblaje sociotécnico completo, la CD se operacionaliza mediante un diseño multinivel que combina análisis topológico computacional de redes de respuesta con codificación manual del Índice de Calidad Discursiva (IQD), instrumento de ocho variables binarias en tres dimensiones: argumentativa, relacional y epistémica. El corpus comprende 2.928 tweets generados en torno a cuatro actores del sistema de partidos español —PSOE, PP, VOX y Podemos— ante la acción de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026. El análisis identifica treinta y cuatro nodos organizadores por centralidad estructural y aplica sobre ellos la codificación del IQD. Los resultados revelan una coherencia entre morfología de red y perfil discursivo, una correlación negativa entre *engagement* y calidad argumentativa, y la clausura como mecanismo dominante entre los actores estructuralmente mejor posicionados. El trabajo se enmarca en la *Machine Anthropology* (Pedersen, 2023) y contribuye tanto a la conceptualización teórica de la CD como a la construcción de un instrumento de medición auditable y escalable.

Abstract This paper proposes Discursive Capacity (DC) as an analytical category for assessing the aptitude of a sociotechnical space to sustain argumentative exchange under conditions of political polarization and algorithmic mediation. Conceived as an emergent property of the full sociotechnical assemblage, DC is operationalized through a multilevel design combining computational topological analysis of reply networks with manual coding of the Discursive Quality Index (IQD), an eight-variable binary instrument organized across three dimensions: argumentative, relational, and epistemic. The corpus comprises 2,928 tweets generated around four actors from the Spanish party system—PSOE, PP, VOX, and Podemos—in response to US action in Venezuela in January 2026. Topological analysis identifies thirty-four organizing nodes by structural centrality, to which IQD coding is applied. Results reveal a coherence between network morphology and discursive profile, a negative correlation between engagement and argumentative quality, and argumentative foreclosure as the dominant mechanism among structurally central actors. The study is framed within Machine Anthropology (Pedersen, 2023) and contributes both a theoretical conceptualization of DC and the construction of an auditable, scalable measurement instrument.

Palabras Clave Capacidad Discursiva, calidad deliberativa, redes sociales, Machine Anthropology, plataformas digitales
Discursive Capacity, discursive quality, social networks, Machine Anthropology, digital platforms

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Introducción	4
Fundamentos Teóricos y Metodológicos	9
Deliberación y juicio político	9
Infocracia y Capitalismo de Plataforma	10
La Capacidad Discursiva	12
Machine Anthropology	15
CALM y Thick Machine	17
Diseño Metodológico	20
Operacionalización empírica de la Capacidad Discursiva	20
<i>Índice de Calidad Discursiva (IQD)</i>	21
<i>Variables Estructurales</i>	25
Diseño empírico de la investigación	29
<i>Corpus y selección</i>	29
<i>Tratamiento de datos</i>	30
<i>Consideraciones éticas y limitaciones</i>	32
Análisis y Resultados	34
Estructura del debate político	34
<i>Nivel de hilo: dinámica micro-interaccional</i>	37
<i>Nivel de comunidades: configuración mesoestructural</i>	39
<i>Nivel ecosistémico: fragmentación global</i>	45
<i>Síntesis estructural del espacio discursivo</i>	49

	Pág.
Calidad discursiva de los nodos organizadores	52
<i>Perfil global del corpus de codificación</i>	52
<i>Análisis por ecosistema</i>	54
<i>Patrones transversales</i>	56
Conclusiones	59
Contribuciones teóricas y metodológicas	59
Hallazgos de especial densidad teórica	61
<i>El capital cultural como catalizador de la clausura</i>	61
<i>El pseudo-reconocimiento como forma de clausura sofisticada</i>	62
<i>La paradoja de la profundidad: el ecosistema PP</i>	62
<i>@grok: heterogeneidad ontológica de nodos y límites de los indicadores</i>	63
Límites e implicaciones	63
Reflexión sobre el alcance disciplinar	67
Bibliografía	69
Anexo	72
Anexo I: Script para la extracción jerárquica de hilos conversacionales en X -	72
Anexo II: Script de limpieza y estructuración del corpus bruto	86
Anexo III: Script de extracción de variables estructurales	90
Anexo IV: Variables del nivel 4	99
Anexo V: Guía de codificación manual del Índice de Calidad Discursiva ----	102
Anexo VI: Corpus de codificación IQD - 34 nodos organizadores	113

INDICE DE ILUSTRACIONES

	Pág.
Tabla 1: Objetivos generales y específicos de la investigación	7
Tabla 2: Operacionalización del IQD	23
Tabla 3: Operacionalización de Variables Estructurales	26
Tabla 4: Estructura del dataset	31
Tabla 5: Variables Estructurales comparativas	34
Ilustración 1: Comparativa de variables estructurales	36
Ilustración 2: Decaimiento temporal de la actividad	38
Ilustración 3: Grafo de PSOE	40
Ilustración 4: Grafo de PP	41
Ilustración 5: Grafo de VOX	42
Ilustración 6: Grafo de Podemos	43
Tabla 6: Pares de ecosistemas y usuarios compartidos	46
Ilustración 7: Actores puente	47
Ilustración 8: Ecosistema discursivo global	48
Tabla 7: Perfil IQD por ecosistema discursivo	53
Tabla 8: Variables IQD: tasas de activación por ecosistema	53

INTRODUCCIÓN

Un espacio de debate político puede ser simultáneamente masivo y clausurado. Que miles de usuarios intercambien mensajes en torno a los mismos temas no garantiza que sus intercambios constituyan deliberación en ningún sentido analíticamente relevante del término: ni que los argumentos circulen entre posiciones divergentes, ni que los interlocutores reconozcan el standpoint de sus adversarios antes de responder, ni que la visibilidad que la plataforma distribuye entre esos intercambios sea proporcional a su elaboración discursiva. Esta disociación entre escala de participación y calidad del intercambio no es una anomalía contingente ni el efecto acumulado de elecciones individuales: es una propiedad que puede emerger de la propia arquitectura del espacio sociotécnico, y su análisis exige un desplazamiento conceptual desde el sujeto que delibera hacia el espacio que hace posible —o imposible— esa deliberación. Es ese desplazamiento, y las condiciones estructurales bajo las cuales un espacio de debate político puede o no sostenerse como tal, lo que el presente trabajo examina.

La transformación del debate político en entornos digitales plantea un problema analítico que las categorías clásicas de la teoría deliberativa no resuelven por sí solas: cómo evaluar empíricamente la capacidad de un espacio sociotécnico para sostener intercambios argumentativos en condiciones de polarización, fragmentación y mediación algorítmica. Frente a este reto, el presente trabajo propone la Capacidad Discursiva (CD) como categoría analítica original, concebida no como atributo de los participantes individuales sino como propiedad emergente del ensamblaje sociotécnico completo: la elasticidad estructural del espacio para contener debate político sin que este colapse. La CD no es la suma de las calidades argumentativas individuales ni se reduce a la topología de las conexiones: emerge de la interacción entre las dimensiones medibles del ensamblaje y solo puede aproximarse empíricamente cuando se integran de forma sistemática. El estudio adopta un diseño multinivel que articula, desde la perspectiva de la Machine Anthropology (Pedersen, 2023), dos capas analíticas interdependientes: el análisis topológico computacional de la morfología estructural de la red —que opera, en el sentido que Munk et al. (2022) atribuyen a la Thick Machine, como cartografía estructural que revela regularidades inaccesibles a la observación directa y orienta la selección de los casos sobre los que el instrumento de codificación desplegará el juicio interpretativo donde reside la espesura genuina del diseño— y la codificación manual del Índice de Calidad Discursiva (IQD) sobre los nodos estructuralmente estratégicos del corpus, que aporta el anclaje interpretativo situado que ningún procesamiento computacional puede producir. La pregunta que orienta este diseño es la siguiente: *¿Qué nos dice este corpus sobre la Capacidad Discursiva de X, a través de la correspondencia entre la posición estructural de la red y la calidad discursiva de sus nodos organizadores?*

El corpus empírico está construido a partir de cuatro hilos conversacionales generados en torno al posicionamiento de los principales actores del sistema de partidos español —@sanchezcastejon (PSOE), @NunezFeijoo (PP), @Santi_ABASCAL (VOX) e @ionebelarra (Podemos)— en relación con la acción de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026. El evento fue seleccionado por su capacidad de activar simultáneamente los cuatro ecosistemas discursivos y por su alta carga de movilización ideológica, condiciones que maximizan la observabilidad de la Capacidad Discursiva bajo presión. El corpus

resultante comprende 2.928 tweets, sobre los que se calculan las variables estructurales en sus cuatro niveles de observación anidados: hilo, comunidades de interacción, actores puente y ecosistema discursivo global. Sobre este mapa estructural completo, el análisis topológico identifica los treinta y cuatro nodos organizadores del corpus —actores que, por su posición de alta centralidad en las comunidades de interacción de cada ecosistema, concentran el flujo de respuestas y articulan el debate en su sub-espacio relacional—, y sobre esos treinta y cuatro nodos se aplica la codificación manual del IQD. La legitimidad de esta selección no es estadística sino topológica: no son una muestra representativa del espacio sino los puntos críticos donde la Capacidad Discursiva se pone a prueba con mayor intensidad. Su centralidad no es un criterio de representatividad sino de relevancia estructural: son los actores que más respuestas han concentrado dentro de su sub-espacio relacional y que, precisamente por eso, más han organizado el debate a su alrededor —y son, además, una excepción en un corpus donde la norma estructural es el comentario sin respuesta. Es en esos nodos donde las condiciones del intercambio argumentativo se hacen más visibles y donde la CD del espacio se manifiesta con mayor intensidad.

Lo que el corpus revela, en la correspondencia entre esas dos capas, es analíticamente preciso y en algunos aspectos contraintuitivo. Un primer hallazgo estructural, esperable a la luz de la literatura sobre dinámica de respuesta en redes sociales, confirma que los nodos organizadores de cada espacio discursivo no son, en su mayoría, simpatizantes del actor político que lo genera, sino sus adversarios ideológicos: los espacios de izquierda están estructurados predominantemente por usuarios de derecha, y los de derecha por usuarios de izquierda. La lógica de respuesta en X hace predecible esta composición —el desacuerdo genera réplica; el acuerdo, like— y el corpus la confirma. Lo que no es predecible, y constituye el hallazgo analíticamente más denso del trabajo, es la correspondencia entre esa posición estructural y el perfil discursivo de quienes la ocupan. El análisis discursivo añade a esta imagen topológica una dimensión que la estructura sola no puede revelar: el 65% de esos nodos organizadores descarta la posición del adversario sin someterla a evaluación argumentativa —el 47% sin ofrecer ninguna razón sustantiva, el 18% combinando el argumento con un veredicto que lo cierra a la refutación—, y solo dos nodos del corpus entero —el 6%— producen argumentación abierta: justificación sin descalificación del interlocutor. Ambos pertenecen a actores externos al sistema de partidos español. La coherencia entre morfología y perfil discursivo no es accidental: los ecosistemas con mayor fragmentación topológica interna y menor reciprocidad son exactamente los que producen nodos organizadores que con menor frecuencia atienden al argumento concreto del interlocutor antes de responder —la operación que Arendt (1968) denomina mentalidad ampliada y que identifica como presupuesto mínimo del juicio político genuino—, mientras que los ecosistemas con mayor conectividad relativa concentran los escasos casos de reconocimiento efectivo del interlocutor. La relación entre engagement y calidad discursiva añade una tercera dimensión: la correlación entre ambas variables es negativa ($r = -0.158$), y su concreción es elocuente — el tweet con mayor engagement del corpus, 5.184 interacciones, se sitúa por debajo del punto medio de la escala de calidad discursiva; los tweets de mayor elaboración argumentativa acumulan entre 781 y 2.571 interacciones. Los actores que más interacción han concentrado —y que por eso han alcanzado la posición topológica que los convierte en organizadores— no son los de mayor calidad discursiva. Finalmente, entre los escasos nodos con presencia en más de un ecosistema, el análisis topológico detecta la cuenta @grok —inteligencia artificial conversacional integrada en la propia plataforma—, cuya presencia no refleja estrategia discursiva alguna sino disponibilidad técnica universal: aparece en los cuatro ecosistemas porque cualquier usuario

puede invocarla con independencia de su adscripción ideológica. Esta heterogeneidad ontológica entre tipos de nodo introduce una limitación en los indicadores de circulación que se examina en el apartado metodológico correspondiente. Estos hallazgos se presentan aquí en su forma más condensada; el análisis que los sostiene, los matiza y los sitúa en su contexto teórico y metodológico ocupa el cuerpo del trabajo.

La investigación realiza dos contribuciones que trascienden los resultados empíricos del corpus. La primera es teórica: la propuesta de la Capacidad Discursiva como categoría analítica original que desplaza la pregunta desde la competencia deliberativa de los individuos hacia la elasticidad estructural del espacio que los aloja, operando al nivel del ensamblaje sociotécnico completo con estatuto ontológico de propiedad emergente débil —no reducible a ninguna de sus partes pero empíricamente aproximable desde su integración sistemática—. La segunda es metodológica: la construcción del IQD como instrumento que operacionaliza esa categoría mediante una operación intelectual específica que conviene explicitar. Al codificar la calidad discursiva con independencia de las métricas de engagement, el IQD ejecuta una suspensión metodológica de la jerarquía distributiva que la plataforma impone: evalúa el argumento por su propio mérito, instanciando como procedimiento de medición la presuposición contrafáctica habermasiana de que todos los participantes son iguales ante el mejor argumento (Habermas, 1992). En términos de Pedersen (2023), el diseño del instrumento es un acto de teorización explícita: las ocho variables del IQD y sus criterios de activación no son decisiones técnicas opacas sino la inscripción auditable de una posición normativa en el instrumento antes de que este procese el corpus. Lo que este trabajo demuestra no es que la Machine Anthropology funciona en abstracto: es que en este corpus concreto, sobre estos treinta y cuatro nodos —seleccionados precisamente por ser los actores que más interacción han concentrado y que más han organizado el debate en su sub-espacio relacional, constituyendo la excepción estructural en un corpus donde la norma es la intervención sin respuesta—, la convergencia entre análisis topológico y codificación discursiva produce observaciones que ninguna capa aislada podría haber señalado, y que esa demostración práctica —acotada y honesta sobre sus límites— constituye la contribución epistemológica al campo.

El trabajo se estructura en cuatro apartados. Los Fundamentos Teóricos y Metodológicos construyen el referente normativo del análisis a partir de Habermas (1962/1994, 1992) y Arendt (1958, 1968), diagnostican las condiciones de clausura estructural del debate digital siguiendo a Han (2022), Büscher (2025) y Törnberg (2018), y posicionan la Machine Anthropology como el marco epistemológico que hace inteligible por qué las dos capas analíticas del diseño producen juntas algo que ninguna produce por separado. El Diseño Metodológico formaliza la operacionalización empírica de la CD, define el IQD en sus tres dimensiones y ocho variables, describe el corpus y justifica los criterios de selección de los nodos de codificación. El Análisis y Resultados desarrolla el análisis multinivel en sus cuatro niveles de observación y presenta los resultados del IQD sobre los treinta y cuatro nodos organizadores, identificando los patrones de correspondencia entre posición estructural y calidad discursiva que el diseño está construido para detectar. Las Conclusiones formulan los hallazgos principales, discuten las contribuciones teóricas y metodológicas del trabajo, presentan los hallazgos de especial densidad teórica que el corpus no puede demostrar a escala pero sí señalar con precisión, e identifican las limitaciones del estudio y las líneas de investigación que abre.

Tabla 1: Objetivos generales y específicos de la investigación

	Descripción
OG	Explorar, con carácter indicativo, qué nos dice este corpus sobre la Capacidad Discursiva de X como espacio de debate político en el contexto español mediante el análisis multinivel de su arquitectura discursiva, para identificar qué factores estructurales y discursivos la condicionan
OE1	Construir un corpus de interacción política en X a partir de tweets semilla emitidos por representantes políticos en España, preservando la estructura jerárquica de los hilos de conversación.
OE1.1	Identificar y seleccionar los tuits semilla que articulan los entornos de debate analizados.
OE1.2	Extraer y estructurar las respuestas asociadas, manteniendo la jerarquía conversacional y los metadatos relacionales necesarios para el análisis posterior.
OE2	Extraer y calcular las variables estructurales del corpus en sus distintos niveles de observación, caracterizando la arquitectura del debate desde el hilo hasta el ecosistema discursivo global.
OE2.1	Calcular variables estructurales a nivel de hilo: profundidad, reciprocidad de respuestas, distribución de participantes y continuidad del intercambio.
OE2.2	Calcular variables estructurales a nivel de comunidades de interacción y del ecosistema discursivo global: densidad interna, concentración de participación, porosidad y fragmentación entre comunidades.
OE3	Construir, justificar y aplicar el Índice de Calidad Discursiva (IQD) como instrumento de operacionalización de la Capacidad Discursiva a nivel de mensaje individual.
OE3.1	Definir y justificar las dimensiones e indicadores del IQD —Argumentativa, Relacional y Epistémica— en coherencia con el marco teórico.
OE3.2	Aplicar el IQD mediante codificación manual sobre una selección estratégica de casos derivados del análisis topológico, y calcular su valor individual y agregado por nodo organizador y ecosistema.
OE3.3	Identificar, a partir del proceso de construcción del instrumento, qué variables presentan mayor densidad interpretativa, orientando la atención del codificador manual hacia las zonas de mayor complejidad discursiva del corpus.
OE4	Integrar las variables estructurales y los valores del IQD en el análisis de resultados para evaluar qué nos revela este corpus sobre la Capacidad Discursiva de X como espacio de debate político.
OE4.1	Identificar la calidad discursiva de los casos seleccionados en función de su posición estructural, describiendo qué condiciones —nivel de profundidad, densidad del entorno, pertenencia a comunidad de interacción— se corresponden con perfiles

	Descripción
	discursivos diferenciados.
OE4.2	Examinar el grado de porosidad estructural entre comunidades de interacción y entre ecosistemas discursivos, analizando en qué medida los participantes y los patrones discursivos atraviesan las fronteras entre comunidades y entre actores políticos.
OE5	Examinar, a la luz del referente normativo habermasiano-arendtiano, la correspondencia entre las propiedades morfológicas macro y la calidad discursiva micro observadas en este corpus, valorando qué nos revelan sobre la Capacidad Discursiva de X como espacio de debate político.
OE5.1	Valorar qué condiciones estructurales y discursivas favorecen o restringen la elasticidad argumentativa del espacio, dentro de los límites del corpus analizado.
OE5.2	Discutir las implicaciones de los resultados para la comprensión de la Capacidad Discursiva de X como espacio de debate político, señalando su relevancia para la agenda de investigación futura.
OE5.3	Señalar las limitaciones del estudio y proponer líneas de investigación futura que permitan ampliar, replicar o contrastar los hallazgos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Deliberación y juicio político: fundamentos normativos

La evaluación del debate político en entornos digitales requiere, antes de cualquier decisión metodológica, la explicitación del referente normativo frente al cual ese debate puede ser juzgado: sin un modelo de lo que sería un intercambio político funcionalmente legítimo, la descripción empírica carece de escala y no permite distinguir degradación de variación, ni erosión de diferencia. Este subapartado construye ese referente a partir de dos tradiciones teóricas que convergen en un punto preciso: la condición de posibilidad del juicio político no reside en los sujetos considerados aisladamente, sino en el tipo de espacio que sus intercambios constituyen. En la arquitectura teórica de Jürgen Habermas, la deliberación democrática no presupone sujetos empíricamente iguales ni la eliminación efectiva de las asimetrías sociales, sino una presuposición contrafáctica: los participantes actúan *como si* fueran iguales, abstrayendo sus posiciones de jerarquía, estatus y poder material en favor de una paridad formal que hace posible que la autoridad del argumento —la *ratio*— prevalezca sobre la autoridad de la posición —la *voluntas* (Habermas, 1962/1994; 1992)—. Habermas condensa este principio en la noción de *bloß Menschlichen*: los interlocutores se reconocen mutuamente no como portadores de rangos o intereses particulares, sino como seres humanos dotados de razón, potencialmente capaces de ofrecer y evaluar argumentos en condiciones de igualdad formal (Habermas, 1962/1994, p. 74). Esta ficción regulativa no exige que la igualdad real exista —Habermas (1962/1994) reconoce explícitamente sus exclusiones históricas—; exige que el intercambio se organice *como si* existiera, dado que solo bajo esa presuposición la aceptación de una posición puede derivar de la fuerza del argumento y no de la coacción o el estatus. El proceso mediante el cual la *voluntas* —la voluntad empírica, ligada a intereses particulares y contingentes— se transforma en una voluntad racionalmente motivada es lo que Habermas denomina el *Räsonnement* de la esfera pública: el ejercicio colectivo de la razón pública orientado a la evaluación de las decisiones comunes conforme a criterios de validez intersubjetivamente reconocibles; la democracia deliberativa no se define así por la agregación de preferencias sino por este proceso de racionalización del poder, en el que la legitimidad de una decisión depende de la calidad del proceso deliberativo que la produjo (Habermas, 1992). Importa subrayar aquí una distinción que el análisis de las plataformas digitales vuelve analíticamente urgente: la jerarquía social que Habermas describe es visible, negociable y, en principio, suspendible mediante el acuerdo normativo de los participantes; la jerarquía algorítmica que estructura plataformas como X opera de manera radicalmente distinta, pues es opaca, anterior al intercambio y no negociable, inscrita en la arquitectura del sistema antes de que ninguna conversación comience, lo que significa que difícilmente puede suspenderse lo que no puede ser visto ni acordado.

La apertura al otro que la racionalidad deliberativa presupone no se reduce, sin embargo, a la disposición a escuchar al interlocutor empíricamente presente: Hannah Arendt (1968) radicaliza esta exigencia al situar el núcleo del juicio político en una operación cognitiva imaginativa, la facultad de representarse perspectivas ausentes, de "visitar" posturas ajenas sin

renunciar a la propia, que Arendt denomina *mentalidad ampliada* (*enlarged mentality*) y que no designa una identificación emocional con el otro sino un desplazamiento reflexivo que examina un asunto desde perspectivas no inmediatamente disponibles. Arendt distingue con precisión entre *visitar* una perspectiva —procesarla, someterla a la prueba del propio juicio— y *citarla* —invocarla sin elaboración, como etiqueta o decoración argumental—, dado que solo la primera operación activa genuinamente la mentalidad ampliada y contribuye a lo que Arendt conceptualiza como la "generalidad imparcial" del juicio político: el punto de vista que, sin anular la pluralidad, logra distanciarse de la mera parcialidad privada y permite que el desacuerdo adopte la forma de una confrontación entre perspectivas mutuamente inteligibles, en lugar de la colisión entre universos autorreferenciales. Cuando el sujeto es incapaz de activar este movimiento, el juicio pierde su carácter propiamente político y degenera en dogmatismo autorreferencial: una opinión que, señala Han (2022) retomando a Arendt, sin la presencia del otro —aunque sea mental— resulta "autista, doctrinaria y dogmática".

Esta exigencia normativa se enfrenta, sin embargo, a un límite que no es situacional sino estructural. La disposición a activar la mentalidad ampliada, a sostener perspectivas en conflicto y a dejarse afectar por razones ajenas, constituye una operación cognitivamente costosa que opera bajo condiciones de resistencia psicológica sistemática: Federico (2025) ha documentado que el juicio político no funciona como evaluación imparcial de la evidencia disponible, sino que tiende a operar como práctica justificativa orientada a preservar la coherencia identitaria del sujeto frente a información disonante, de modo que los mecanismos de razonamiento motivado¹ —el procesamiento asimétrico de la evidencia según su congruencia con compromisos previos, el uso de la sofisticación cognitiva para blindar posiciones en lugar de cuestionarlas— no son patologías individuales sino dinámicas estructurales del razonamiento humano politizado, simétricamente distribuidas a lo largo del espectro ideológico (Ditto et al., 2019; Kteily & Brandt, 2025). Este límite interno no cancela la validez del referente habermasiano-arendtiano, sino que lo sitúa en su lugar preciso: no como descripción de lo que ocurre, sino como criterio frente al cual puede medirse la distancia entre el intercambio real y las condiciones que harían posible un entendimiento orientado a la validez; y esa distancia es tanto mayor cuanto los mecanismos de clausura cognitiva son explotados y amplificados por arquitecturas tecnológicas diseñadas no para habilitar el entendimiento sino para maximizar la reacción, tal como se desarrolla en el apartado siguiente.

Infocracia y capitalismo de plataforma: diagnóstico estructural

Las dinámicas de clausura cognitiva descritas en el apartado anterior no operan en el vacío: su impacto sobre el espacio deliberativo se ve sistemáticamente amplificado cuando las arquitecturas tecnológicas que median el debate político están diseñadas no para habilitar el entendimiento sino para maximizar la reacción. Esta amplificación no es un efecto colateral no intencionado sino la consecuencia estructural de lo que Srnicek (2017) denominó capitalismo de plataforma y que Büscher (2025) analiza en el contexto de la IA y la crisis de la verdad: un modelo en el que las infraestructuras comunicativas no funcionan como

¹ El término "razonamiento motivado" no guarda relación con la "voluntad racionalmente motivada" habermasiana: mientras esta designa el resultado del proceso deliberativo legítimo —una voluntad transformada por el intercambio argumentativo—, el razonamiento motivado describe su obstáculo estructural: el uso de la capacidad racional al servicio de la preservación identitaria.

espacios neutrales de deliberación sino como dispositivos orientados a la extracción de valor, en los que la interacción discursiva es mercantilizada, la visibilidad es jerarquizada algorítmicamente y la veracidad se subordina a métricas de *engagement*, de modo que la producción de sentido queda condicionada por imperativos económicos estructuralmente incompatibles con las exigencias normativas de la esfera pública democrática. Byung-Chul Han (2022) conceptualiza las consecuencias de esta transformación como el advenimiento de una infocracia: no un mero incremento cuantitativo de información disponible sino un régimen específico de dominación en el que la lógica informacional sustituye progresivamente a la racionalidad discursiva, erosionando las condiciones de escucha, reciprocidad y apertura a la refutación que sostienen el uso público de la razón, y en el que la velocidad de circulación y el procesamiento algorítmico de datos desestabilizan la continuidad narrativa y la posibilidad de elaboración reflexiva que la *ratio* habermasiana presupone. El resultado de este régimen informacional no es la ampliación de la esfera pública sino su transformación en un flujo de estímulos optimizados para la reacción inmediata, en el que la "promesa de un consenso razonable" que Han (2022) extrae de Habermas queda estructuralmente diferida hasta volverse irrealizable. Esta lógica extractiva encuentra su correlato técnico en las *emotional affordances* conceptualizadas por Bareither et al. (2023): herramientas como emojis, *hashtags*, la lógica del retuit o la inmediatez de la reacción no son dispositivos neutros de comunicación sino invitaciones técnicas a la expresión afectiva que fomentan la formación de culturas de afecto digital, en las que la resonancia emocional y la señalización identitaria adquieren primacía sobre la deliberación reflexiva, y que desplazan la creación de verdad digital desde criterios de correspondencia con hechos verificables hacia criterios de resonancia identitaria, produciendo lo que Bareither et al. (2023) denominan *digital truth-making*: la verdad deja de operar como criterio epistémico abstracto y se transforma en una práctica performativa que entrelaza información, emoción y pertenencia social. La articulación de estas tres dimensiones —la lógica extractiva de la plataforma, el régimen informacional que erosiona la racionalidad discursiva y los dispositivos técnicos que desplazan la validación desde la evidencia hacia la resonancia identitaria— configura las condiciones bajo las cuales cualquier práctica deliberativa en el espacio digital ha de producirse.

La consecuencia estructural de esta convergencia se manifiesta con particular nitidez en el fenómeno de la homofilia política, que opera como la antítesis morfológica de la deliberación democrática y que las plataformas digitales no solo reflejan sino activamente producen. Como demuestran Boutyline y Willer (2017), la interacción en redes digitales tiende a organizarse mediante la agrupación de individuos ideológicamente afines, eliminando sistemáticamente la exposición transversal (*cross-cutting exposure*) que constituye un requisito indispensable para que los ciudadanos reconozcan la legitimidad de perspectivas rivales y sometan sus propias convicciones a la prueba de razones ajenas. Petter Törnberg (2018) conceptualiza el resultado de esta dinámica como efecto cámara de eco (*echo chamber effect*), caracterizado por la sinergia entre polarización de red —quién se conecta con quién— y polarización de opinión, y subraya un desplazamiento interpretativo que resulta analíticamente decisivo para el marco de este trabajo: las cámaras de eco no deben entenderse como fallos del juicio individual ni como patologías de usuarios especialmente sesgados, sino como propiedades arquitectónicas que emergen de la lógica de los medios con independencia de las intenciones de los usuarios. Este desplazamiento desde el déficit ético hacia la propiedad estructural es el que Hannah Arendt (1958) anticipa bajo el concepto de *worldlessness* —retomado por Törnberg (2018) en el contexto digital—: la fragmentación del espacio público en cámaras de eco no produce simplemente desacuerdos más intensos, sino

la disolución del suelo factual compartido que permite que los juicios políticos sean mutuamente inteligibles; sin un mundo común que simultáneamente nos separe y nos vincule, la realidad se disgrega en universos paralelos autorreferenciales donde la verdad deja de operar como criterio intersubjetivo y es reemplazada por la lealtad identitaria. Graham y Svobik (2020) documentan empíricamente esta erosión: bajo polarización afectiva, el compromiso ciudadano con las normas democráticas se vuelve elástico, negociable cuando el adversario se percibe como amenaza existencial. El discurso pierde, en consecuencia, su orientación al entendimiento para transformarse en una práctica de reafirmación tribal. La *worldlessness* no describe, por tanto, una elección de los participantes sino una condición que la arquitectura del espacio impone.

En este escenario, la plataforma X se ha consolidado como uno de los principales entornos donde estas dinámicas se articulan y sedimentan, no solo por su centralidad en la comunicación institucional y mediática, sino por su capacidad para generar archivos continuos de prácticas expresivas, interacciones conflictivas y procesos de alineamiento ideológico a gran escala. La literatura especializada ha conceptualizado esta función mediante la noción de socioscopio digital, entendiendo la plataforma como una infraestructura capaz de hacer observables regularidades sociales y discursivas con un nivel de detalle difícilmente alcanzable mediante técnicas analógicas de investigación (Mejova et al., 2015; Murthy, 2024); desde esta perspectiva, X no constituye únicamente un canal de difusión de opiniones sino un entorno sociotécnico en el que se inscriben, reproducen y transforman las condiciones de producción del discurso político, lo que lo convierte en un laboratorio especialmente adecuado para analizar la Capacidad Discursiva como propiedad estructural del espacio. Esta centralidad se manifiesta de forma particularmente intensa en el uso de la plataforma por parte de actores de élite que han incorporado X como canal privilegiado de intervención directa en el espacio público, produciendo una comunicación estratégicamente controlada que —siguiendo la distinción de Adler-Nissen et al. (2021) a partir de Goffman y que estudios sobre el uso presidencial de X han descrito como gobernanza discursiva (Şahin et al., 2021)— formula posiciones, encuadra los términos del debate y determina en gran medida las superficies de contacto sobre las que se organiza la interacción posterior; investigaciones previas han mostrado que esta circulación de mensajes se organiza a través de lo que Bail et al. (2017) denominan corrientes cognitivo-emocionales, en las que la intensificación afectiva y la reafirmación identitaria tienden a desplazar el intercambio deliberativo sostenido, y que el uso recurrente de la indignación moral contribuye a reforzar la cohesión interna de los grupos reduciendo significativamente la disposición al compromiso con posiciones divergentes (Workneh, 2021). Ante este diagnóstico, la categoría de la Capacidad Discursiva emerge no como una propuesta normativa añadida desde fuera sino como la respuesta analítica que el propio diagnóstico reclama: si el problema no es la escasez de intercambios sino la clausura estructural del espacio que los aloja, se necesita una categoría que permita evaluar precisamente esa propiedad del espacio, y no solo la calidad de los mensajes individuales que lo componen.

La Capacidad Discursiva: definición y estatuto ontológico

El diagnóstico desarrollado en los apartados precedentes permite identificar con precisión el tipo de categoría analítica que el problema exige: no una categoría que describa el comportamiento de los individuos ni que evalúe la calidad de los argumentos en abstracto, sino una que capture la propiedad estructural del espacio que los organiza — su capacidad para contener debate político sin que este colapse. La crisis del uso público de la razón en

entornos digitales no remite simplemente a una desviación empírica respecto a un ideal regulativo habermasiano, ni tampoco a una degradación cultural contingente del debate político, sino a una transformación estructural de las condiciones sociotécnicas bajo las cuales se ejerce el juicio político (Habermas, 1962/1994; Han, 2022); y si el problema es estructural, la categoría analítica debe operar al mismo nivel. Nociones como la mentalidad ampliada arendtiana o los principios habermasianos de imparcialidad y paridad permiten identificar con precisión qué dimensiones normativas del juicio público se ven erosionadas, pero su capacidad descriptiva resulta limitada frente a un contexto en el que la tecnología no opera únicamente como medio de comunicación sino como actor sociotécnico que reconfigura estructuralmente las condiciones de la interacción política; en este entorno, la participación no puede entenderse solo como una versión degradada del intercambio racional sino como una práctica política con lógica propia —regulada por reglas específicas de visibilidad, temporalidad y validación que la plataforma impone estructuralmente y que no son reductibles a los fallos del ideal deliberativo—, que desbordan las dicotomías clásicas entre razón y emoción o entre esfera pública y privada. De ahí que la apelación genérica a una "crisis de la esfera pública" resulte analíticamente insuficiente si no se acompaña de una categoría que permita describir las formas concretas de competencia, disposición y organización del juicio que emergen en este nuevo entorno sociotécnico. Es en este punto donde se propone la noción de Capacidad Discursiva (en adelante, CD).

Antes de desplegar el contenido de esta categoría, conviene justificar su denominación, pues los términos elegidos delimitan un campo semántico y ontológico preciso cuya elección forma parte del argumento. El término "Capacidad" se aparta deliberadamente de su acepción psicológica —referida a habilidades o disposiciones de sujetos individuales— para designar una propiedad relacional del ensamblaje entre sujetos e infraestructuras tecnológicas; denominar esta categoría "Salud Discursiva" o "Calidad Deliberativa" implicaría adoptar un registro biopolítico que tiende a naturalizar la esfera pública como un "cuerpo social" susceptible de patologías, proyectando sobre el espacio político una metáfora organicista que este trabajo rechaza por razones ontológicas: el colapso del debate político no es una enfermedad del sistema sino una posibilidad estructural inscrita en su propia arquitectura, y el léxico de la salud oscurece precisamente eso al presuponer un estado normal de referencia respecto al cual la realidad empírica constituye una desviación. Etimológicamente, "Capacidad" deriva de *capacitas* —de *capax*: que tiene capacidad para contener algo—, lo que orienta la categoría hacia lo que aquí importa: la potencia estructural de un espacio para contener interacción comunicativa sin que esta colapse. De forma análoga, la preferencia por "Discursiva" sobre "Deliberativa" responde a una distinción conceptual de fondo: *deliberare* —de *libra*, balanza— implica un cierre teleológico orientado al consenso o la decisión, mientras que *discursus* —de *dis-currere*: correr en distintas direcciones— alude al movimiento y la circulación entre posiciones; lo que este estudio evalúa no es si X produce consensos deliberativos sino si X puede sostener el intercambio político sin que este se cierre, lo cual es una condición previa y más fundamental que cualquier deliberación posible.

La CD se define, entonces, como la propiedad de un espacio sociotécnico para contener debate político e interacciones comunicativas —en el sentido habermasiano de intercambios orientados al entendimiento mediante razones— sin que estas colapsen y la comunicación política se vuelva inoperante. El espacio sociotécnico no es aquí un contenedor neutro: está constituido por affordances técnicas que estructuran materialmente las condiciones de la interacción —límites de extensión del mensaje, mecanismos de amplificación como el retuit

o el me gusta, lógicas de visibilidad algorítmica, posibilidades de respuesta anidada— y cuya configuración específica determina qué formas de intercambio son posibles antes de que ningún participante tome la palabra. Este estudio aproxima la CD a través de sus dimensiones medibles —arquitectura relacional y calidad discursiva—; las affordances técnicas, cuyos mecanismos internos son estructuralmente opacos, se abordan mediante la observación directa del investigador durante el trabajo de campo digital y a través de los efectos que producen sobre las dimensiones observables. Para articular esta definición con la precisión que exige su posterior operacionalización, resulta útil recurrir a la analogía con la elasticidad estructural de los materiales: del mismo modo que una barra de hierro posee una propiedad intrínseca que determina cuánta fuerza externa puede absorber antes de deformarse permanentemente y perder sus cualidades, X posee una propiedad que determina cuánta presión puede absorber el espacio antes de que el debate político colapse y la circulación argumentativa cese. Esta analogía no es decorativa: precisa el estatuto ontológico de la CD y delimita con claridad lo que puede y lo que no puede pedírsele como categoría. La elasticidad estructural no es una medición que se realiza sobre el hierro desde fuera; es lo que el hierro es en términos de resistencia a la deformación. Del mismo modo, la CD no es el resultado de aplicar el IQD ni de calcular variables estructurales: es lo que X es en términos de resistencia al colapso del intercambio político, y el IQD integrado con las variables estructurales es el instrumento que revela empíricamente esa propiedad en un corpus acotado, no la propiedad misma. El tipo de emergencia que la CD designa requiere una precisión adicional: se trata de emergencia débil, no fuerte. La emergencia fuerte designa propiedades del todo que no son reducibles ni computables desde sus partes —la conciencia respecto a las neuronas individuales, por ejemplo—; la emergencia débil designa propiedades del todo que, siendo irreducibles a cualquier parte considerada aisladamente, son en principio computables desde la interacción entre los componentes del sistema. La CD es emergencia débil en este sentido preciso: no existe en ningún tweet individual ni en ninguna variable estructural tomada por separado, pero puede ser aproximada empíricamente mediante la integración sistemática de ambas capas analíticas. Esta distinción no es un tecnicismo filosófico sino una condición de posibilidad del diseño: si la CD fuera emergencia fuerte, el proyecto empírico de medirla sería inviable por definición.

Este desplazamiento ontológico —desde la competencia individual hacia la propiedad del espacio— exige también una precisión sobre la estructura lógica del análisis: la distinción entre unidad de observación y unidad de análisis. La unidad de observación de esta investigación es el tweet individual: cada mensaje constituye el registro mínimo sobre el que se aplica el IQD y se codifican las variables estructurales de nivel 1. Pero la unidad de análisis, aquello sobre lo que se formulan las afirmaciones sustantivas de la investigación, es el espacio sociotécnico como totalidad: el ecosistema discursivo global que emerge de la integración de los cuatro hilos analizados. Esta separación no es un detalle técnico sino una exigencia conceptual: afirmaciones sobre la CD del espacio no pueden derivarse de la calidad de un tweet individual, pues eso incurriría en la falacia atomista de inferir propiedades del nivel superior agregando medidas del nivel inferior como si la suma equivaliera al todo, la propiedad pertenece a un nivel de organización distinto y no puede inferirse desde ninguno de sus componentes considerados por separado (Wasserman & Faust, 1994): su análisis exige una lógica de observación que articule sistemáticamente los distintos niveles del sistema, desde el mensaje individual hasta el ecosistema global, que es lo que el diseño multinivel de esta investigación está construido para hacer.

Tradicionalmente, los estudios sobre deliberación política digital han tendido a focalizarse en las capacidades subjetivas del individuo —sofisticación política, habilidad retórica, disposición ética (Jost, 2003; 2006)— o bien a aproximarse a la estructura del debate mediante análisis de red que registran la topología de las conexiones pero no su contenido, o mediante análisis de tópicos —LDA y variantes— que identifican patrones temáticos pero no capturan la dimensión argumentativa ni relacional del intercambio. La CD como categoría no es reductible a ninguna de estas aproximaciones: un espacio puede mostrar alta densidad de red y baja calidad discursiva, o presentar tópicos convergentes y simultáneamente clausura relacional; precisamente porque la CD es una propiedad del ensamblaje completo, su operacionalización requiere un diseño analítico que integre la dimensión discursiva del mensaje individual con la dimensión topológica del espacio que lo aloja, aproximando a través de sus efectos observables las condiciones que las affordances técnicas imponen sobre el intercambio. Pedersen (2023) y Munk et al. (2022) subrayan que el objeto de análisis no son los humanos aislados sino los ensamblajes humanos-con-algoritmos que configuran las posibilidades de interacción política; la CD opera en ese ensamblaje, como propiedad del todo, no de ninguna de sus partes consideradas aisladamente, y su operacionalización mediante un índice de calidad discursiva —que captura la dimensión argumentativa— integrado con variables estructurales —que capturan la dimensión topológica— es la traducción empírica de esa posición ontológica, cuya construcción y justificación se desarrollan en el apartado de Diseño Metodológico.

Machine Anthropology: epistemología y posición metodológica

La propuesta de una categoría como la CD —que opera al nivel del espacio sociotécnico como totalidad y exige integrar la dimensión discursiva del mensaje individual con la dimensión topológica del intercambio que lo aloja— plantea de inmediato una pregunta metodológica que el diagnóstico previo no resuelve por sí solo: cómo medir esa propiedad sin reducirla a sus componentes, y cómo producir un análisis que sea a la vez computacionalmente escalable e interpretativo de forma genuina. Esta pregunta no puede responderse dentro de los límites de ninguno de los dos polos que han dominado el debate metodológico en ciencias sociales desde la irrupción del big data. La expansión de las infraestructuras digitales y la intensificación de la producción masiva de datos han transformado las condiciones bajo las cuales los fenómenos sociales se vuelven cognoscibles: una parte creciente de la vida política se articula en plataformas que registran, almacenan y jerarquizan interacciones a gran escala, generando archivos dinámicos que, como señala Kitchin (2014), se caracterizan por la convergencia de grandes volúmenes, alta velocidad de generación, variedad de formatos y exhaustividad aparente, configurando un régimen de observabilidad que no puede ser abordado únicamente mediante técnicas analógicas. En este contexto, el influyente ensayo de Chris Anderson (2008) cristalizó bajo el rótulo provocador del "fin de la teoría" una epistemología algorítmica ya latente en las prácticas de extracción de datos de la época: la abundancia de datos y la capacidad computacional para procesarlos harían obsoletos los modelos explicativos clásicos, de modo que la correlación estadística masiva haría superflua la causalidad semántica y el conocimiento dejaría de orientarse hacia la comprensión de los fenómenos para centrarse en la detección de patrones. Kitchin (2014) ha respondido a esta postura con precisión: los datos no contienen una verdad inherente susceptible de revelarse sin mediación, sino que son siempre producidos, seleccionados y estructurados desde marcos técnicos, conceptuales e institucionales específicos, de modo que el big data no elimina la teoría sino que tiende a reubicarla en zonas menos visibles del proceso analítico —el diseño de infraestructuras, la definición de variables, la

parametrización de algoritmos—, generando una ilusión de neutralidad que oculta decisiones cargadas de supuestos; el problema no es la presencia de la teoría sino su opacidad, una teoría que opera sin reconocerse como tal. Sapienza y Lehmann (2021), desde la ciencia de datos, reconocen explícitamente estas limitaciones y sostienen que la mera complementariedad instrumental entre ciencia de datos y ciencias sociales resulta insuficiente para comprender las huellas digitales humanas. Esta brecha es especialmente pronunciada en la antropología: Gualda et al. (2023) confirman que la sociología representa el 77,4% de las publicaciones académicas sobre big data, frente a un escaso 12,6% de la antropología, lo que refleja no solo un retraso técnico sino una posición epistemológica activamente resistente a la incorporación computacional. Es a partir de este diagnóstico que la propuesta de Pedersen (2023) adquiere relevancia: su noción de Machine Anthropology (en adelante, MA) no es una respuesta más dentro del debate metodológico sino una reorientación de sus términos. Pedersen distingue tres estrategias con las que los antropólogos han respondido a la irrupción del big data: la antropología *de* la ciencia de datos —que estudia etnográficamente las prácticas de los científicos de datos desde una distancia crítica—; la antropología *con* la ciencia de datos —que yuxtapone métodos etnográficos y computacionales en diseños complementarios—; y la antropología *como* ciencia de datos —que concibe la antropología como una forma específica de ciencia de datos capaz de producir analíticas computacionales distintivamente antropológicas—. La MA es esta tercera estrategia, la más radical, y es precisamente la que orienta el diseño de esta investigación. La justificación de ese posicionamiento es la siguiente: un diseño que yuxtapusiera análisis de redes con codificación cualitativa sin reformular la ontología del objeto —tratando los datos computacionales como contexto y los datos interpretativos como significado— reproduciría la segunda estrategia. Lo que distingue este diseño es que el IQD no es un instrumento de medición estadística añadido a un análisis de red: es la inscripción auditable de una posición normativa en un instrumento que define qué cuenta como argumento, qué como clausura y qué como anclaje epistémico antes de que ningún dato sea procesado. Esa operación —teorizar explícitamente a través del diseño del instrumento, no después de que los datos hablen— es el gesto constitutivo de la tercera estrategia.

Es precisamente el límite de la segunda estrategia —la complementariedad— el que motiva este desplazamiento. Blok y Pedersen (2014) conceptualizan esa complementariedad mediante la noción de Ciencia Social Complementaria, inspirándose en el principio de complementariedad de Niels Bohr para sostener que los fenómenos sociales requieren múltiples dispositivos de observación que son simultáneamente necesarios y mutuamente excluyentes: los datos computacionales (big data) y los datos etnográficos (thick data) no son acumulables sin resto, operan en escalas ontológicas distintas, y mientras el primero captura la morfología estructural de la red y sus patrones de circulación, el segundo accede a la gramática moral de los actores. Esta propuesta constituye un avance real respecto a la hostilidad de la crítica cultural al big data, pero plantea una dificultad que el propio marco no resuelve del todo: si big data y thick data son mutuamente excluyentes, ¿cómo puede un mismo diseño metodológico aspirar a capturar simultáneamente la morfología estructural de la red y la gramática moral de los actores sin colapsar la especificidad de cada registro? La MA, tal como la formula Pedersen (2023), no responde a esta pregunta con una síntesis sino con una distinción operativa: la diferencia entre *relacionar* perspectivas —articular los hallazgos computacionales con los interpretativos sin reducir unos a otros— y *colapsar* perspectivas —disolver esa tensión en un único procedimiento que pretende capturar ambas dimensiones simultáneamente y que, al hacerlo, pierde la especificidad de cada una—. Esta distinción no es un refinamiento técnico sino una exigencia epistemológica: es la que separa

el diseño de la MA del uso meramente instrumental de herramientas computacionales que Albris et al. (2021) han descrito y que tiende a reproducir, bajo nuevas etiquetas, la misma lógica del dato autosuficiente que Kitchin denuncia. La MA lo evita al hacer de la tensión irreductible entre escalas su punto de partida en lugar de su problema.

El gesto epistemológico central de la MA reside, sin embargo, en una distinción más fundamental que la anterior: la separación entre etnografía —como método de recolección y procesamiento de datos empíricos— y antropología —como método analítico y modo de teorización—. En palabras del propio Pedersen (2023), es precisamente en esa separación donde se localizan las posibilidades de una *machine anthropology*: la disciplina no requiere necesariamente trabajo de campo etnográfico clásico para producir análisis genuinamente antropológico, siempre que el análisis incorpore las categorías, el juicio interpretativo y la posición teórica que la antropología aporta como modo de conocimiento. Esta distinción es la que hace inteligible el diseño de esta investigación: la obtención y procesamiento computacional de datos —incluyendo el análisis estructural de la red— es el componente maquínico del diseño, pero el análisis es antropológico en el sentido preciso que Pedersen formula —sus categorías, sus criterios de activación y su posición normativa son definidos por el marco teórico antes de que ningún algoritmo procese el corpus—. Dos herramientas metodológicas concretas operacionalizan este principio en el diseño. La primera es el protocolo CALM —Computer-Assisted Learning and Measurement— propuesto por Carlsen y Ralund (2022): frente a los modelos guiados por el ordenador que asumen erróneamente que los patrones estadísticos de co-ocurrencia de palabras coinciden automáticamente con el significado cultural, CALM sitúa al investigador como *ground truth* —estándar de validación contra el que se calibra y contrasta el análisis— y utiliza el procesamiento computacional para escalar ese juicio humano, no para sustituirlo. La segunda es el concepto de Thick Machine propuesto por Munk et al. (2022): al reformular la distinción geertziana entre descripción superficial y descripción densa en términos computacionales, Munk et al. proponen que el valor de los algoritmos para la antropología no reside en su precisión sino en sus errores —cuando el algoritmo clasifica sin dificultad una situación es porque esta es semánticamente transparente y no requiere intervención interpretativa; cuando falla, ante el sarcasmo, la ironía o la polisemia contextual, señala precisamente las zonas de alta densidad de significado donde el juicio humano es irremplazable—. El fallo del algoritmo es así un indicador antropológico, un dispositivo de extrañamiento que señala dónde la intervención del investigador es necesaria. La MA no justifica así el tamaño del corpus sino la calidad de la observación: el análisis acotado no es una limitación respecto al big data sino el protocolo de calibración mediante el cual la teoría inscrita explícitamente en el instrumento produce el anclaje interpretativo sin el que cualquier procesamiento a escala masiva carecería de validez epistémica, y es sobre esta base epistemológica donde se asienta el diseño empírico que se desarrolla en el apartado siguiente.

CALM y Thick Machine: construcción y validación del instrumento

El algoritmo señala dónde entrar, el antropólogo entra con sus herramientas. Esta formulación condensa el principio operativo que el protocolo CALM —Computer-Assisted Learning and Measurement, propuesto por Carlsen y Ralund (2022)— traduce en procedimiento: un enfoque de análisis de texto asistido por ordenador, en oposición explícita a los modelos guiados por el ordenador —computer-led— como el modelado de temas LDA, que asumen erróneamente que los patrones estadísticos de co-ocurrencia de palabras coinciden automáticamente con el significado cultural, produciendo las fusiones estadísticas

que diluyen el sentido. En CALM, la justificación de una interpretación recae en el lector cualificado y no en el modelo matemático: el investigador actúa como *ground truth* —como estándar de validación contra el que se calibra y contrasta el instrumento—, y la máquina se utiliza para escalar ese juicio humano. El protocolo organiza la investigación en cuatro fases. La fase de descubrimiento utiliza el corpus para identificar los términos y marcadores que activan la imaginación teórica del investigador, orientando la construcción del instrumento. La fase de cimentación e interpretación (*grounding & interpretation*) consiste en la lectura intensiva del material para comprender cómo se usan los signos en ese contexto específico —en este caso, el debate político en X— y construir el esquema de codificación: las ocho variables del IQD. La fase de clasificación aplica el instrumento construido para codificar el corpus; en este estudio, esa aplicación se realiza mediante codificación manual sobre una selección estratégica de casos, guiada por la guía de codificación manual —documento que inscribe explícitamente la teoría en el instrumento mediante definiciones operacionales precisas, criterios de inclusión y exclusión por variable y ejemplos de codificación con justificación detallada, y que constituye el *ground truth* del investigador: su juicio situado formalizado de manera auditable y replicable—. La codificación manual de este TFG funciona así como el estándar de referencia para el escalado futuro del instrumento: el *prompt-rúbrica* —diseñado para trasladar esos mismos criterios a un modelo de lenguaje de gran escala— es el mecanismo mediante el cual ese *ground truth* podrá escalar al corpus completo en trabajos sucesivos. Zhu et al. (2023) muestran que el rendimiento de los modelos de lenguaje varía sustancialmente según la densidad semántica de la tarea, lo que hace imprescindible la validación empírica del instrumento antes de escalar al corpus completo. La fase de validación y medición —que en trabajos futuros contrastará la codificación automatizada contra la submuestra codificada manualmente por el investigador— garantiza en todo caso que el instrumento mide lo que la teoría dice que debe medir, y el principio fundamental de CALM se mantiene intacto a lo largo de todo el proceso: el investigador sigue siendo el *ground truth*, el *prompt-rúbrica* es el mecanismo mediante el cual su juicio queda inscrito en el instrumento antes de que este escale, y la autoridad interpretativa no se transfiere al modelo sino que se distribuye entre la *rúbrica* que el investigador construye y la codificación manual que la fundamenta.

La limitación del procesamiento computacional para capturar categorías discursivas de alta densidad interpretativa no es meramente técnica —no se resuelve con modelos más potentes ni con mayor volumen de datos de entrenamiento— sino de principio, y puede formularse con precisión en los términos habermasianos que estructuran el marco teórico de esta investigación. Martineau et al. (2026), analizando la naturaleza de las interacciones entre humanos y sistemas de IA conversacional desde la teoría de la acción comunicativa, argumentan que ningún procesamiento computacional puede satisfacer los criterios de validez de la comunicación genuina —verdad, legitimidad y sinceridad— porque esos criterios presuponen acceso al mundo de la vida del interlocutor, esto es, al horizonte de experiencias, normas y compromisos que dan sentido a los enunciados en un contexto específico; los sistemas computacionales operan en el registro de la acción instrumental y no pueden acceder al registro comunicativo sin el que los criterios de legitimidad y sinceridad carecen de referente. Es esta limitación de principio la que determina el estatuto metodológico de la codificación manual del IQD en este estudio: no es el de un procedimiento analógico previo al análisis computacional real, sino el de su condición de posibilidad. Sin ese anclaje humano, el algoritmo no puede distinguir entre un mensaje argumentativamente complejo y uno retóricamente sofisticado pero funcionalmente orientado al cierre dogmático; con él, puede escalar ese juicio interpretativo a la escala de la

plataforma. El *ground truth* no es un procedimiento de calibración técnica sino el mecanismo mediante el cual el mundo de la vida del investigador queda inscrito en el instrumento antes de que este escale: la gramática moral del debate político español, los marcadores contextuales que distinguen la descalificación del desacuerdo legítimo, los usos irónicos que cualquier instrumento sin anclaje semántico situado confundiría con argumento. La espesura —el *thick data*— no reside en este diseño en la copresencia física del investigador con los actores, sino en el juicio situado que la codificación manual produce.

Este es el núcleo del concepto de Thick Machine propuesto por Munk et al. (2022), que reformula la distinción geertziana entre descripción superficial y descripción densa en términos computacionales. Munk et al. distinguen entre explicación —el intento de descubrir las reglas que permitirían a una máquina replicar el comportamiento humano— y *explication* —el trabajo interpretativo de dar sentido a expresiones sociales en su superficie enigmáticas—, y su premisa fundamental es que el valor de la IA para la antropología no reside en su precisión sino en sus errores: cuando el algoritmo clasifica sin dificultad un insulto explícito o un apoyo inequívoco, la situación es transparente y no requiere intervención interpretativa; cuando falla —ante el sarcasmo, la ironía, la agresividad disfrazada de humor o la polisemia contextual—, la situación es profunda, cargada de densidad simbólica, y requiere el juicio humano que ningún modelo sin calibración puede sustituir. El fallo del algoritmo es, así, el indicador antropológico de que se está ante una zona de alta densidad de significado. Este principio opera en el diseño del presente trabajo en una localización precisa que conviene nombrar con exactitud: no en el análisis topológico computacional —que produce cartografía estructural mediante cálculos de centralidad y detección de comunidades cuya lógica es formalmente transparente y no produce error en ningún sentido relevante para Munk et al.—, sino en el proceso de codificación manual del IQD y, dentro de él, específicamente en las variables de mayor densidad interpretativa. La lectura intensiva del corpus durante la fase de cimentación e interpretación reveló que Mai (mentalidad ampliada) y Ji (justificación explícita) son precisamente las variables donde el instrumento falla en el sentido de Munk: donde la binarización 0/1 se vuelve insuficiente para capturar sin intervención interpretativa lo que ocurre en el texto. Un algoritmo de análisis de sentimiento clasificaría como dialógico un caso documentado en el corpus de codificación donde el nodo replica el término exacto del semilla para transformarlo inmediatamente en vector de deslegitimación; la codificación manual detecta que esa réplica no visita el standpoint del interlocutor sino que lo instrumentaliza. Es en ese punto donde la complejidad discursiva excede lo que la lógica del código puede resolver sin juicio situado: la Thick Machine no es aquí el script de extracción ni el algoritmo de Louvain, sino el instrumento de codificación cuando se enfrenta a la ironía estratégica, al pseudo-reconocimiento y a la clausura sofisticada que ningún clasificador sin calibración semántica puede distinguir de la elaboración argumentativa genuina. La Thick Machine no sustituye al codificador sino que señala dónde Ji y Mai resisten la asignación mecánica y exigen razonamiento explicitado en el protocolo: ahí se está ante una zona de alta densidad de significado que justifica la intervención humana y que es, además, un hallazgo sobre la naturaleza del intercambio, pues la concentración de esa opacidad en determinados ecosistemas y perfiles de nodo no es un artefacto del instrumento sino una propiedad del espacio discursivo que el diseño está construido para revelar. Bajo esta premisa, el valor del corpus no reside en su volumen sino en la precisión del anclaje interpretativo que la codificación manual produce: es el protocolo de calibración mediante el cual la teoría inscrita en el instrumento adquiere validez epistémica, y es sobre esta base donde se asienta el diseño empírico que se desarrolla en el apartado siguiente.

DISEÑO METODOLÓGICO

Operacionalización empírica de la Capacidad Discursiva: indicadores de calidad y estructura topológica

La operacionalización empírica de la Capacidad Discursiva se organiza en dos capas analíticas complementarias. La primera es el Índice de Calidad Discursiva (IQD), que mide la calidad argumentativa de cada mensaje individual —argumentación, reconocimiento del interlocutor y anclaje factual— de forma independiente de la plataforma, garantizando que el instrumento sea replicable en otros contextos y no contaminado por métricas de visibilidad o popularidad. La segunda incorpora las variables estructurales observables del intercambio —profundidad del hilo, reciprocidad, densidad de comunidades de interacción, distribución de participantes— como condiciones del entorno sociotécnico que modulan la circulación argumentativa. Las affordances técnicas del espacio —límites de extensión, mecanismos de amplificación, posibilidades de respuesta anidada— constituyen igualmente componentes del ensamblaje que este estudio aborda mediante la observación directa del investigador y a través de sus efectos sobre las dimensiones observables.

Esta separación, lejos de contradecir el marco teórico, genera una ventaja analítica que un instrumento unificado no permitiría. Si la calidad discursiva y las métricas de visibilidad de la plataforma estuvieran integradas en un mismo índice, sus efectos quedarían fundidos en una única puntuación, haciendo imposible distinguir si un intercambio es argumentativamente rico porque tiene alta visibilidad, o si tiene alta visibilidad a pesar de ser argumentativamente pobre. Al mantenerlas como dimensiones separadas, el diseño permite cruzarlas empíricamente y formular una pregunta analítica concreta: ¿favorece o penaliza la lógica de amplificación de la plataforma la calidad discursiva de los intercambios? Es decir, ¿tienden los tweets con mayor puntuación en IQD a recibir más respuestas, más retweets y mayor visibilidad, o es precisamente el contenido con menor elaboración argumentativa el que la arquitectura de X amplifica preferentemente? Esta pregunta conecta directamente el análisis del discurso con la lógica sociotécnica de la plataforma, permitiendo evaluar no solo qué calidad discursiva emerge en el espacio, sino en qué medida la propia infraestructura técnica la favorece o la penaliza. El análisis se organiza en cuatro niveles para hacer esa pregunta empíricamente abordable.

El primer nivel es el tweet individual, unidad mínima de observación. Cada tweet constituye un registro discursivo autónomo dentro del conjunto de la conversación, portador de significado en tanto elemento de un entramado interaccional más amplio. Para cada tweet se calcula una puntuación de calidad discursiva mediante el IQD, que evalúa la presencia de justificación argumentativa, reconocimiento del interlocutor y anclaje factual. El análisis a este nivel no se limita a la puntuación global del IQD, sino que reporta los valores de cada dimensión por separado —Arg, Rel y Epi—, permitiendo identificar qué aspectos de la calidad discursiva están presentes o ausentes en cada intervención: un tweet puede alcanzar una puntuación alta por rutas cualitativamente distintas, ya sea por su solidez argumentativa, por el reconocimiento explícito del interlocutor o por su anclaje en evidencia verificable, y el perfil dimensional ofrece así una información más rica que la puntuación global, especialmente en el análisis de patrones discursivos específicos dentro de los hilos. La

evaluación aislada de un tweet no refleja por sí sola la Capacidad Discursiva del espacio, dado que esta solo se manifiesta a través de la dinámica relacional y acumulativa de los intercambios.

El segundo nivel es el hilo de conversación, generado a partir de un tweet semilla y compuesto por todas las respuestas directas y anidadas que conforman el intercambio discursivo. En este nivel, el IQD individual de cada tweet se agrega mediante una media aritmética que produce el IQDh del hilo, un indicador de tendencia central que no describe el perfil discursivo de cada intervención individual sino la orientación general del intercambio en su conjunto, lo que permite comparar hilos de distinta extensión sin que el volumen de tweets afecte artificialmente el resultado y da al índice un carácter estructural y comparativo en lugar de diagnóstico. Un hilo exhibe alta calidad discursiva cuando mantiene un flujo argumentativo estable, reconoce de manera consistente a los interlocutores y preserva referencias compartidas a hechos, incluso frente a conflictos intensos o contenidos polarizantes; valores cercanos a 0, en cambio, reflejan intercambios donde predomina la polarización, la deshumanización o la sustitución del argumento por la reacción emocional, limitando la posibilidad de transformar la *voluntas* en *ratio* dentro del entorno digital.

El tercer nivel corresponde a las comunidades de interacción, agrupamientos de usuarios que emergen del grafo de respuestas del hilo mediante detección computacional. En este nivel el análisis se desplaza desde el contenido discursivo hacia la topología del intercambio —densidad interna de conexiones, concentración de intervenciones y centralidad de los nodos que articulan cada comunidad—, permitiendo observar cómo se organiza estructuralmente el debate dentro del hilo generado en torno al tweet semilla de un actor de alta centralidad nodal, y en qué medida esa organización morfológica favorece o restringe la circulación argumentativa con independencia de la calidad discursiva de los mensajes individuales que la componen. El análisis de la porosidad y la fragmentación entre comunidades dentro del mismo hilo permite además examinar si el intercambio discursivo circula entre distintos agrupamientos o queda confinado en espacios impermeables.

El cuarto nivel es el ecosistema discursivo global, que integra los cuatro hilos generados en torno a los tweets semilla de los actores seleccionados en un único grafo comparativo. En este nivel se examina la porosidad externa —en qué medida los participantes atraviesan las fronteras entre ecosistemas de distintos actores políticos— y la distribución global de la calidad discursiva en el espacio, produciendo así una lectura de la Capacidad Discursiva de X como espacio sociotécnico dentro de los límites del corpus analizado. Es en este nivel donde los resultados del IQD y las variables estructurales se integran de forma más completa, convirtiendo el análisis multinivel en una caracterización del grado de elasticidad estructural del espacio. Este nivel no debe interpretarse como una generalización indebida a partir de unos pocos hilos: el ecosistema discursivo global constituye una representación estructural del espacio dentro del corpus delimitado, no una muestra de él. El argumento metodológico no es inferencial en sentido estadístico —no se generaliza desde el corpus hacia X— sino cartográfico: se mapea directamente la arquitectura discursiva del espacio dentro de los límites empíricos establecidos, sin perjuicio de que los patrones observados puedan formularse como hipótesis condicionales.

Índice de Calidad Discursiva (IQD)

Para evaluar empíricamente cada registro individual —tweet $_i$, donde el subíndice i identifica cada mensaje dentro del corpus— la investigación construye el Índice de Calidad Discursiva

(IQD). Conviene precisar desde el inicio el estatuto de lo que mide: no atributos del sujeto emisor —su sofisticación cognitiva, su disposición deliberativa, su competencia retórica— sino huellas que las condiciones estructurales del espacio dejan en los mensajes individuales; propiedades de la transacción comunicativa que revelan si el espacio permite o bloquea la circulación argumentativa. El instrumento se organiza en tres dimensiones complementarias; los criterios operacionales de codificación de cada variable se detallan en el Anexo V.²

La **Dimensión Argumentativa (Arg)** evalúa la presencia mínima de razonamiento explícito dentro del mensaje —si puede ser reconocido, evaluado y respondido como tal por otros participantes—. Un mensaje argumentativamente activo suma cuando contiene una razón sustantiva con función de soporte respecto a una afirmación (J_i) y cuando esa razón presenta conexión inferencial entre proposiciones (C_i); resta cuando el mensaje clausura el debate sin ofrecer argumento rebatible —mediante etiquetas ideológicas o morales, presuposiciones irrefutables, reducción de la posición contraria al absurdo, o cuestionamiento de la capacidad racional del interlocutor como sustituto de la evaluación de su argumento (Rm_i). Formalmente:

$$Arg_i = J_i + C_i - Rm_i$$

La **Dimensión Relacional (Rel)** mide la forma en que el interlocutor es tratado dentro del intercambio. Un mensaje relacionalmente activo suma cuando reconoce explícitamente al interlocutor o su argumento, manifestando apertura discursiva (Ma_i); resta cuando lo descalifica moralmente o niega su legitimidad como participante, erosionando el canal del debate (Pe_i). Formalmente, esta dimensión se expresa como:

$$Rel_i = Ma_i - Pe_i$$

Conviene precisar el alcance de esta dimensión: Rel mide la calidad relacional del enunciado en el momento de su producción, no su efecto sobre la topología del hilo. Como muestra la evidencia de Goyanes y Jordá (2026), un enunciado con Rel alta puede producir igualmente la desconexión activa del receptor si este activa mecanismos de protección identitaria. Esta brecha entre calidad del enunciado y efecto estructural no es una limitación del instrumento sino la razón de ser de la segunda capa analítica de variables estructurales.

La **Dimensión Epistémica (Epi)** analiza la relación del discurso con un marco factual compartido. Un mensaje epistémicamente activo suma cuando se ancla en referencias

² El referente más consolidado en la literatura empírica sobre deliberación política es el Discourse Quality Index (DQI) propuesto por Steenbergen et al. (2003), instrumento que comparte con el IQD dimensiones fundamentales —justificación de posiciones, respeto al interlocutor, orientación al entendimiento— y que ha sido validado extensamente en contextos parlamentarios e institucionales. El IQD no es, sin embargo, una adaptación del DQI a Twitter, sino una propuesta con objeto, unidad de análisis y posición epistemológica distintos. El DQI mide la calidad de intervenciones discursivas extensas como actos de habla en debates reglados; el IQD (en este trabajo) mide huellas que las condiciones estructurales de un espacio sociotécnico dejan en mensajes de 280 caracteres producidos bajo affordances técnicas específicas —límite de extensión, lógica de RT, visibilidad algorítmica— que el DQI no contempla. Además, Rm_i no es equivalente a la categoría de respeto del DQI: operacionaliza el razonamiento motivado como mecanismo de clausura del standpoint adversario, fenómeno teóricamente distinto al irrespeto interpersonal. La contribución incremental del IQD no es medir mejor lo que el DQI mide, sino hacer medible algo que el DQI no está diseñado para capturar (Steenbergen et al., 2003).

verificables —estadísticas, cifras, fuentes institucionales— que conectan el intercambio con evidencia externa (Af_i); resta cuando la emoción predomina sobre cualquier estructura inferencial (Ea_i) o cuando el argumento se legitima mediante apelaciones al consenso del propio grupo en lugar de a un marco factual compartido (Vc_i). Formalmente, esta dimensión se representa como:

$$Epi_i = Af_i - Ea_i - Vc_i$$

La articulación conjunta de estas tres dimensiones (Arg , Rel y Epi) define el espacio analítico de la investigación y permite evaluar, a nivel de cada enunciado, la calidad del discurso dentro de la red digital. Sobre esta base, la medición empírica se sintetiza en el IQD formalizado como:

$$IQD_i = \frac{1}{3} \left(\frac{Arg_i + 1}{3} + \frac{Rel_i + 1}{2} + \frac{Epi_i + 2}{3} \right)$$

Todos los indicadores se codifican en escala binaria (0/1), garantizando comparabilidad entre casos. La articulación de las tres dimensiones produce la puntuación individual del tweet, en la que cada dimensión contribuye proporcionalmente al resultado final (véase Tabla 2). El índice agregado a nivel de hilo se obtiene mediante la media aritmética de los tweets que lo componen:

$$IQD_h = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N IQD_i$$

donde N es el número total de tweets del hilo, permitiendo comparar hilos de distinta extensión sin que el volumen afecte artificialmente el resultado.

Tabla 2: Operacionalización del IQD

Dimensión	Variable	Símbolo	Escala	Signo	Criterio de codificación
Argumentativa (Arg)	Justificación explícita	J_i	0 = no existe razón sustantiva con función de soporte 1 = existe razón sustantiva con función de soporte respecto a una afirmación	+	Razón sustantiva con función de soporte. Los conectores causales o inferenciales (<i>porque, dado que, debido a, por tanto</i>) son indicio orientativo, no criterio definitorio.
	Complejidad mínima	C_i	0 = el enunciado carece de estructura proposicional 1 = existe conexión inferencial entre proposiciones	+	Existencia de conexión inferencial entre ideas que permita argumentación mínima.

Dimensión	Variable	Símbolo	Escala	Signo	Criterio de codificación
	Razonamiento motivado	Rm_i	0 = no se detectan mecanismos de clausura discursiva 1 = clausura el debate sin ofrecer argumento rebatible	-	Huella textual de clausura de la refutación: etiqueta ideológica o moral como veredicto, clausura por presuposición, reductio ad absurdum irónico, o impugnación de la capacidad epistémica del interlocutor.
Relacional (<i>Rel</i>)	Mentalidad ampliada	Ma_i	0 = no atiende al punto de vista del interlocutor 1 = demuestra haber visitado el punto de vista del interlocutor	+	La referencia al interlocutor introduce elaboración —entendida como indicador textual de atención al standpoint ajeno bajo las restricciones de la unidad de observación— no solo su mención o cita.
	Performatividad del enemigo	Pe_i	0 = no hay descalificación personal 1 = existe deshumanización o exclusión moral del interlocutor	-	Presencia de insultos, patologización o negación del otro como participante legítimo.
Epistémica (<i>Epi</i>)	Anclaje factual	Af_i	0 = no existe referencia verificable 1 = existe referencia verificable	+	Presencia de datos, enlaces, cifras o referencias institucionales.
	Emotional Affordances Sustitutivas	Ea_i	0 = emoción no es predominante o está subordinada a una estructura inferencial 1 = emoción predominante y no subordinada a ninguna estructura inferencial	-	Uso predominante de recursos emocionales (mayúsculas, burlas, emojis) sin subordinarse a estructura inferencial alguna.
	Validación circular	Vc_i	0 = no existe legitimación intragrupal 1 = el argumento se legitima mediante referencia al propio grupo	-	Uso de fórmulas autorreferenciales (“como todos sabemos”, “la gente de bien sabe”).

Nota. Elaboración propia.

Durante el proceso de construcción del instrumento, la lectura intensiva del corpus en la fase de cimentación e interpretación —coherente con el protocolo CALM— reveló que las variables de mayor densidad interpretativa son Mai (mentalidad ampliada) y Ji (justificación explícita): son las que exigen mayor elaboración del criterio de asignación y mayor atención al contexto específico de cada enunciado. Esta identificación no constituye una limitación del instrumento sino una información metodológicamente productiva, coherente con el principio de la Thick Machine (Munk et al., 2022): las zonas donde el instrumento muestra mayor tensión señalan precisamente los nodos del corpus donde la complejidad discursiva es más elevada y donde el juicio interpretativo del codificador es más necesario. En consecuencia, la codificación manual aplicada en este TFG presta especial atención a estas variables, con criterios de asignación explícitamente justificados para cada caso.

Variables Estructurales

Además del cálculo del IQD, el análisis incorpora un conjunto de variables estructurales calculadas a partir de los metadatos del corpus, destinadas a caracterizar la arquitectura de la interacción más allá del contenido discursivo de cada mensaje. Su función no es descriptiva en sentido estadístico sino analítica: cada variable operacionaliza una dimensión estructural del espacio y proporciona el contexto topológico necesario para interpretar los resultados del IQD. La organización de estas variables sigue la misma lógica multinivel del diseño empírico. La unidad estructural de referencia es el ecosistema discursivo: el espacio de interacción generado en torno al tweet semilla de un actor de alta centralidad nodal, que comprende el hilo completo de respuestas anidadas, los participantes y las relaciones que establecen entre sí. Dentro de cada ecosistema, la unidad de análisis secuencial es el hilo —el grafo dirigido acíclico que desciende jerárquicamente del tweet semilla mediante relaciones de respuesta— y las unidades de análisis topológico son las comunidades de interacción, agrupamientos de usuarios que emergen del grafo de respuestas mediante detección computacional. El nivel superior es el ecosistema discursivo global, que integra los cuatro ecosistemas en un único grafo comparativo.

A nivel de tweet individual —primer nivel de observación—, la variable estructural central es el nivel de interacción, que indica la posición jerárquica de cada mensaje dentro del hilo. Esta variable permite examinar si los valores del IQD varían según la profundidad de la intervención: si los niveles más profundos exhiben mayor razonamiento motivado o menor anclaje factual, ello indicaría que la conversación se degrada estructuralmente conforme se aleja del nodo inicial. Las variables de alcance y visibilidad operan como variables de contexto que permiten controlar el efecto de la amplificación algorítmica sobre la distribución de la interacción.

A nivel de hilo —segundo nivel de observación—, las variables estructurales caracterizan la arquitectura del intercambio como totalidad. La profundidad máxima y la profundidad media capturan, respectivamente, hasta dónde llega la conversación en su rama más extensa y cómo se distribuye la participación a lo largo del hilo: un hilo puede alcanzar niveles elevados en una sola rama mientras la mayor parte de la actividad se concentra en los primeros niveles, y es la profundidad media la que hace visible esa asimetría. La reciprocidad mide el carácter dialógico del intercambio —en qué proporción las intervenciones generan respuesta del usuario interpelado—, distinguiendo un debate genuinamente conversacional de una yuxtaposición de intervenciones sin respuesta efectiva. La continuidad mide cuántos nodos permanecen activos más allá de su primera intervención, indicando si el intercambio se sostiene en múltiples puntos simultáneamente o se concentra en pocas ramas. La

concentración de participación (HHI) mide si el hilo está dominado por pocos participantes o si la actividad está distribuida; valores elevados señalan arquitecturas que pueden restringir la circulación argumentativa con independencia del contenido. Las definiciones operacionales y rangos de todas estas variables se recogen en la Tabla 3; las implementaciones formales completas, en los Anexos I-III.

A nivel de comunidades de interacción —tercer nivel de observación—, el análisis se desplaza desde la secuencia discursiva hacia la topología del grafo de respuestas entre usuarios. Para detectar comunidades con validez analítica, el algoritmo de Louvain opera sobre un subgrafo que excluye el nodo semilla y los nodos nube —usuarios cuyas únicas conexiones son con la semilla—: su inclusión generaría una comunidad artificial en torno al nodo central, distorsionando la morfología real del intercambio. Las variables de este nivel —densidad interna, centralidad, porosidad y fragmentación— caracterizan cómo se organiza el debate dentro de cada agrupamiento y en qué medida los agrupamientos son permeables entre sí (véase Tabla 3).

A nivel de ecosistema discursivo global —cuarto nivel de observación—, los cuatro ecosistemas se integran en un único grafo comparativo. A diferencia del nivel anterior, las semillas se incluyen en este grafo: su exclusión suprimiría información relevante sobre la participación de un actor en el ecosistema de otro. Las variables de porosidad externa, fragmentación externa y actores puente externos permiten examinar si los ecosistemas constituyen un sistema de intercambio comunicativo o un conjunto de esferas discursivas impermeables. La concentración de participación se operacionaliza mediante el HHI normalizado (HHI*), que corrige la variabilidad del mínimo teórico según el tamaño del ecosistema, permitiendo comparaciones directas entre corpus de distinto volumen.

Para minimizar la influencia de la exposición algorítmica sobre la arquitectura del corpus, la extracción se realizó desde una cuenta nueva, siguiendo únicamente las cuentas vinculadas al tweet semilla y accediendo mediante un navegador limpio de cookies —lo que en este diseño se denomina estrategia de neutralidad algorítmica—. Esta estrategia no garantiza control absoluto pero proporciona un entorno lo más neutral posible para observar la arquitectura discursiva antes de cualquier procesamiento adicional.

Tabla 3: Operacionalización de Variables Estructurales

Nivel	Variable	Símbolo	Definición	Rango	Interpretación
1	Nivel de interacción	N _i	Posición jerárquica del tweet dentro del hilo.	[0,n]	Variable de posición. Permite examinar si la CD varía según la distancia jerárquica al origen
	Visibilidad	V	Número de likes y retuits de cada tweet	[0,∞)	Variable de contexto. Controla el efecto de la visibilidad algorítmica sobre la distribución de la interacción
2	Profundidad máxima	P _{max}	Nivel jerárquico más alto alcanzado en el hilo	[0,n]	Valor alto indica debate profundizado. Requiere cruce con IQD para determinar si la profundidad se asocia a mayor o menor CD

Nivel	Variable	Símbolo	Definición	Rango	Interpretación
	Profundidad media	P_{med}	Posición jerárquica promedio de todos los tweets del hilo	$[0, P_{max}]$	Valor bajo indica participación concentrada en niveles iniciales; valor alto indica distribución en profundidad
	Reciprocidad	R	Proporción de tweets de respuesta que generan una respuesta posterior del usuario interpelado dentro del mismo hilo	$[0,1]$	Valor alto indica intercambio dialógico sostenido. Valor bajo indica yuxtaposición de intervenciones sin respuesta efectiva del interlocutor
	Continuidad	Co	Proporción de tweets del hilo que reciben al menos una respuesta directa	$[0,1]$	Valor alto indica múltiples nodos activos y conversación sostenida. Valor bajo indica que la participación se apaga en la mayoría de nodos
	Concentración de participación	HHI	Índice Herfindahl-Hirschman aplicado a la distribución de tweets por usuario dentro del hilo	$[1/N, 1]$	Valor alto indica debate dominado por pocos actores, lo que puede restringir la circulación argumentativa con independencia del contenido
3	Tamaño	T	Número de usuarios que componen la comunidad de interacción	$[1,n]$	Variable descriptiva. Contextualiza la interpretación de densidad y centralidad
	Densidad interna	D	Proporción de conexiones existentes sobre el total de conexiones posibles dentro de la comunidad	$[0,1]$	Valor alto puede indicar deliberación intensa o cierre discursivo. Requiere cruce con IQD
	Centralidad de grado (entrada)	Cg_{in}	Grado de entrada de cada nodo en el grafo dirigido de la comunidad	$[0,n-1]$	Identifica los nodos que concentran mayor volumen de interacciones recibidas
	Centralidad de grado (salida)	Cg_{out}	Grado de salida de cada nodo en el grafo dirigido de la comunidad	$[0,n-1]$	Identifica los nodos que concentran mayor volumen de interacciones emitidas
	Centralización de la comunidad	Cc	Ratio entre el grado de entrada máximo y el grado de entrada medio de la comunidad	$[1,n-1]$	Valor alto indica comunidad articulada en torno a pocos actores dominantes
	Centralidad de intermediación	Cb	Betweenness normalizado de cada nodo en el grafo	$[0,1]$	Identifica usuarios con posición de control sobre el flujo conversacional

Nivel	Variable	Símbolo	Definición	Rango	Interpretación
			dirigido		
	Porosidad interna	Po_{int}	Proporción de usuarios con al menos una conexión hacia otra comunidad dentro del mismo hilo	[0,1]	Valor alto indica comunidades permeables entre sí; favorece la circulación argumentativa inter-comunidad
	Fragmentación interna	Fr_{int}	Proporción de comunidades del hilo sin ninguna conexión hacia otras comunidades	[0,1]	Valor alto indica comunidades impermeables; el debate queda confinado en espacios discursivos aislados
	Actores puente internos	Ab_{int}	Usuarios que mantienen al menos una conexión entre dos comunidades distintas dentro del mismo hilo	—	Su presencia indica conectores del flujo argumentativo inter-comunidad. Su ausencia señala impermeabilidad estructural
	Modularidad	Q	Índice de modularidad del grafo de comunidades resultante del algoritmo de Louvain	[0,1]	Valor alto indica comunidades bien delimitadas con pocas conexiones entre sí. Se exporta en data_hilo como indicador comparativo del ecosistema en su conjunto
4	Porosidad externa	Po_{ext}	Proporción de usuarios presentes en más de un ecosistema discursivo	[0,1]	Valor alto indica circulación de participantes entre ecosistemas de distintos actores políticos
	Fragmentación externa	Fr_{ext}	Proporción de pares de ecosistemas que no comparten ningún usuario, sobre el total de pares posibles	[0,1]	Valor alto indica que la mayoría de pares de ecosistemas no comparten usuarios; el debate queda segmentado sin circulación transversal. Un valor de 0 indica que todos los pares comparten al menos un usuario.
	Actores puente externos	Ab_{ext}	Usuarios presentes en al menos dos ecosistemas distintos	—	Su presencia indica conectores entre ecosistemas de distintos actores políticos; clave para evaluar la porosidad global
	Concentración normalizada	HHI*	HHI normalizado por tamaño del ecosistema: $(HHI - 1/N) / (1 - 1/N)$, donde N es el número de participantes del ecosistema	[0,1]	Permite comparar la concentración de participación entre ecosistemas de distinto tamaño. Valor 0 indica participación perfectamente distribuida una vez controlado el tamaño

Nota. Elaboración propia.

Diseño empírico de la investigación

Corpus y selección

La construcción del corpus empírico se apoya en un muestreo intencional y teóricamente informado, diseñado no para maximizar la representatividad estadística sino para capturar dinámicas discursivas significativas del debate político en un contexto empírico deliberadamente acotado. En entornos digitales altamente estratificados como X, la relevancia analítica no deriva del volumen de datos sino de la posición estructural de los nodos seleccionados y de su capacidad para activar interacción. El argumento metodológico es cartográfico y no inferencial: no se infiere cómo es X a partir del corpus, sino que se mapea la arquitectura discursiva del espacio dentro de los límites empíricos establecidos, abarcando los cuatro niveles de observación anidados —tweet, hilo, comunidades de interacción y ecosistema discursivo global— que estructuran el diseño.

El criterio de selección de actores se fundamenta en la identificación de representantes de los cuatro partidos con mayor representación institucional en España en el momento de la recogida de datos. Estos actores ocupan posiciones de alta centralidad nodal dentro del ecosistema comunicativo de X: emiten narrativas políticas con visibilidad algorítmica, legitimidad institucional y capacidad de activar interacción a escala, actuando como nodos estructurales desde los cuales se despliega y organiza la interacción política en la plataforma. Su selección no pretende analizar el comportamiento individual de los actores sino utilizarlos como puntos de anclaje desde los que observar la arquitectura del intercambio —incluyendo las respuestas de usuarios no institucionales, cuya participación constituye el grueso de la actividad interaccional del corpus y permite examinar si los patrones de calidad discursiva varían en función de la posición estructural del actor dentro del hilo.

Desde el punto de vista temático, se seleccionó como eje de debate la acción de Estados Unidos en Venezuela en torno al 4 de enero de 2026. La elección responde a dos criterios complementarios: empíricamente, fue el tema que generó mayor volumen de interacción en el período analizado entre los actores seleccionados; teóricamente, constituye un tema de alta carga normativa y posicionamiento ideológico marcado, que divide de forma nítida a los actores en posiciones opuestas e incompatibles, generando precisamente las condiciones en las que la tensión entre *ratio* y *voluntas* se hace más observable. Un tema de alta actividad interaccional y alta polarización es, desde la perspectiva de la CD, el contexto más adecuado para examinar si el espacio preserva o colapsa su elasticidad estructural bajo presión. La selección priorizó aquellos tweets en los que los representantes políticos formulan una postura explícita y de alcance general, permitiendo trabajar con enunciados que condensan marcos interpretativos completos. El evento seleccionado no tiene, en este sentido, ningún privilegio analítico especial: cualquier evento que cumpliera los mismos criterios —capacidad de activar simultáneamente los cuatro ecosistemas y alta presión ideológica sobre la CD— sería metodológicamente equivalente. El corpus es el vehículo que hace observable la propiedad que se estudia, no el objeto de estudio en sí mismo.

El criterio temporal fijó como referencia el 4 de enero de 2026; en los casos sin publicación exacta en dicha fecha, se seleccionó el tweet más cercano temporalmente sobre el mismo tema. Esta estrategia produce un efecto instantánea mediante el cual se congela analíticamente un flujo continuo de comunicación para hacerlo observable y comparable (Kitchin, 2014), anclando el análisis a un contexto histórico, mediático y político identificable. La recolección se implementó mediante un extractor semiautomático con

supervisión directa del investigador, siguiendo la estrategia de neutralidad algorítmica descrita en el apartado de Operacionalización; el procedimiento técnico completo se detalla en el Anexo I.

Tratamiento de datos

La recolección se implementó mediante un extractor semiautomático que opera sobre la interfaz web de X tomando como punto de entrada el identificador único del tweet semilla de cada hilo. El diseño combina automatización del registro con control humano sobre qué ramas explorar y hasta qué profundidad —decisión metodológica deliberada orientada a que la estructura conversacional capturada responda a criterios analíticos del investigador en la medida en que la plataforma lo permite—. Este control opera, sin embargo, dentro de los límites que la visibilidad algorítmica que X impone previamente: qué respuestas aparecen, en qué orden y cuáles quedan colapsadas son decisiones de la plataforma que preceden a cualquier elección del investigador y que no pueden neutralizarse completamente con este diseño. El procedimiento técnico completo se detalla en el Anexo I.

El dataset producido por el extractor requiere un conjunto acotado de operaciones de depuración antes de ser analíticamente explotable. La primera concierne al tipo de dato de los identificadores: los campos `tweet_id`, `seed_tweet_id` y `parent_tweet_id` son identificadores de diecinueve dígitos que superan el límite de precisión exacta de la aritmética de coma flotante de R, lo que produce redondeos silenciosos que corromperían la estructura relacional del corpus; se fuerzan explícitamente a cadena de texto en el momento de la carga. La segunda corrige un error de escala sistemático verificado en auditoría: el extractor captura `n_likes` multiplicado por 1.000 respecto al valor visible en la plataforma. La tercera normaliza los valores ausentes en `parent_tweet_id`, que el extractor escribe como cadena vacía y R no interpreta automáticamente como valor nulo. La cuarta registra las correcciones puntuales identificadas en auditoría manual de cada corpus, documentadas explícitamente en el script correspondiente para garantizar la trazabilidad del proceso. Tras estas operaciones, el corpus no presenta tweets con nivel jerárquico no asignado. El procedimiento completo se implementa en el script `limpieza_raw_data.R`, incluido como Anexo II.

El corpus resultante asciende a 2.928 tweets distribuidos entre los cuatro actores, de los cuales 67 carecen de texto capturado porque el extractor no registró su contenido, al componerse únicamente de emojis que la herramienta no procesó como texto. Estos registros se conservan íntegramente para el análisis estructural —disponen de estructura relacional válida—. A efectos de codificación manual, el investigador visita directamente el espacio digital para cada caso, lo que permite acceder al contenido visual original y aplicar el IQD con el contexto completo del enunciado; la ausencia de texto en el dataset no limita por tanto la codificación manual. La exclusión de estos registros del escalado automatizado futuro sí está justificada: sin contenido textual capturado, el modelo de lenguaje no dispondría de input sobre el que operar. La Tabla 4 describe la estructura definitiva del dataset.

Tabla 4: Estructura del dataset

Campo	Tipo	Descripción	Rol en el análisis
tweet_id	Texto	Identificador único del tweet	Clave primaria de la unidad de observación
seed_tweet_id	Texto	Identificador del tweet semilla del hilo	Agrupar las observaciones por hilo
parent_tweet_id	Texto	Identificador del tweet al que responde	Define la relación padre-hijo en la jerarquía conversacional
tipo_interaccion	Categoría	Tipo de nodo: seed o respuesta	Distingue el nodo raíz de los nodos de respuesta
nivel	Entero	Posición jerárquica dentro del hilo (0 = semilla)	Variable estructural central del análisis multinivel (N_i)
usuario_handle	Texto	Handle del autor del tweet	Identifica el actor emisor; nodo del grafo de respuestas
usuario_responde_a	Texto	Handle del usuario al que se dirige el tweet	Define la direccionalidad de la interacción; arista del grafo
texto_tweet	Texto	Contenido textual del mensaje	Base para la codificación manual del IQD
fecha_publicacion	Texto (ISO 8601)	Momento de publicación en X	Orden temporal del intercambio
fecha_extraccion	Texto (ISO 8601)	Momento de captura por el extractor	Trazabilidad del proceso de recolección
enlace_tweet	URL	Enlace directo al tweet	Verificación y auditoría manual
n_respuestas	Entero	Número de respuestas recibidas por el tweet	Variable de contexto; activación interaccional del nodo
n_likes	Entero	Número de likes	Variable de visibilidad (V)
n_retuits	Entero	Número de retuits	Variable de visibilidad (V)
tiene_imagen	Binaria	Presencia de imagen adjunta	Control de contenido multimedia
tiene_video	Binaria	Presencia de vídeo adjunto	Control de contenido multimedia

Nota. Elaboración propia.

Consideraciones éticas y limitaciones

La investigación con datos digitales extraídos de X plantea consideraciones éticas que no se resuelven apelando únicamente al marco legal vigente. Desde una perspectiva de ética reflexiva —que evalúa el daño potencial más allá del cumplimiento normativo (Markham & Buchanan, 2012)—, el hecho de que los tweets sean técnicamente públicos no equivale a que sus autores hayan consentido que sus intervenciones sean capturadas y citadas en contextos académicos. Como señalan Marwick y boyd (2011), los mensajes en X son producidos para audiencias imaginadas específicas; su desanclaje y recontextualización puede despojar al usuario de su capacidad para controlar cómo se representa su identidad en otros contextos —límite moral irreducible que este diseño reconoce explícitamente. Este riesgo se ve atenuado por dos características del diseño: el corpus se construye a partir de tweets de actores políticos institucionales que actúan en calidad de tales, y el análisis se aplica a los patrones estructurales del intercambio, no a la identificación ni exposición de usuarios individuales no institucionales. La atenuación no elimina la tensión ética sino que la sitúa en sus términos reales: analizar la Capacidad Discursiva de X implica operar dentro del mismo régimen que se examina, lo que exige una posicionalidad reflexiva que reconozca esta complicidad estructural en lugar de neutralizarla mediante la apelación a la objetividad del método.

Una segunda consideración concierne al papel del investigador como codificador único y *ground truth* del instrumento. Decidir si un mensaje activa Mai o Rmi implica una lectura que puede estar condicionada por la posición política y la sensibilidad del analista. Esta dependencia del juicio humano es la fortaleza epistemológica del diseño, pero es simultáneamente su principal vulnerabilidad en términos de fiabilidad: el juicio situado del investigador determina inevitablemente qué se inscribe y cómo. La respuesta metodológica a esta limitación es la justificación explícita de cada asignación en la codificación manual y la atención especial a las variables de mayor densidad interpretativa identificadas en el proceso de construcción del instrumento.

Por otro lado, los límites de este estudio no son uniformes en su naturaleza ni en sus implicaciones. Unos son el resultado de decisiones metodológicas declaradas; otros, condiciones estructurales del campo que ninguna estrategia de diseño puede eliminar. La distinción importa porque los primeros delimitan el alcance de las afirmaciones sin comprometer su validez interna, mientras los segundos señalan una frontera epistémica que afecta no solo a este estudio sino a cualquier investigación basada en corpus de X.

El primer tipo define el estatuto epistémico del trabajo. El estudio tiene carácter exploratorio e indicativo: sus resultados describen la arquitectura discursiva del espacio dentro de los límites empíricos establecidos, sin pretensión inferencial sobre X como totalidad ni sobre el debate político español en general. Esta limitación no es una concesión forzada por la escala del corpus sino una posición metodológica explícita —declarada en el Objetivo General y justificada en el apartado de Operacionalización bajo el argumento cartográfico: se mapea la arquitectura del espacio dentro de sus límites en lugar de inferir propiedades de la plataforma desde una muestra—. Asociado a esta delimitación, pero de naturaleza distinta, es el sesgo demográfico de X: su base de usuarios no es representativa de la población general, lo que obliga a tratar los hallazgos como una instantánea situada de los grupos sociales políticamente activos en la plataforma, no como una radiografía del electorado español (Blank, 2017). Ambos límites operan en el mismo registro: acotan qué tipo de conocimiento produce el diseño sin invalidar lo que produce.

El segundo tipo es más fundamental porque no responde a elecciones de diseño sino a las condiciones bajo las cuales cualquier corpus de este tipo ha de producirse e interpretarse. Las restricciones de la API de X no son un cambio técnico coyuntural sino el resultado de una transformación sostenida que Golland et al. (2026) documentan con precisión: el acceso progresó desde una política abierta hasta un régimen de acceso pagado que en 2023 comprometió el 60% de los proyectos de investigación en curso, y que Perel et al. (2026) confirman responde a una estrategia contractual dual mediante la que los Términos de Servicio restringen el acceso investigador a datos públicos mientras las políticas de privacidad preservan el uso comercial de esos mismos datos. El diseño semiautomático de esta investigación constituye una respuesta metodológica a este contexto regulatorio, pero una respuesta necesariamente parcial: navega la restricción sin eliminar la brecha epistémica que la restricción crea. El límite más profundo, sin embargo, no es la API sino la opacidad algorítmica. Las condiciones de visibilidad y posicionamiento de los tweets no son directamente observables, lo que introduce una fuente de sesgo estructural que la estrategia de neutralización descrita en Operacionalización mitiga pero no controla por completo. Siguiendo a Tsinoi y Munk (2026), el corpus captura topologías de visibilidad orgánicas —generadas por prácticas de usuario trazables como la relación de respuesta directa— pero no las topologías de visibilidad algorítmica, que permanecen opacas e inaccesibles. La distinción es analíticamente decisiva: lo que el corpus mide es arquitectura de participación, no arquitectura de experiencia; la fragmentación que documenta como patrón de participación podría ser estructuralmente mayor como patrón de experiencia, porque la mediación algorítmica trabaja en la dirección de amplificar la congruencia y reducir la exposición al contenido discordante. Esta tensión entre lo que el corpus puede medir y lo que la teoría deliberativa necesita saber es irreducible con los datos disponibles, y ninguna ampliación del corpus podría eliminarla sin acceso a los datos de timeline individual que X no proporciona. Señala, en este sentido, una frontera del campo antes que una limitación de este estudio específico.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

El análisis que sigue se organiza en dos fases según una lógica de escala ascendente. En primer lugar, se examinan las variables estructurales en sus cuatro niveles de observación —hilo, comunidades de interacción, actores y ecosistema global—, cartografiando la morfología relacional del espacio antes de que el contenido discursivo entre en juego. En segundo lugar, el análisis del IQD sobre los casos seleccionados dota de contenido argumentativo a las formas estructurales identificadas, permitiendo verificar si la configuración topológica del espacio se corresponde con un perfil discursivo determinado o si ambas dimensiones operan con relativa independencia. La síntesis de ambas capas no persigue cuantificar la calidad del debate sino reconstruir, mediante la articulación entre morfología estructural y análisis discursivo, las condiciones bajo las cuales el espacio documentado puede —o no puede— sustentar formas genuinas de intercambio político orientado al entendimiento.

Estructura del debate político

La caracterización estructural del debate político en el corpus analizado exige una lectura integrada de las métricas que definen la configuración del sistema en sus distintos niveles de observación, en la medida en que dichas métricas no operan como indicadores independientes, sino como dimensiones interrelacionadas que, en su conjunto, permiten reconstruir la forma efectiva de organización del espacio sociotécnico. En este sentido, la Tabla 5 sintetiza las principales variables estructurales del corpus, integrando dimensiones relativas al volumen de participación, la morfología de la interacción, la configuración de las comunidades y el grado de apertura global del sistema, no con el objetivo de establecer una comparación aislada entre actores, sino como un dispositivo analítico orientado a identificar regularidades topológicas recurrentes. La lectura conjunta de estos indicadores permite observar que, más allá de las diferencias cuantitativas en el tamaño de los ecosistemas o en el volumen de actividad generado, el sistema presenta una serie de invariantes estructurales que atraviesan a los distintos actores, configurando un patrón común de organización de la interacción política en la plataforma.

Una primera lectura integrada de la Tabla 5 permite identificar una propiedad estructural que atraviesa los cuatro ecosistemas y que constituye el hilo conductor del análisis que sigue: el sistema presenta, en todas sus escalas de observación, una tensión entre amplitud de participación y densidad relacional. El volumen de usuarios y de actividad sugiere un espacio altamente poblado; sin embargo, las métricas asociadas a la profundidad del intercambio, la reciprocidad, la cohesión comunitaria y la circulación entre ecosistemas convergen sistemáticamente en valores bajos, indicando que dicha actividad no se traduce en la consolidación de formas de interacción relacionalmente densas. Esta regularidad no puede atribuirse a ningún actor concreto ni a ningún nivel de análisis en particular: se manifiesta en la morfología de los hilos, en la fragmentación de las comunidades y en la clausura del sistema global, configurando lo que puede caracterizarse como una propiedad emergente de la arquitectura relacional del espacio observado en este corpus.

Tabla 5: Variables Estructurales comparativas

Variable	PSOE	PP	VOX	Podemos
CORPUS				
N tweets	1.164	511	693	560
N participantes	971	427	540	499
NIVEL 2 — Hilo				
Pmax	12	18	7	4
Pmed	1.924	1.682	1.710	1.447
R (reciprocidad)	0.051	0.078	0.071	0.005
Co (continuidad)	0.155	0.202	0.188	0.120
HHI (concentración)	0.0015	0.0033	0.0028	0.0023
HHI* (normalizado)	0.0005	0.0010	0.0009	0.0003
NIVEL 3 — Comunidades de interacción				
N comunidades Louvain	33	47	31	44
Comunidades output ($\Gamma \geq 3$)	27	21	18	24
Aristas Grafo B	1.079	450	625	522
Aristas cruce	36	0	23	7
Q modularidad	0.8752	0.9494	0.8079	0.8939
Fr_int (fragmentación interna)	0.370	1.000	0.389	0.750
Ab_int (n° actores puente int.)	9	0	9	1
NIVEL 4 — Ecosistema discursivo global				
Usuarios únicos totales	2.364			
Po_ext (porosidad externa)	0.0288 (2.88%)			
Fr_ext (fragmentación externa)	0.000			
Ab_ext (n° actores puente ext.)	68			

Nota. Elaboración propia.

De igual manera, si ponemos el foco en otras variables, nos damos cuenta de que los valores del índice de concentración normalizado (HHI), sistemáticamente próximos a cero en los cuatro ecosistemas, refuerzan esta lectura: la participación se distribuye de forma altamente dispersa sin que se consoliden nodos dominantes, lo que indica que la fragmentación no responde a dinámicas de centralización sino al comportamiento agregado de un conjunto amplio de participantes que interactúan de forma débilmente conectada. Esta interpretación se ve reforzada por los niveles de reciprocidad observados, que apuntan hacia una débil

interdependencia entre los participantes y una baja propensión a la respuesta mutua. La interacción, en lugar de articularse como un proceso relacional en el que las intervenciones se encadenan unas con otras, adopta la forma de contribuciones que coexisten dentro de un mismo espacio temático sin generar necesariamente vínculos de respuesta estables. Cuando estos valores se ponen en relación con los indicadores de continuidad, se hace visible un rasgo estructural adicional: la persistencia temporal de la actividad no implica la existencia de dinámicas conversacionales sostenidas, sino que puede responder a la superposición de intervenciones individuales que no llegan a integrarse en secuencias relacionales densas. Esta configuración resulta especialmente evidente cuando se comparan de forma agregada las principales variables estructurales, donde los distintos ecosistemas convergen en un patrón morfológico común caracterizado por una elevada actividad combinada con una baja conectividad efectiva.

Ilustración 1: Comparativa de variables estructurales.

Nota. Elaboración propia.

A partir de esta caracterización general, el análisis se descompone en los distintos niveles que configuran la arquitectura del sistema con el objetivo de examinar cómo estas propiedades se manifiestan y se modulan en cada escala. En primer lugar, se aborda el nivel de hilo como espacio micro-interaccional, donde se hacen visibles las limitaciones en la capacidad de prolongación y encadenamiento del intercambio. En segundo lugar, el análisis se desplaza al nivel de las comunidades de interacción, donde se examina cómo la segmentación del espacio relacional organiza la distribución de los participantes y las conexiones entre ellos. Finalmente, se introduce el nivel ecosistémico, en el que se evalúa el grado de apertura o clausura del sistema en su conjunto a partir de la circulación de usuarios y de las conexiones entre espacios discursivos diferenciados, permitiendo así observar hasta qué punto las dinámicas identificadas en niveles inferiores se traducen en configuraciones globales coherentes o presentan discontinuidades entre escalas.

Nivel de hilo: dinámica micro-interaccional

El análisis a nivel de hilo permite examinar la forma elemental que adopta la interacción política en X, es decir, la unidad mínima a partir de la cual se estructuran los intercambios entre participantes, y, en consecuencia, el punto en el que se hacen visibles las condiciones básicas que permiten —o limitan— la articulación de dinámicas relacionales más complejas. En este nivel, variables como la profundidad, la reciprocidad y la continuidad no deben interpretarse únicamente como indicadores de actividad, sino como dimensiones interdependientes que informan sobre la elasticidad estructural del sistema, entendida como la capacidad efectiva del entorno para sostener secuencias de interacción prolongadas y relacionamente densas. Desde esta perspectiva, el comportamiento conjunto de estos indicadores permite identificar un primer rasgo definitorio: la existencia de una superficialidad estructural del intercambio, que no se manifiesta tanto en la imposibilidad técnica de extender los hilos, como en la limitada realización empírica de dicha posibilidad.

Este patrón se hace especialmente evidente al observar el desacople entre la profundidad máxima (Pmax) y la profundidad media (Pmed). Mientras que los valores máximos muestran que el sistema es capaz, en determinados casos, de sostener hilos de considerable extensión, la profundidad media se mantiene de forma consistente en un rango estrecho y reducido (aproximadamente entre 1.4 y 1.9), lo que indica que la gran mayoría de los intercambios no progresa más allá de las primeras réplicas. Esta divergencia permite caracterizar el entorno como un espacio con baja elasticidad conversacional: la capacidad potencial de prolongación existe, pero su activación es excepcional y no define el comportamiento dominante del sistema. En consecuencia, el hilo no se consolida como una estructura de desarrollo progresivo del intercambio, sino como un dispositivo orientado a la reacción inmediata, en el que la interacción se concentra en las primeras fases y presenta dificultades sistemáticas para extenderse en el tiempo.

La incorporación de los niveles de reciprocidad refuerza esta interpretación al mostrar que la limitada profundidad de los hilos no responde únicamente a una restricción en el número de intervenciones, sino también a una débil interdependencia entre los participantes. Los valores reducidos de reciprocidad indican que la interacción no se articula como una secuencia de respuestas encadenadas entre interlocutores, sino como una agregación de intervenciones que coexisten dentro de un mismo hilo sin generar vínculos de respuesta estables. Este rasgo alcanza una expresión particularmente intensa en el ecosistema de Podemos, donde el valor de reciprocidad ($R = 0.005$) se sitúa en el límite inferior del corpus, configurando un escenario en el que las intervenciones apenas encuentran respuesta por parte de otros participantes. En este contexto, la estructura del hilo se aproxima a una forma de atomización del intercambio, en la que las contribuciones individuales se acumulan sin integrarse en dinámicas relacionales sostenidas, debilitando así la conexión efectiva entre emisor y receptor. En su forma más extrema, esta configuración aproxima el espacio discursivo a lo que la teoría política identifica como una condición de *worldlessness* —en el sentido arendtiano retomado por el marco conceptual de este trabajo—: un entorno en el que los actores coexisten en el mismo espacio sin llegar a construir un mundo común a través de la interacción, porque las intervenciones se yuxtaponen sin encadenarse y la pluralidad de voces no genera la reciprocidad mínima que haría posible la interlocución. El caso de Podemos resulta paradigmático en este sentido: un ecosistema con $R = 0.005$ no es simplemente un espacio de baja reciprocidad, sino un espacio en el que la estructura del intercambio se aproxima funcionalmente a la comunicación unidireccional, planteando una pregunta que la dimensión topológica no puede resolver por sí sola: ¿corresponde esta

unidireccionalidad estructural a un perfil discursivo diferenciado? ¿Opera el ecosistema de Podemos bajo una lógica de emisión argumentativa sostenida —en la que la baja reciprocidad refleja la ausencia de respuesta pero no la ausencia de elaboración— o bajo una lógica de reacción emocional que tampoco genera encadenamiento? Es precisamente esta clase de preguntas la que el análisis discursivo deberá responder al cruzar los valores del IQD con las posiciones estructurales de los actores.

La variable de continuidad (Co) introduce un matiz relevante al permitir observar que la persistencia temporal de la actividad no implica necesariamente una mayor densidad relacional. Aunque algunos hilos presentan una cierta prolongación en el tiempo, esta no se traduce en una intensificación de la interacción entre participantes ni en una mayor articulación de secuencias conversacionales, sino que responde, en gran medida, a la incorporación sucesiva de intervenciones independientes. Este patrón se hace especialmente visible al analizar la distribución temporal de la actividad dentro de los hilos, donde se observa una concentración significativa de las intervenciones en las fases iniciales, seguida de un rápido decaimiento en los niveles de participación. (*Ver Ilustración 2*)

Ilustración 2: Decaimiento temporal de la actividad.

Nota. Elaboración propia.

La concentración de la actividad en los momentos iniciales confirma que la interacción tiende a activarse de forma intensa en una fase temprana, asociada a la visibilidad inicial del contenido, para posteriormente extinguirse sin alcanzar niveles significativos de desarrollo relacional. De este modo, la dinámica temporal del hilo se alinea con la baja elasticidad observada en las métricas anteriores, reforzando la idea de que la interacción opera bajo una lógica reactiva y de corta duración, en la que los picos de participación no se traducen en procesos de intercambio sostenido.

Finalmente, los valores del índice de concentración (HHI), especialmente en su forma normalizada (HHI*), permiten introducir una precisión adicional al mostrar que la

distribución de la participación es altamente dispersa entre los usuarios. Este dato resulta clave para la caracterización estructural del nivel micro-interaccional, ya que permite descartar que la superficialidad del intercambio y la baja reciprocidad sean consecuencia de la dominancia de unos pocos actores que concentren la interacción. Por el contrario, la debilidad de la articulación relacional aparece como una propiedad distribuida del sistema, emergente del comportamiento agregado de un conjunto amplio de participantes que interactúan de forma débilmente conectada, sin que se consoliden nodos capaces de estructurar el intercambio en torno a sí. El nivel de hilo en el conjunto analizado revela así una morfología caracterizada por la combinación de baja elasticidad estructural, limitada prolongación de los intercambios y débil interdependencia entre participantes, configurando un entorno en el que la interacción se produce de forma efímera y con escasa capacidad de consolidación relacional.

Nivel de comunidades: configuración mesoestructural

Si el nivel micro-interaccional permite identificar una baja elasticidad en la capacidad de prolongación del intercambio, el análisis a nivel de comunidades introduce una escala en la que dicha limitación se traduce en una configuración estructural segmentada del espacio relacional. En este nivel, la red deja de entenderse como una agregación de interacciones individuales y pasa a analizarse como una arquitectura compuesta por unidades densas cuya distribución y grado de interconexión definen las condiciones efectivas de circulación interna. Los valores de modularidad (Q), consistentemente elevados en todos los ecosistemas, indican una fuerte tendencia a la formación de comunidades cohesionadas hacia dentro y débilmente conectadas entre sí, lo que configura una morfología caracterizada por la fragmentación en clústeres que concentran la interacción de manera localizada.

Esta segmentación no constituye únicamente una propiedad descriptiva, sino una condición estructural del sistema: la red no distribuye la interacción de forma continua, sino que la canaliza a través de espacios delimitados cuya interconexión resulta limitada, introduciendo así restricciones directas sobre las trayectorias posibles de circulación dentro del grafo. Esta configuración se hace especialmente visible en las representaciones gráficas de las redes de interacción, donde la estructura comunitaria emerge como el rasgo dominante de la organización relacional. Se muestran, en las páginas siguientes, unas ilustraciones que muestran las relaciones de interacción entre usuarios en los 4 ecosistemas que forman el corpus de esta investigación.

Ilustración 3: Grafo de PSOE.

Nota. Elaboración propia. Representación de la red de interacción en el ecosistema del PSOE. Se observa una estructura segmentada en múltiples comunidades con presencia limitada de conexiones intercomunitarias, articuladas a través de un número reducido de nodos puente.

Ilustración 4: Grafo de PP.

Nota. Elaboración propia. Representación de la red de interacción en el ecosistema del PP. La visualización evidencia una fragmentación total del espacio, sin conexiones entre comunidades, configurando una estructura compuesta por componentes completamente aislados.

Ilustración 5: Grafo de VOX.

Nota. Elaboración propia. Representación de la red de interacción en el ecosistema de VOX. La visualización muestra una estructura comunitaria de distribución asimétrica, con una comunidad principal de gran tamaño que concentra la mayor parte de la interacción y comunidades menores organizadas en su periferia, articuladas por un número reducido de nodos puente.

Ilustración 6: Grafo de Podemos.

Nota. Elaboración propia. Representación de la red de interacción en el ecosistema de Podemos. La visualización evidencia una estructura de alta fragmentación interna con escasas conexiones de cruce entre comunidades, configurando un espacio en el que las comunidades coexisten en proximidad sin articular dinámicas de interacción intercomunitaria sostenida.

La comparación entre estas configuraciones permite identificar no solo diferencias de grado en la fragmentación, sino la existencia de lógicas topológicas cualitativamente distintas en la forma en que se articula —o se bloquea— la conectividad entre comunidades. En el caso del ecosistema del PSOE, la red presenta una forma de conectividad que puede caracterizarse como parcialmente articulada, en la medida en que existen nodos que actúan como puentes entre comunidades, permitiendo la existencia de trayectorias de circulación interna entre clústeres. Este rasgo se confirma en la presencia de actores puente internos (Ab_int), que introducen una capacidad limitada de conexión entre subespacios que, de otro modo, permanecerían aislados. Sin embargo, esta conectividad no constituye una propiedad distribuida del sistema, sino que se encuentra concentrada en un número reducido de nodos, lo que introduce una dependencia estructural significativa: la cohesión del conjunto no emerge de la densidad general de la red, sino de la mediación de intermediarios específicos cuya posición resulta crítica para la articulación del espacio. Desde una perspectiva topológica, esto implica que la red presenta una conectividad condicional, susceptible de degradarse ante la pérdida de estos nodos, lo que configura una estructura internamente conectada pero potencialmente inestable.

En contraste, el ecosistema del PP alcanza un límite estructural cualitativamente distinto, definido por una fragmentación interna máxima ($Fr_{int} = 1.000$) y valores de modularidad extremadamente elevados, lo que da lugar a una configuración en la que las comunidades no solo están débilmente conectadas, sino que carecen por completo de aristas de cruce. Bajo estas condiciones, la red deja de operar como un sistema relacional integrado y pasa a comportarse como un conjunto de componentes desconectados, cuya coexistencia no implica la existencia de trayectorias de interacción entre ellos. La presencia de múltiples comunidades derivadas de un mismo origen conversacional, pero sin ningún tipo de conexión estructural, indica la ausencia total de mecanismos de circulación interna, configurando un escenario en el que la segmentación no es simplemente un grado elevado de modularidad, sino una propiedad absoluta del sistema. En este sentido, la estructura no solo limita la conectividad, sino que la imposibilita topológicamente. Este caso adquiere una dimensión analítica adicional cuando se pone en relación con el dato de profundidad máxima del corpus: es precisamente el ecosistema del PP el que registra el valor más elevado de Pmax (18), generando el hilo de mayor extensión de todo el sistema. La paradoja es estructuralmente reveladora: el ecosistema capaz de producir la secuencia de intercambio más profunda del corpus es, al mismo tiempo, el único que presenta fragmentación interna absoluta y ningún actor puente. Eso significa que esa profundidad no circula, no conecta comunidades, no genera tejido conectivo; existe encapsulada en un hilo aislado que, por su propia condición estructural, no puede transmitir su dinámica al resto del ecosistema. Lejos de contradecir la caracterización del PP como el espacio de mayor clausura topológica, este dato la refuerza con precisión: la capacidad potencial de desarrollo del intercambio existe, pero opera de forma completamente desarticulada de la arquitectura comunitaria, sin producir el tipo de circulación argumentativa que requeriría un espacio discursivo integrado. La profundidad excepcional se convierte así en un accidente topológico, no en una propiedad sistémica. Las Ilustraciones 5 y 6 permiten examinar las configuraciones de los ecosistemas de VOX y Podemos, que se sitúan entre los polos topológicos descritos.

Entre estos dos polos, el resto de ecosistemas presenta configuraciones intermedias en las que la fragmentación coexiste con niveles limitados de conectividad intercomunitaria. No obstante, incluso en estos casos, la circulación entre comunidades aparece restringida y dependiente de intermediarios específicos, lo que impide la consolidación de una estructura

densamente integrada y mantiene la interacción organizada en subespacios relativamente autónomos. Esta tendencia se ve reforzada por los niveles de porosidad interna (Po_{int}), que muestran que la mayor parte de la interacción permanece confinada dentro de los límites de cada comunidad, mientras que las conexiones entre ellas adoptan un carácter puntual y no sistemático. De este modo, la apertura intercomunitaria no configura un patrón estructural estable, sino una propiedad contingente que no altera la lógica dominante de segmentación.

El nivel mesoestructural documentado revela una topología caracterizada por la fragmentación del espacio relacional en unidades densas pero escasamente interconectadas, donde la circulación interna depende de mecanismos limitados y, en muchos casos, estructuralmente frágiles. La red analizada no se comporta como un espacio continuo de interacción, sino como una agregación de subestructuras cuya articulación es parcial, condicional o, en determinados casos, inexistente, estableciendo así un marco en el que las posibilidades de conexión entre participantes quedan mediadas por la organización comunitaria del sistema.

Nivel ecosistémico: fragmentación global

El paso del nivel mesoestructural al ecosistémico no es simplemente un cambio de escala sino un cambio de pregunta: ya no se trata de cómo se organiza internamente cada comunidad de interacción, sino de si los cuatro ecosistemas políticos que estructuran el corpus constituyen entre sí un sistema de intercambio comunicativo o simplemente un conjunto de esferas paralelas que coexisten sin articularse. Las implicaciones analíticas de esta pregunta son directas: la teoría deliberativa de la democracia, en su formulación habermasiana, no requiere únicamente que los ciudadanos puedan formar opiniones políticas en el seno de comunidades homogéneas, sino que esas comunidades mantengan alguna forma de conexión articulable con el resto del espacio público político, condición que la clausura estructural sistemáticamente socava. En ese marco, el valor de porosidad externa ($Po_{ext} = 0.0288$) adquiere una significación que va más allá de lo descriptivo: indica que únicamente 68 de los 2.364 usuarios únicos del corpus —apenas el 2.88%— participan en más de un ecosistema discursivo, una proporción tan reducida que la circulación transversal no constituye una propiedad estructural del sistema sino una desviación excepcional respecto a la lógica dominante de compartimentación.

La investigación sobre cámaras de eco y homofilia política en redes digitales ha establecido de forma consistente que la exposición selectiva a contenido políticamente congruente es una tendencia conductual robusta (Boutyline & Willer, 2017; Frimer et al., 2017); lo que estos datos añaden es una dimensión topológica a ese hallazgo: no solo los usuarios tienden a consumir contenido políticamente afín, sino que la arquitectura relacional del sistema —medida por participación efectiva en hilos, no por consumo— reproduce esa preferencia como una propiedad emergente del espacio mismo, independientemente de las decisiones individuales de los actores. La distribución de esta ya de por sí residual circulación entre pares de ecosistemas revela, a su vez, una estructura de segundo orden que el valor agregado de Po_{ext} oculta. La tabla 6 muestra que el solapamiento entre ecosistemas no se distribuye de forma homogénea, sino que sigue un patrón claramente alineado con la proximidad ideológica. Los mayores niveles de porosidad se observan entre los pares ideológicamente afines —PSOE y Podemos (5.4%) y PP y VOX (6.1%)— mientras que los cruces entre posiciones divergentes se reducen a niveles residuales: PSOE-PP (2.6%), PSOE-VOX (1.6%), VOX-Podemos (1.0%) y PP-Podemos (0.9%).

Tabla 6: Pares de ecosistemas y usuarios compartidos

Par de ecosistemas	Usuarios compartidos	% sobre actor menor
PSOE – Podemos	27	5.4%
PP – VOX	26	6.1%
PSOE – PP	11	2.6%
PSOE – VOX	7	1.6%
VOX – Podemos	5	1.0%
PP – Podemos	4	0.9%

Distribución de usuarios compartidos entre pares de ecosistemas discursivos. Se observa una mayor circulación entre espacios ideológicamente afines y un cruce limitado entre posiciones divergentes. $Po_ext\ global = 0.0288$ (2.88% de los 2.364 usuarios únicos cruzan al menos un ecosistema).

La tabla 6 muestra que el solapamiento entre ecosistemas no se distribuye de forma homogénea, sino que sigue un patrón claramente alineado con la proximidad ideológica. Los mayores niveles de porosidad se observan entre los pares ideológicamente afines —PSOE y Podemos (5.4%) y PP y VOX (6.1%)— mientras que los cruces entre posiciones divergentes se reducen a niveles residuales: PSOE-PP (2.6%), PSOE-VOX (1.6%), VOX-Podemos (1.0%) y PP-Podemos (0.9%).

Un primer dato estructural que merece atención específica es el valor de fragmentación externa ($Fr_ext = 0.000$): ningún par de ecosistemas resulta completamente impermeable; todos comparten al menos un usuario. El sistema no está absolutamente clausurado: existen trayectorias mínimas de conexión entre todos los espacios. Sin embargo, la tensión entre este dato y la bajísima porosidad global ($Po_ext = 0.0288$) revela que esa permeabilidad universal es apenas nominal —el suelo relacional común no llega al 3% de los usuarios— y no constituye un mecanismo efectivo de integración.

La distribución ideológica de la circulación introduce una distinción analítica necesaria. Los mayores solapamientos se producen entre ecosistemas ideológicamente afines —PSOE-Podemos y PP-VOX concentran el grueso del tráfico transversal—, mientras que los cruces entre posiciones divergentes son entre cuatro y siete veces menores. Lo que $Po_ext = 0.0288$ mide es estrictamente esto: qué proporción de usuarios participó en el debate articulado por más de un actor político. No mide la función discursiva de esa participación —si los usuarios que aparecen en más de un ecosistema lo hacen como interlocutores o como adversarios del semilla de turno— ni mide la composición interna de cada ecosistema. La observación directa del corpus durante la extracción sugiere que los espacios generados por cada actor político están articulados en gran medida por usuarios ideológicamente adversos a ese actor, pero este es un hallazgo sobre la composición interna de cada ecosistema que los datos estructurales no pueden confirmar por sí solos: es precisamente la codificación discursiva de los nodos organizadores de cada ecosistema la que deberá confirmar si esa composición adversarial se corresponde con un perfil de clausura y deslegitimación o si, por el contrario, coexiste con elaboración argumentativa. Queda planteada como hipótesis que el análisis del IQD deberá testear.

Desde una perspectiva topológica, estos datos permiten caracterizar el sistema como una estructura de bloques relacionales paralelos, débilmente conectados entre sí: los ecosistemas discursivos no forman una red comunicativa unificada sino un conjunto de espacios que coexisten sin articularse, donde la separación no es absoluta — $Fr_{ext} = 0.000$ indica que todos los pares comparten al menos un usuario— pero sí suficientemente intensa como para impedir la formación de un espacio de interacción común efectivamente integrado. Esta arquitectura de bloques diferenciados con escasos puntos de contacto es precisamente lo que la representación global de la red permite visualizar.

La visualización confirma un sistema segmentado en esferas paralelas donde la interacción se concentra dentro de cada bloque y la conectividad transversal depende de un número extremadamente reducido de nodos; la Ilustración 7 permite examinar quiénes son esos nodos y bajo qué condiciones ejercen esa función de intermediación. El análisis de los actores puente muestra que, aunque se identifican 68 usuarios presentes en más de un ecosistema, la gran mayoría conecta únicamente dos espacios y solo un número marginal participa en tres o más, lo que indica que la conectividad entre ecosistemas no constituye una propiedad distribuida del sistema sino una función concentrada en un conjunto mínimo de intermediarios cuya capacidad de conexión resulta insuficiente para compensar la clausura estructural dominante.

Ilustración 7: Actores puente.

Nota. Elaboración propia. Actores presentes en más de un ecosistema discursivo. La mayoría conecta únicamente dos espacios, evidenciando una intermediación limitada y no distribuida en el sistema.

Ilustración 8: Ecosistema discursivo global.

Nota. Elaboración propia. Representación global de la red de interacción. Se observan bloques discursivos diferenciados con escasa conectividad entre ellos, lo que refleja un alto grado de segmentación ecosistémica.

Entre estos actores destaca un hecho con relevancia metodológica directa: uno de los escasos nodos presentes simultáneamente en los cuatro ecosistemas es la cuenta @grok, una inteligencia artificial conversacional integrada en la propia plataforma. La presencia de @grok como actor puente entre los cuatro ecosistemas no puede interpretarse bajo los mismos supuestos que la presencia de usuarios humanos: un agente artificial no ocupa ninguna posición ideológica, no produce discurso deliberativo en sentido estricto y su circulación entre ecosistemas no refleja una voluntad de interacción transversal sino una funcionalidad técnica de la plataforma. En términos metodológicos, esto implica que los indicadores de porosidad externa (Po_ext) y de actores puente (Ab_ext) calculados en el Nivel 4 incluyen al menos un nodo cuya presencia no es sociológicamente equivalente a la de los actores humanos que comparten ecosistemas. Esta heterogeneidad entre tipos de agentes es una limitación de los indicadores de circulación tal como están definidos, y debe tenerse en cuenta al interpretar los valores del Nivel 4: la porosidad medida es la porosidad técnica del espacio, que no distingue entre circulación motivada por posicionamiento político y circulación producida por la arquitectura de la plataforma.

La arquitectura global del debate presenta, con independencia de esta anomalía, una conclusión que los datos humanos sostienen por sí solos: la circulación transversal entre comunidades políticas depende de un número reducido de actores puente antes que de una conectividad distribuida entre participantes, y el dato $Po_ext = 0.0288$ —calculado sobre los 2.364 usuarios únicos del corpus— describe esa escasez con suficiente precisión sin necesidad de recurrir a nodos no humanos para reforzarla.

La imagen que emerge del nivel ecosistémico es la de un archipiélago ideológico —término que no es aquí una metáfora ornamental sino la descripción precisa de una topología: islas que coexisten en proximidad sin compartir territorio, entre las cuales los tránsitos son navegados únicamente por actores excepcionales bajo condiciones igualmente excepcionales. Lo que estos datos revelan, dentro de los límites del corpus analizado, no es únicamente una descripción morfológica: es una pauta estructural con implicaciones directas para la viabilidad del espacio deliberativo. En este corpus, el espacio político de X no ha proporcionado las condiciones estructurales necesarias para la formación del espacio intersubjetivo que la teoría deliberativa presupone —no porque los ciudadanos carezcan de la capacidad técnica de interactuar más allá de sus fronteras políticas, que la plataforma permite formalmente, sino porque la arquitectura relacional observada reproduce la separación política como propiedad emergente en todas las escalas de observación. Lo que el corpus documenta no es un fracaso por censura ni por exclusión formal, ni tampoco por ausencia de participación: es una configuración en la que las condiciones estructurales para el encuentro entre actores políticamente heterogéneos aparecen sistemáticamente ausentes en este evento, reemplazadas por un patrón en el que cada comunidad política genera su propio circuito cerrado de interacción, donde las mismas voces responden a las mismas voces dentro de unos límites que la configuración relacional refuerza sin imponer explícitamente. Si este patrón se sostiene a escala y en otros eventos discursivos, sus implicaciones para la comprensión de X como espacio de deliberación democrática serían de considerable alcance.

Síntesis estructural del espacio discursivo

El análisis multinivel desarrollado permite identificar una regularidad estructural que no puede explicarse a partir de ninguno de los niveles de forma aislada, pero que tampoco es la simple suma de sus propiedades: la forma del espacio discursivo observada en este corpus emerge de la interacción entre dinámicas micro-interaccionales, configuraciones

mesoestructurales y patrones ecosistémicos que se implican mutuamente y se refuerzan en cada escala. Esta implicación no es trivial: lo que ocurre en el nivel del hilo no es independiente de lo que ocurre en el nivel de las comunidades, ni la clausura ecosistémica puede entenderse sin atender a las condiciones de circulación interna que la preceden.

La baja elasticidad micro-interaccional —expresada en la combinación de profundidad media reducida, reciprocidad casi nula y decaimiento temprano de la actividad— genera el sustrato sobre el que opera la segmentación mesoestructural: comunidades que se consolidan como espacios densos hacia dentro precisamente porque la interacción no tiene capacidad de extenderse hacia fuera. A su vez, la lógica comunitaria de clausura interna reproduce a escala global la misma dinámica: los ecosistemas se cierran entre sí del mismo modo en que las comunidades se cierran unas respecto a otras dentro de cada ecosistema, configurando una estructura en la que la limitación de la conectividad no es un fenómeno localizado en un nivel sino una propiedad que se reproduce en todas las escalas del sistema. El resultado es una arquitectura relacional coherente no por diseño, sino por acumulación: cada nivel impone restricciones que el siguiente nivel hereda y amplifica.

Finalmente, en el nivel ecosistémico, la segmentación deja de ser un fenómeno interno para convertirse en una propiedad global del sistema. La baja porosidad externa, la distribución ideológicamente sesgada de la circulación —con una composición interna que la observación directa sugiere predominantemente adversarial respecto al semilla, pendiente de confirmación discursiva— y la dependencia de un número reducido de actores puente configuran una estructura caracterizada por la clausura topológica entre espacios políticos. Bajo estas condiciones estructurales, la posibilidad de constituir un suelo factual compartido —entendido como el conjunto mínimo de referencias, hechos e interlocutores que distintos actores políticos necesitan reconocer mutuamente para que pueda tener lugar una discusión pública— no encuentra en la configuración relacional documentada las condiciones necesarias para materializarse: el sistema no solo registra una circulación mínima entre ecosistemas, sino que no produce los vínculos relacionales que harían posible ese sustrato común. La esfera pública no fracasa aquí por déficit de participantes ni por ausencia de actividad, sino por una configuración estructural que reproduce la separación entre espacios políticos como propiedad emergente del sistema. El sistema no se organiza como una red integrada, sino como un conjunto de ecosistemas relativamente autónomos, entre los cuales la interacción transversal resulta limitada y contingente. Lo que estos tres niveles revelan en conjunto no es la suma de tres restricciones independientes sino una propiedad emergente del sistema: la tendencia estructural a organizar la interacción política en unidades relacionales de baja conectividad que se reproduce a todas las escalas, desde el hilo individual hasta la relación entre ecosistemas. El espacio discursivo documentado en este corpus puede caracterizarse así como una arquitectura en la que la ampliación del número de participantes no se traduce en mayor integración estructural sino en una expansión de la interacción dentro de límites relacionales predefinidos: la red crece en volumen pero no en conectividad, configurando un entorno en el que la interacción se distribuye de forma extensa pero débilmente articulada. Si este patrón se mantiene en otros eventos y escalas, sugeriría que X tiende estructuralmente a expandir la participación sin incrementar su integración relacional.

Esta caracterización estructural establece el marco analítico desde el que abordar, en el apartado siguiente, la dimensión discursiva del sistema. El análisis de las variables estructurales no cierra las preguntas que abre: identifica patrones, pero no puede determinar qué ocurre en el interior de esos patrones a nivel de contenido y argumento. ¿Se corresponde la alta fragmentación estructural con un empobrecimiento de la calidad argumentativa, o

pueden coexistir comunidades cerradas con intercambios de alta elaboración racional? ¿La reciprocidad casi nula del ecosistema de Podemos ($R = 0.005$) se acompaña de un patrón discursivo diferenciado? ¿Los usuarios que cruzan fronteras ideológicas lo hacen como interlocutores o como adversarios? Son estas preguntas las que el Índice de Calidad Discursiva está diseñado para responder, y su cruce con los resultados estructurales aquí presentados constituye el núcleo analítico del siguiente apartado. Siguiendo el principio de la Machine Anthropology, el análisis topológico no solo precede al análisis discursivo sino que lo orienta: la selección de casos para la codificación manual del IQD no es aleatoria sino estratégicamente derivada de las posiciones estructurales más relevantes.

El criterio de selección opera sobre la estructura comunitaria identificada por el algoritmo de Louvain en cada uno de los cuatro ecosistemas. Solo se consideran comunidades con un tamaño mínimo de diez usuarios del tipo comunidad —excluidos el nodo semilla y los nodos nube—, umbral que garantiza suficiente densidad relacional para que la posición del nodo central sea estructuralmente significativa y no un artefacto del tamaño muestral. Dentro de cada comunidad que supera este umbral, se selecciona el usuario con mayor centralidad de grado entrante —el actor que más respuestas ha recibido dentro de su comunidad—, representando al agente conversacionalmente dominante en ese sub-espacio relacional. El ranking entre comunidades se construye mediante un score compuesto que combina el tamaño de la comunidad y la centralidad del nodo en partes iguales [$\text{score} = (T + C_g) / 2$], priorizando aquellos casos en los que la relevancia estructural del nodo se sostiene tanto por el peso relacional de su comunidad como por su protagonismo conversacional dentro de ella. De cada nodo seleccionado se extrae el tweet de mayor engagement total —operacionalizado como la suma de likes, retuits y respuestas recibidas—, que constituye la unidad discursiva de mayor activación y visibilidad del actor en el corpus.

La aplicación de este criterio sobre los cuatro ecosistemas produce un corpus de codificación de treinta y cuatro nodos: dieciséis correspondientes al ecosistema PSOE, ocho al de VOX, ocho al de Podemos y dos al de PP. La reducida representación del ecosistema de PP no es un artefacto del umbral adoptado sino una consecuencia directa de su estructura conversacional de cadena —documentada en la sección anterior con $\text{Fr_int} = 1.000$ y $Q = 0.9494$ —: en una organización lineal donde la conversación se distribuye secuencialmente sin que ningún nodo acumule respuestas múltiples simultáneamente, la formación de comunidades con hubs conversacionales es estructuralmente imposible, de modo que solo dos comunidades superan el umbral mínimo. Los dos nodos del ecosistema PP son, en consecuencia, excepciones estructurales dentro de su propio ecosistema, y deben interpretarse como tales en el análisis: no como representantes del patrón típico de ese espacio, sino como los casos donde la arquitectura de cadena produce, puntualmente, una acumulación de interacción que el criterio de selección puede detectar. El eje analítico del análisis discursivo es la caracterización de estos nodos como clase: actores que, por su posición estructural, organizan la conversación dentro de su sub-espacio relacional y concentran el flujo de respuestas de su comunidad. La pregunta que orienta la lectura del IQD no es, por tanto, cuánto difieren los ecosistemas entre sí, sino qué perfil discursivo presentan los actores que articulan la interacción en cada uno de ellos y qué revela ese perfil sobre los actores que organizan la conversación en este corpus. La distribución de resultados por ecosistema constituye una dimensión analítica complementaria que permite situar los perfiles en su contexto ideológico y topológico, pero no define la unidad de observación ni el objetivo del análisis.

Calidad discursiva de los nodos organizadores.

Perfil global del corpus de codificación

El corpus de codificación está compuesto por los treinta y cuatro nodos que el análisis topológico identificó como organizadores conversacionales de su propio sub-espacio relacional: actores cuya intervención ha generado suficiente densidad de respuesta a su alrededor como para articular una comunidad de interacción dentro del ecosistema. No son participantes cualesquiera del debate: son los actores que, por su posición estructural, han concentrado el flujo de respuestas de su comunidad. Estos treinta y cuatro nodos constituyen, además, la excepción al patrón dominante que el análisis topológico ha documentado, en el que la gran mayoría de las intervenciones del corpus son comentarios que no generan respuesta: a diferencia del participante típico del corpus, estos nodos han producido suficiente densidad de respuesta a su alrededor como para articular una comunidad de interacción, lo que refuerza su condición de puntos críticos donde la CD del espacio se hace observable con mayor intensidad.

El procedimiento de selección queda detallado en el apartado de Diseño Metodológico; lo que importa aquí es la propiedad que comparten: su discurso no solo circula en el espacio, sino que lo organiza (los textos codificados, la codificación variable a variable y la justificación de cada caso se recogen en el Anexo VI). La distribución resultante es de dieciséis nodos en el ecosistema PSOE, ocho en VOX, ocho en Podemos y dos en PP. La reducida representación del ecosistema PP no es un artefacto del umbral de selección sino una consecuencia directa de su estructura conversacional de cadena —documentada en la sección anterior con $Fr_{int} = 1.000$ —: en una organización lineal donde la conversación se distribuye secuencialmente sin que ningún nodo acumule respuestas múltiples simultáneas, la formación de comunidades con hubs conversacionales es estructuralmente imposible. Los dos nodos del ecosistema PP deben interpretarse, en consecuencia, como excepciones estructurales dentro de su propio ecosistema y no como representantes de un patrón típico. El IQD medio global del corpus es 0.485, por debajo del punto neutro de la escala (0.500). La mediana es 0.444, inferior a la media, lo que indica que la distribución está sesgada hacia arriba por un número reducido de nodos con IQD alto: el nodo "típico" del corpus presenta una calidad discursiva más baja de lo que la media sugiere. Dieciocho de los treinta y cuatro nodos —el 53%— se sitúan por debajo del punto neutro; doce lo superan; cuatro se sitúan exactamente en él. El rango completo oscila entre 0.222 y 0.778, con tres nodos en el valor máximo y tres en el mínimo.

Para una lectura más clara y completa de los datos se añaden dos tablas: la Tabla 7 recoge los parámetros de posición y dispersión por ecosistema junto a los rasgos diagnósticos que permiten situar cada perfil en su contexto analítico. La Tabla 8, por otro lado, desagrega las tasas de activación por variable y ecosistema, permitiendo situar cada dimensión del IQD en su distribución empírica.

Tabla 7: Perfil IQD por ecosistema discursivo

Ecosistema	<i>n</i>	IQD	SD	Rango	Rasgo diagnóstico
PSOE	16	0.562	0.156	[0.333–0.778]	Único ecosistema con Mai > 0. Eai = 0 absoluto. Rmi más alto del corpus (0.750)
PP	2	0.528	0.354	[0.278–0.778]	Rmi = 1.000 en ambos nodos. Máxima heterogeneidad interna. Leer con cautela (n=2)
VOX	8	0.437	0.164	[0.222–0.722]	Mai = 0 absoluto. IQD sostenido por Ci, no por Ji
PODEMOS	8	0.368	0.115	[0.222–0.500]	IQD más bajo del corpus. Techo = punto neutro. Vci más alto (0.375)
GLOBAL	34	0.485	0.174	[0.222–0.778]	53% de nodos por debajo del punto neutro. Mediana = 0.444

Nota. Elaboración propia. Punto neutro de la escala = 0.500.

Tabla 8: Variables IQD: tasas de activación por ecosistema

Variable	Dim.	Global	PSOE	PP	VOX	Podemos
Ji	ARG	0.24	0.31	0.50	0.13	0.13
Ci	ARG	0.59	0.69	0.50	0.63	0.38
Rmi	ARG	0.65	0.75	1.00	0.50	0.50
Mai	REL	0.21	0.38	0.50	0.00	0.00
Pei	REL	0.29	0.25	0.00	0.38	0.38
Afi	EPI	0.12	0.19	0.00	0.13	0.00
Eai	EPI	0.12	0.00	0.00	0.25	0.25
Vci	EPI	0.18	0.06	0.50	0.13	0.38

Nota. Elaboración propia. Valores en escala [0, 1]: proporción de nodos del ecosistema con variable = 1. En negrita, valores máximos y mínimos diagnósticamente relevantes por variable.

Una primera lectura transversal de la tabla revela la asimetría constitutiva del corpus: Rmi —la variable con signo negativo que detecta el razonamiento motivado— es la más activada del instrumento (0.65), mientras que Ji —la variable que detecta la presencia de razón sustantiva con función de soporte— es la menos activada entre las positivas (0.24). El espacio entre ambas cifras describe la condición discursiva más frecuente entre los nodos organizadores de este corpus: la clausura sin argumento. El anclaje factual (Afi = 0.12) y la sustitución emocional (Eai = 0.12) son los valores más bajos del instrumento, con tasas simétricas que sugieren que ni la verificación externa ni la reacción emocional predominante

son los mecanismos más frecuentes en este corpus: el mecanismo dominante es la clausura conceptual mediante Rmi.

Análisis por ecosistema

El análisis por ecosistema no tiene como objetivo comparar niveles de calidad discursiva entre actores políticos ni establecer un ranking entre partidos. Su función es describir el perfil discursivo específico de los nodos organizadores de cada espacio y señalar los rasgos que lo distinguen analíticamente. La distribución desigual de nodos entre ecosistemas—consecuencia directa de la morfología topológica documentada en la sección anterior—impone cautelas interpretativas distintas para cada caso: los resultados del ecosistema PSOE (n=16) tienen mayor robustez descriptiva que los del ecosistema PP (n=2), que solo permiten una lectura ilustrativa.

Un rasgo atraviesa los cuatro ecosistemas antes de que el análisis por separado comience: los nodos organizadores no son, en su mayoría, simpatizantes del actor político que genera el ecosistema en que intervienen. Los espacios discursivos generados por un actor de izquierda están articulados predominantemente por usuarios de derecha; los generados por actores de derecha, por usuarios de izquierda. Esta configuración no es sorprendente en sí misma: la dinámica de respuesta en X favorece estructuralmente la participación adversarial, dado que el desacuerdo produce réplica mientras que el acuerdo tiende a expresarse mediante likes o retuits sin generar hilo. La composición adversarial de los ecosistemas es, en este sentido, un resultado esperable que el corpus confirma antes que descubre. Lo analíticamente relevante no es la composición adversarial como hecho, sino lo que el IQD añade sobre ella: los actores que han acumulado suficiente densidad de respuesta para articular una comunidad—y que por eso han sido seleccionados como nodos organizadores—son, en el 65% de los casos, actores que clausuran el standpoint del semilla sin someterlo a evaluación argumentativa. La pregunta que el diseño multinivel permite formular con precisión no es quién organiza el debate, sino con qué calidad discursiva lo hacen quienes lo organizan: y la respuesta que el corpus ofrece es que los actores estructuralmente mejor posicionados para producir intercambio argumentativo son precisamente los que más sistemáticamente lo clausuran. Nótese además la dimensión internacional de esta circulación: el corpus incluye un militante de la izquierda soberanista francesa (VelozCosta, ecosistema PSOE), el jefe de la Oficina Europea del China Daily (FirmeÁrbol, ecosistema PSOE), un ex diputado brasileño de izquierda radical (VelozPico, ecosistema VOX) y un ex senador colombiano de derecha (LibreLlano, ecosistema Podemos). El debate político español sobre Venezuela en X no está circunscrito a los actores del sistema político español.

- **Ecosistema PSOE**

El ecosistema PSOE produce el IQD medio más alto del corpus (0.562), pero una lectura que se detenga en ese dato pierde lo analíticamente más relevante. El valor no descansa sobre una producción argumentativa sólida—¡si se activa en apenas cinco de los dieciséis nodos (0.31)—sino sobre la dimensión relacional: el pensamiento representativo aparece en seis de los dieciséis actores codificados (0.38), una tasa sin equivalente en ningún otro ecosistema, y la sustitución emocional es completamente inexistente en todos ellos ($E_{ai} = 0.000$ absoluto). El ecosistema PSOE es el único donde ningún nodo organizador recurre a la emoción como mecanismo discursivo predominante.

Sin embargo, la calidad relacional del espacio coexiste de forma sistemática con la clausura: Rmi es la variable más activada del ecosistema (0.75), y cuatro de los seis casos de Mai=1 combinan pensamiento representativo con razonamiento motivado simultáneo. El nodo PlateadoPico interpela a Sánchez con una secuencia que combina pregunta retórica, acusación directa con base fáctica atacable y veredicto final —«el derecho internacional es una pantomima como tu gobierno»—: Ji=1, Ci=1, Rmi=1, Mai=1. La razón ofrecida es disputable, pero el cierre convierte esa razón en soporte de un veredicto que blindo la conclusión antes de que el interlocutor pueda disputar la premisa. Es el perfil que el instrumento identifica como clausura armada sofisticada: argumenta, demuestra haber atendido al standpoint del semilla, y simultáneamente lo clausura.

El caso más revelador sobre los límites del pensamiento representativo como indicador de deliberación es OscuroSombra, que activa Mai=1 al replicar exactamente el término «negociación» del comunicado de Sánchez para subvertirlo inmediatamente en una insinuación de corrupción (Pei=1): «¿se refiere a que Maduro entregue información sobre el gobierno español a cambio de una reducción de condena?». El instrumento recoge este perfil como pseudo-reconocimiento: el actor visita la perspectiva del interlocutor no para entenderla sino para identificar el punto exacto en que puede transformarse en un veredicto de ilegitimación. En el extremo opuesto, una parte sustancial de los nodos opera mediante clausura sin estructura argumentativa: enunciados como «¿Cuántos dictadores han dejado el poder mediante el diálogo?» o «El socialismo va a tener que devolver a los venezolanos el dinero expropiado» presuponen el veredicto sin ofrecerlo como proposición disputable.

- **Ecosistema VOX**

El ecosistema VOX presenta el segundo IQD más bajo del corpus (0.437) y dos rasgos diagnósticos absolutos: Mai = 0.000 en los ocho nodos codificados —ningún actor organizador demuestra haber atendido al standpoint específico del semilla— y una tasa de Pei (0.38) que es la más alta junto a Podemos. El IQD del ecosistema se sostiene principalmente sobre Ci (0.63): hay conexión inferencial entre proposiciones en la mayoría de los nodos, pero esa conexión no va acompañada de razón sustantiva (Ji = 0.13) ni de apertura al interlocutor.

El caso más diagnóstico del ecosistema es NegroRayo, escritor y profesor de filosofía con amplia presencia en medios de referencia, que produce el tweet con el IQD más bajo del ecosistema (0.222): una descalificación moral total sin estructura inferencial que construye al interlocutor como agente moralmente ilegítimo (Eai=1, Pei=1). El capital intelectual acreditado en el perfil del actor no se corresponde con la calidad discursiva del tweet producido en este espacio. En el extremo opuesto se sitúa GrisRoca, politólogo con formación en Sociología de la Cultura, que construye un argumento sobre el derecho internacional y lo sostiene sin clausurar el standpoint del adversario ni deslegitimarlo como persona: Ji=1, Ci=1, Rmi=0, Pei=0, IQD=0.722. Es uno de los dos únicos casos de argumentación pura en todo el corpus. Su presencia en el mismo ecosistema que NegroRayo indica que el perfil clausurador dominante en VOX no es una imposición técnica del espacio sino una elección discursiva que algunos actores, en las mismas condiciones, no hacen.

- **Ecosistema Podemos**

El ecosistema Podemos registra el IQD más bajo del corpus (0.368) y el rasgo más singular desde el punto de vista de la distribución: ningún nodo supera el punto neutro de la escala. El IQD máximo del ecosistema es exactamente 0.500, lo que significa que ningún actor organizador de este espacio produce un tweet donde las propiedades constructivas superen a las clausuradoras. Mai es absolutamente inexistente (0.000), igual que Afi (0.000). El mecanismo epistémico dominante es la validación circular ($V_{ci} = 0.375$, el valor más alto del corpus): los actores organizadores de este ecosistema legitiman sus afirmaciones por referencia al marco del endogrupo con mayor frecuencia que en cualquier otro espacio.

El nodo con mayor engagement del corpus pertenece a este ecosistema: FirmeBosque, con 5.184 interacciones, produce un enunciado de nueve palabras con $R_{mi}=1$, $J_i=0$, $I_{QD}=0.389$. Es el tweet más amplificado del corpus y uno de los de menor elaboración discursiva. Paradójicamente, el nodo con el IQD más alto del ecosistema es LibreLlano, ex senador colombiano de derecha, que construye una tesis sobre el mecanismo discursivo de la izquierda española y la ilustra con una serie histórica argumentativamente disputable: $J_i=1$, $C_i=1$, $I_{QD}=0.500$. El actor con mayor calidad discursiva en el espacio de Podemos no es un simpatizante de Podemos.

- **Ecosistema PP**

Los dos nodos del ecosistema PP no permiten caracterizar un patrón —su lectura es ilustrativa, no descriptiva del ecosistema—. Lo que ofrecen es una polaridad interna que, puesta en relación con la paradoja topológica ya documentada, tiene valor analítico propio. $R_{mi}=1.000$: ambos nodos clausuran el standpoint adversario, pero de formas radicalmente distintas. El nodo VelozÁrbol opera mediante presuposición y validación circular sin estructura inferencial ($I_{QD}=0.278$). El nodo con $I_{QD}=0.778$ —el máximo del corpus, compartido con dos nodos del ecosistema PSOE— combina argumentación completa, pensamiento representativo y ausencia de deslegitimación personal. El ecosistema con mayor fragmentación interna del corpus produce, en sus dos únicos casos observables, los perfiles discursivos más distantes entre sí.

Patrones transversales

El análisis por ecosistema describe perfiles. Este subapartado describe lo que los perfiles tienen en común cuando se leen como conjunto: los patrones configuracionales que atraviesan los cuatro ecosistemas y que no son visibles en ninguno de ellos por separado.

- **La paradoja del organizador**

El patrón más frecuente del corpus no es la argumentación ni la clausura emocional: es la clausura sin argumento. Dieciséis de los treinta y cuatro nodos —el 47%— presentan simultáneamente $R_{mi}=1$ y $J_i=0$: clausuran el standpoint del adversario mediante veredictos o etiquetas irrefutables sin ofrecer ninguna razón sustantiva con función de soporte. Son actores que, por su posición topológica, organizan la conversación de su comunidad; y lo hacen, en casi la mitad de los casos, sin activar la condición mínima que el instrumento identifica como argumento. La paradoja no es que el corpus produzca clausura —eso era esperable—: es que la clausura sea el

mecanismo dominante precisamente entre los actores que más interacción han concentrado y que más han estructurado el debate.

Junto a este patrón mayoritario coexiste su variante más sofisticada: seis nodos —el 18%— presentan $R_{mi}=1$ con $J_i=1$ simultáneamente. Son los casos de clausura armada: el actor ofrece una razón sustantiva y simultáneamente blinda la conclusión con un veredicto irrefutable. Sumados ambos patrones, el 65% de los nodos organizadores del corpus clausura el standpoint del adversario —con argumento o sin él—. Solo dos nodos del corpus —el 6%— presentan argumentación pura: $J_i=1$, $R_{mi}=0$, $P_{ei}=0$. Ambos pertenecen a actores externos al sistema de partidos español: VelozCosta, militante de la izquierda soberanista francesa en el ecosistema PSOE, y GrisRoca, politólogo en el ecosistema VOX.

- **La distribución del pensamiento representativo**

Mai —la variable que detecta si el actor ha atendido al standpoint específico del interlocutor antes de responder— presenta la distribución más desigual del instrumento. Los siete nodos con $Mai=1$ se concentran en dos ecosistemas: seis en PSOE y uno en PP. En VOX y Podemos la tasa es 0.000 absoluto: ninguno de los dieciséis nodos organizadores de esos dos ecosistemas demuestra haber atendido al standpoint concreto del semilla. La condición que la teoría deliberativa identifica como presupuesto mínimo del intercambio argumentativo —atender a lo que el interlocutor ha dicho antes de responder— es una propiedad que este corpus distribuye siguiendo con notable coherencia el eje que el análisis topológico ya había trazado: los ecosistemas con mayor fragmentación interna y menor reciprocidad son precisamente los que producen nodos organizadores con menor presencia de pensamiento representativo.

De los siete nodos con $Mai=1$, cinco combinan pensamiento representativo con ausencia de deslegitimación del interlocutor ($P_{ei}=0$): RojoÁrbol, PlateadoPico, AzulSombra, VerdeLlano y SerioHielo. Son los casos de reconocimiento genuino, donde el actor demuestra haber procesado el standpoint del semilla sin expulsarlo simultáneamente del espacio político. Los dos restantes —OscuroSombra y AltoArena, ambos en el ecosistema PSOE— combinan $Mai=1$ con $P_{ei}=1$: visitan el standpoint del interlocutor para clausurarlo con mayor precisión. Son los únicos dos casos de pseudo-reconocimiento del corpus, y su concentración exclusiva en el ecosistema de mayor IQD medio es en sí misma un resultado: el espacio con mayor elaboración discursiva relativa es también el que produce el patrón de clausura relacionalmente más sofisticado.

- **La correlación entre engagement e IQD**

La correlación entre el IQD de cada nodo y su engagement total es negativa ($r = -0.158$). El tweet con mayor engagement del corpus —5.184 interacciones, perteneciente a FirmeBosque en el ecosistema Podemos— tiene un IQD de 0.389. Los tres tweets con el IQD máximo del corpus (0.778) acumulan respectivamente 2.571, 2.492 y 781 interacciones. Esta divergencia es consistente en los cuatro ecosistemas: los nodos que más interacción han concentrado —y que precisamente por eso han alcanzado la posición topológica que los convierte en organizadores de su comunidad— no son los de mayor calidad discursiva. Los datos son coherentes con la hipótesis de que el sistema de métricas de X no distribuye visibilidad de forma

proporcional a la elaboración discursiva, aunque una muestra de treinta y cuatro nodos sobre un único evento no permite ir más allá de señalar esa coherencia.

- **El techo de Podemos y el suelo de VOX**

Dos hallazgos de distribución merecen señalamiento explícito por su carácter absoluto dentro del corpus. El primero: ningún nodo del ecosistema Podemos supera el punto neutro de la escala IQD (0.500). El IQD máximo del ecosistema es exactamente 0.500, lo que significa que ningún actor organizador de ese espacio produce un tweet donde las variables constructivas superen a las clausuradoras. El segundo: ningún nodo del ecosistema VOX activa Mai. Dieciséis nodos en total —los ocho de VOX y los ocho de Podemos— producen discurso organizador sin que ninguno demuestre haber atendido al standpoint específico del semilla. Estos dos rasgos absolutos no son tendencias estadísticas: son ausencias completas en el corpus analizado, con las cautelas que el tamaño muestral impone.

- **El capital cultural como variable no predictiva**

Un resultado que el análisis por ecosistema sugería y que los patrones transversales confirman: el capital cultural acreditado en el perfil de los actores —formación académica, trayectoria intelectual, presencia en medios de referencia— no predice la calidad discursiva del tweet producido en este corpus. NegroRayo, escritor y profesor de filosofía, produce el IQD más bajo del ecosistema VOX (0.222) con el perfil de clausura más extremo del instrumento ($E_{ai}=1$, $Pe_i=1$). VelozPico, ex diputado federal con trayectoria política extensa, alcanza 0.333 con una cadena de descalificaciones sin estructura inferencial. En el extremo opuesto, GrisRoca —politólogo— y VelozCosta —militante sin credenciales institucionales destacadas— son los únicos dos casos de argumentación pura del corpus. La relación entre capital cultural y calidad discursiva, en este corpus, no es monotónica ni predecible: el capital cultural no garantiza elaboración argumentativa ni su ausencia la impide.

La lectura conjunta de estos patrones produce un diagnóstico que ninguna de las dos capas analíticas podría haber formulado por separado. La coherencia entre morfología estructural y perfil discursivo —esto es, que los actores topológicamente mejor posicionados para organizar el debate sean también los que más sistemáticamente clausuran el standpoint del adversario—, la clausura como mecanismo dominante entre los actores organizadores, la correlación negativa entre engagement y calidad, y los rasgos absolutos de distribución en VOX y Podemos no son hallazgos independientes: son dimensiones de un mismo fenómeno que el diseño multinivel hace visible en su articulación. La composición adversarial de los ecosistemas, esperable como propiedad de la dinámica de respuesta en X, opera en este análisis como condición de partida sobre la que el IQD proyecta la dimensión que la topología sola no puede revelar. Lo que el corpus documenta, sobre estos treinta y cuatro nodos y este evento, es que la conversación política en X se organiza en torno a la impugnación antes que al intercambio, que los actores con mayor capacidad estructural de organizar el debate son mayoritariamente quienes clausuran el standpoint del adversario, y que las métricas de visibilidad de la plataforma no distribuyen atención de forma proporcional a la elaboración discursiva.

CONCLUSIONES

Contribuciones teóricas y metodológicas

Este trabajo realiza dos contribuciones que trascienden los resultados empíricos concretos del corpus analizado. La primera es teórica: la propuesta de la Capacidad Discursiva como categoría analítica original. La segunda es metodológica: la construcción del IQD como instrumento que operacionaliza esa categoría mediante una operación intelectual específica que conviene explicitar.

La Capacidad Discursiva no es una medida de la calidad de los mensajes individuales ni una propiedad de los actores que participan en el debate. Es una categoría que opera al nivel del ensamblaje sociotécnico completo: describe la propiedad del espacio de habilitar o clausurar las condiciones mínimas del intercambio argumentativo, entendidas en el sentido que la teoría deliberativa habermasiana identifica como presupuestos del debate democrático legítimo. Su estatuto ontológico es el de una propiedad emergente débil: no puede leerse en ningún mensaje individual ni inferirse de ninguna variable estructural aislada, sino que emerge de la relación entre las dimensiones medibles del ensamblaje. La contribución teórica de este trabajo no es haber demostrado empíricamente que Capacidad Discursiva tiene X —eso excede lo que un corpus de 34 nodos sobre un único evento permite afirmar—: es haber propuesto una categoría que hace esa pregunta formulable con precisión analítica, y haber construido un instrumento que la hace empíricamente abordable.

El IQD es ese instrumento. Su contribución metodológica no reside principalmente en lo que mide —la distribución de variables discursivas en mensajes individuales— sino en la operación intelectual que realiza al medir. Al codificar la calidad discursiva con independencia de las métricas de engagement, el IQD ejecuta una suspensión metodológica de la jerarquía distributiva que la plataforma impone: evalúa el argumento por su propio mérito, abstrayendo la autoridad que la posición topológica o la visibilidad algorítmica confieren al emisor. Esta operación es la traducción metodológica de lo que Habermas formulaba como presuposición contrafáctica del discurso racional: la ficción regulativa de que todos los participantes son iguales ante el mejor argumento —el bloß Menschlichen, el ser meramente humano despojado de su posición social—. El IQD no describe esa igualdad como un hecho: la instancia como procedimiento de medición. En términos de Pedersen (2023), el diseño del instrumento es un acto de teorización explícita: las categorías, variables y criterios de activación no son decisiones técnicas opacas sino la inscripción auditable de una posición normativa en el instrumento antes de que este procese el corpus.

Esta inscripción resuelve, al menos parcialmente, cinco déficits estructurales que un enfoque puramente correlacional no puede superar. El déficit semántico —la incapacidad de los algoritmos estándar para distinguir equivalencia semántica de contigüidad accidental— se resuelve mediante criterios de codificación teóricamente fundamentados que el investigador define antes del procesamiento. El déficit normativo —la imposibilidad de distinguir argumento que abre el espacio deliberativo de argumento que lo cierra sin un criterio externo a los datos— se resuelve inscribiendo ese criterio en el instrumento. El déficit causal inverso —el riesgo de que las correlaciones detectadas reflejen la lógica del algoritmo de la

plataforma y no la lógica de la interacción social— se resuelve separando analíticamente las dos capas y analizando su relación en lugar de fundirlas. El déficit de escala sin ancla interpretativa —el riesgo de producir resultados estadísticamente robustos e interpretivamente vacíos— se resuelve mediante la codificación manual sobre casos seleccionados por su significancia estructural. El déficit de autorreferencia del corpus —el riesgo de estudiar la interacción tal como X ha decidido que debería verse— se resuelve nombrándolo explícitamente como límite irreducible del diseño, que ninguna estrategia metodológica disponible puede eliminar completamente; y es precisamente ese límite el que abre una de las líneas de investigación más sustantivas que este trabajo señala, sobre la que se vuelve en el apartado siguiente.

La Machine Anthropology de Pedersen (2023) es el marco epistemológico que hace inteligible por qué estas dos capas —el análisis topológico computacional y la codificación manual del IQD— producen juntas algo que ninguna produce por separado. No es un método en el sentido técnico del término: es una reorientación epistemológica que concibe la antropología como una forma específica de ciencia de datos capaz de producir analíticas computacionales distintivamente antropológicas, separando con precisión la obtención y procesamiento computacional de datos —recolección, análisis estructural de la red, detección de comunidades— del análisis antropológico como modo de teorización, y es precisamente en esa separación donde se localizan las posibilidades del diseño. El mecanismo concreto mediante el cual esa separación opera en la práctica es el que Munk et al. (2022) formalizan bajo el concepto de Thick Machine: el análisis topológico no solo precede al análisis discursivo sino que lo orienta como cartografía estructural, revelando regularidades —qué actores organizan qué comunidades, qué morfología adopta cada ecosistema, qué patrones de circulación siguen los usuarios— que la observación directa no podría detectar a esta escala; la Thick Machine en el sentido de Munk et al. (2022) opera en cambio en la codificación manual del IQD, donde las variables de mayor densidad interpretativa —Mai y Ji— señalan las zonas del corpus donde la complejidad discursiva resiste la binarización y exige el juicio situado del investigador, constituyendo así el momento genuino de extrañamiento antropológico que el diseño produce. La codificación manual del IQD aporta el anclaje interpretativo situado que el procesamiento computacional no puede producir: lee el contenido de los tweets que la cartografía estructural ha identificado como posiciones de mayor presión sobre la Capacidad Discursiva, con criterios normativos explícitos y con la capacidad de atender a la densidad semántica de cada caso. Es en este momento —y no en el análisis topológico— donde opera la Thick Machine en el sentido preciso de Munk et al. (2022): las variables Mai y Ji señalan los puntos donde el instrumento encuentra resistencia a la asignación mecánica, donde la ironía estratégica, el pseudo-reconocimiento y la clausura sofisticada no son distinguibles de la elaboración argumentativa genuina sin intervención interpretativa explícita, y donde el fallo potencial del algoritmo se convierte en el indicador más preciso de que se está ante una zona de alta densidad discursiva que merece explicación antropológica. Lo que este trabajo demuestra no es que la MA funciona en abstracto: es que en este corpus concreto, la convergencia entre ambas capas produce observaciones —como la coherencia entre morfología y perfil discursivo, o la divergencia entre engagement y calidad— que ninguna capa aislada podría haber señalado. Esta demostración posiciona el diseño en lo que Pedersen identifica como la tercera estrategia de la MA: no la antropología que estudia la ciencia de datos desde fuera, ni la que yuxtapone métodos etnográficos y computacionales en diseños complementarios, sino la que concibe la antropología como una forma específica de producción de conocimiento computacional cuyos instrumentos son constitutivamente teóricos. Que esa producción sea

computacionalmente escalable —lo que la validación estadística del instrumento y su aplicación mediante modelos de lenguaje deberán demostrar en trabajos sucesivos— es la condición necesaria para que la tercera estrategia no sea una posición epistemológica declarada sino una práctica metodológica sostenida. Conviene situar estas contribuciones en su contexto disciplinar: el número especial sobre Machine Anthropology de *Big Data & Society* documenta que los ejemplos genuinos de la tercera estrategia son todavía escasos, y que la construcción de instrumentos theory-driven con criterios normativos explícitos constituye una de las tareas pendientes del programa. Este TFG, dentro de los límites que su escala impone, es una contribución en esa dirección: no porque resuelva el problema de cómo medir la Capacidad Discursiva a escala, sino porque demuestra que las categorías analíticas pueden inscribirse de forma auditable en un instrumento que las hace computacionalmente escalables sin perder su densidad teórica.

Hallazgos de especial densidad teórica

Junto a los hallazgos que los resultados sostienen directamente, el análisis produce un conjunto de observaciones de menor base empírica pero mayor densidad interpretativa: casos o patrones que el corpus no puede demostrar a escala pero que señalan con precisión fenómenos que la investigación futura debería contrastar. Se presentan aquí con la cautela que su base empírica exige —en algunos casos un único caso, en otros una pauta observable en pocos nodos— pero con la atención que merecen como hipótesis de trabajo ancladas en el marco teórico que ha orientado el análisis.

El capital cultural como catalizador de la clausura

El corpus sugiere una relación entre capital cultural y calidad discursiva que no es la que el sentido común tiende a anticipar. NegroRayo, escritor y profesor de filosofía con amplia presencia en publicaciones de referencia, produce el tweet con el IQD más bajo de su ecosistema (0.222) y el perfil de clausura más extremo del instrumento: descalificación moral total sin estructura inferencial, con sustitución emocional y expulsión del adversario simultáneas. VelozPico, ex diputado federal con trayectoria política extensa, alcanza 0.333 con una cadena de insultos sin función argumentativa identificable. En el extremo opuesto, los dos únicos casos de argumentación pura del corpus —GrisRoca y VelozCosta— pertenecen a actores sin las credenciales institucionales más destacadas del corpus. La relación entre capital cultural y calidad discursiva, en este corpus, no es monotónica. Este resultado es coherente con dos diagnósticos del marco teórico que el corpus no podía confirmar a escala pero que ahora encuentran respaldo orientativo. El primero es el de Han (2022): el enjambre digital no delibera sino que reacciona, y la reacción no requiere argumento sino velocidad y precisión en la descalificación —precisión que el capital cultural puede proporcionar sin que ello implique apertura deliberativa—. El segundo es el de Federico (2021) y Ditto et al. (2019): el razonamiento motivado no es incompatible con la sofisticación cognitiva; al contrario, los actores con mayor capacidad argumentativa pueden emplearla para blindar sus conclusiones con mayor eficacia, produciendo clausura más elaborada en lugar de más apertura. Lo que los datos sugieren —con toda la cautela que dos o tres casos imponen— es que en entornos topológicamente polarizados el capital cultural podría operar no como garante de la elaboración argumentativa sino como amplificador de la clausura: la sofisticación retórica se aplica a construir descalificaciones de mayor precisión léxica, no a visitar el standpoint del adversario. Esta hipótesis, ilustrada pero no demostrada por el corpus, constituye una línea de investigación que análisis a mayor escala deberían contrastar.

El pseudo-reconocimiento como forma de clausura sofisticada

Los dos únicos casos de pseudo-reconocimiento del corpus — $Mai=1$, $Pei=1$ — son analíticamente más relevantes de lo que su escasa frecuencia sugiere. OscuroSombra replica con precisión el término exacto del comunicado del semilla —«negociación»— para subvertirlo inmediatamente en una insinuación de corrupción. AltoArena activa el mismo patrón con igual precisión quirúrgica. En ambos casos el actor demuestra haber leído y procesado el standpoint específico del interlocutor —condición que el instrumento identifica como pensamiento representativo— pero lo hace no para entenderlo sino para localizar el punto exacto en que puede transformarse en vector de deslegitimación. La distinción entre escucha técnica (procesar al otro) y escucha ética (procesar al otro para entenderlo) tiene raíces directas en el marco teórico de este trabajo. Arendt (1968) define la mentalidad ampliada no como la capacidad de reproducir la posición del otro sino como la capacidad de visitarla genuinamente: abandonar temporalmente la propia perspectiva para comprender cómo el mundo se presenta desde otro lugar. El pseudo-reconocimiento que el corpus documenta es la inversión exacta de esa operación: el actor visita el standpoint del adversario no para habitarlo sino para identificar el punto donde puede convertirse en vector de deslegitimación. La forma es la del pensamiento representativo; la función es su contrario. Habermas (1992) añade una dimensión complementaria: la presuposición contrafáctica del discurso racional exige no solo que los participantes escuchen sino que escuchen con apertura genuina a ser convencidos por el mejor argumento. El pseudo-reconocimiento satisface la condición formal mientras viola la condición normativa. Esta distinción no es recuperable desde el escalar del IQD sin el análisis de perfiles que la combinación $Mai=1 \wedge Pei=1$ permite identificar, y su concentración exclusiva en el ecosistema de mayor IQD medio sugiere que la elaboración discursiva relacional y la clausura sofisticada no son opuestos en este corpus: son, en algunos casos, la misma operación.

La paradoja de la profundidad: el ecosistema PP

El ecosistema PP produce la combinación más contraintuitiva del corpus: máxima profundidad de hilo ($P_{max}=18$), reciprocidad relativamente alta ($R=0.078$) y fragmentación interna absoluta ($Fr_{int}=1.000$), con $R_{mi}=1.000$ en sus dos únicos nodos codificables. La profundidad del hilo no indica aquí acumulación argumentativa: indica proliferación de respuestas directas al semilla que no se comunican entre sí, cada una clausurando el standpoint del adversario en su propio subespacio sin que ninguna construya sobre la intervención de otra. Este hallazgo cuestiona una asunción frecuente en el análisis del debate político digital: que mayor volumen de conversación equivale a mayor calidad deliberativa. En este corpus, el ecosistema con mayor profundidad de intercambio es simultáneamente el de mayor fragmentación interna y el de clausura argumentativa universal. Más conversación no produce aquí mejor debate: produce más clausura distribuida en subespacios impermeables entre sí. Este resultado conecta directamente con el concepto arendtiano de worldlessness retomado en el marco teórico. Arendt (1958) entiende el espacio público como el espacio constituido por la capacidad de ver el mundo desde perspectivas distintas y de construir a través de ese intercambio algo común que trasciende la perspectiva individual. Un ecosistema donde las voces se multiplican sin comunicarse entre sí no es un espacio de mayor riqueza deliberativa sino un espacio donde la estructura hace imposible la condición mínima que Arendt identifica para que exista mundo político: que los actores se reconozcan mutuamente como participantes en una conversación compartida. La paradoja PP no es solo un hallazgo sobre un ecosistema concreto: es la instancia más precisa que el corpus produce de lo que significa la worldlessness como propiedad estructural del espacio.

@grok: heterogeneidad ontológica de nodos y límites de los indicadores

Entre los escasos nodos con presencia simultánea en los cuatro ecosistemas, el análisis topológico identificó la cuenta @grok —inteligencia artificial conversacional integrada en la propia plataforma X—, cuya presencia en el grafo no es el resultado de ninguna estrategia discursiva ni de ninguna posición ideológica: es una consecuencia de su disponibilidad técnica universal. @grok aparece en los cuatro ecosistemas porque cualquier usuario puede invocarlo como herramienta de consulta con independencia de su adscripción política. Su presencia en el grafo de respuestas no registra participación discursiva sino interacción instrumental: el nodo existe porque otros nodos lo han invocado, no porque haya tomado posición en el debate.

Lo que este dato señala no tiene valor sustantivo sobre la Capacidad Discursiva del espacio —@grok no delibera, no cruza fronteras ideológicas, no constituye un puente argumental entre ecosistemas—, pero sí tiene valor metodológico de primer orden para el programa de la Machine Anthropology. Los indicadores de circulación construidos en este diseño —Po_ext, Ab_ext— operan sobre grafos de respuesta sin incorporar ningún filtro de clasificación ontológica de nodos: tratan como equivalentes la presencia de un usuario humano con posición política y la de un agente no humano invocado instrumentalmente. Esta equivalencia es inofensiva en plataformas sin IA integrada, pero se convierte en una fuente de distorsión sistemática en plataformas como X, donde agentes conversacionales de uso universal producen nodos en el grafo con una lógica de aparición radicalmente distinta a la de los actores humanos. La consecuencia práctica es que Po_ext y Ab_ext sobreestiman la circulación transversal real entre ecosistemas discursivos humanos en la medida exacta en que nodos no humanos de disponibilidad universal estén presentes en el corpus.

La corrección que este hallazgo sugiere para trabajos futuros es operacionalmente precisa: cualquier diseño que calcule indicadores de circulación en plataformas con IA integrada debería incorporar como paso previo una clasificación ontológica de nodos —humano / no humano / institucional— y calcular Po_ext y Ab_ext sobre el subgrafo humano, reportando la composición del total como variable de contexto. En los términos de Büscher (2025), esto no es un ajuste técnico menor: es el reconocimiento de que el capitalismo de plataformas ha transformado la arquitectura de los espacios digitales de tal modo que los instrumentos de análisis diseñados para actores humanos necesitan ser actualizados antes de que puedan producir mediciones válidas en entornos donde agentes no humanos tienen presencia estructural. La detección de esta limitación a partir de un corpus empírico concreto —y no como advertencia abstracta— es la contribución metodológica que este hallazgo aporta al programa.

Límites e implicaciones: proyección de la investigación

La honestidad epistemológica que el rigor académico exige obliga a formular con precisión qué tipo de afirmaciones sostiene este trabajo y cuáles exceden lo que su diseño permite. Los límites que se describen a continuación no son concesiones retóricas ni disculpas metodológicas: son las condiciones bajo las cuales los hallazgos tienen validez, y su señalamiento explícito es parte del argumento, no su debilitamiento. Son también, en la mayoría de los casos, el punto de entrada de las líneas de investigación que este trabajo abre y que los apartados siguientes no pueden desarrollar plenamente.

El corpus de codificación comprende 34 nodos sobre un único evento discursivo. Esta escala es suficiente para demostrar la operatividad del instrumento y para producir observaciones analíticamente relevantes sobre los actores seleccionados, pero no para afirmar distribuciones generalizables ni para caracterizar propiedades estables del espacio. Los patrones observados —la clausura como mecanismo dominante, la coherencia entre morfología y perfil discursivo, la divergencia entre engagement y calidad— son resultados sobre estos 34 nodos en este evento. Su extrapolación al conjunto del espacio sociotécnico o a otros eventos discursivos requiere validación a escala que este TFG no realiza deliberadamente. El valor del trabajo no reside en la conclusividad de sus afirmaciones empíricas sino en la coherencia del marco analítico y en la viabilidad demostrada del método. La condición necesaria para el paso siguiente es la que el trabajo de investigación futuro deberá abordar: la validación estadística del instrumento mediante prompt-rúbrica estable y criterios de codificación documentados y saturados; validación sobre muestra independiente con umbrales declarados ex ante —Alpha de Krippendorff ≥ 0.67 a nivel global y acuerdo por variable $\geq 80\%$, siguiendo a Krippendorff (2018)—; y análisis de perfiles de co-ocurrencia entre variables —mediante QCA o análisis de clúster sobre distancias de Hamming— que preserve la información configuracional que el escalar colapsa.

El corpus recoge la conversación generada en torno a un único evento. La elección no es arbitraria —su capacidad de activar simultáneamente los cuatro ecosistemas lo convierte en un caso analíticamente productivo—, pero introduce una limitación sustantiva: no es posible determinar si los patrones observados son propiedades estables de los ecosistemas o propiedades contingentes de este evento específico. Venezuela es un tema con una carga de movilización ideológica particular en el sistema de partidos español, y los perfiles discursivos que activa podrían diferir de los que activaría un evento de distinta naturaleza. El diseño longitudinal que contrastaría esta contingencia —y que permitiría determinar si la coherencia entre fragmentación topológica y ausencia de pensamiento representativo es una propiedad estable del espacio o una propiedad del evento— queda como condición metodológica del trabajo futuro y constituye una de las líneas de investigación más directamente derivadas de los hallazgos de este corpus.

El IQD agrega ocho variables binarias en una puntuación escalar mediante un modelo aditivo-compensatorio. Este modelo es apropiado para el análisis distribucional pero produce cancelaciones aritméticas que ocultan configuraciones diagnósticamente relevantes. El caso más importante es la coexistencia de $J_i=1$ y $P_{ei}=1$: un nodo que ofrece argumento sustantivo y simultáneamente expulsa al interlocutor del espacio político recibe un IQD intermedio que no distingue su perfil del de un nodo sin argumento y sin expulsión. La paradoja que Federico (2021) y Ditto et al. (2019) identifican en el razonamiento motivado —que la sofisticación argumentativa puede estar al servicio del cierre epistémico— no es plenamente capturable por el escalar. Esta limitación tiene, sin embargo, una dimensión más profunda que la meramente técnica, y conviene explicitarla. Ditto et al. (2019) documentan que el razonamiento motivado es una condición estructural del razonamiento político humano, simétricamente distribuida a lo largo del espectro ideológico: no es una patología de ciertos actores sino el mecanismo universal mediante el cual el juicio político tiende a preservar la coherencia identitaria frente a información disonante. Lo que Rmi detecta no es ese proceso cognitivo —inaccesible desde el texto de un tweet— sino su huella retórica observable: la clausura textual de la refutación, la etiqueta ideológica que sustituye al argumento, el veredicto que blinda la conclusión antes de que el interlocutor pueda disputar la premisa. Esta reducción es deliberada y está justificada por la unidad de observación, pero produce

una consecuencia interpretativa que el análisis debe reconocer: el instrumento detecta las formas retóricamente más visibles del razonamiento motivado, no necesariamente las más frecuentes ni las más intensas. Un actor con mayor capital cultural puede ejecutar el mismo cierre epistémico mediante una clausura sofisticada —el pseudo-reconocimiento documentado en el corpus es el ejemplo más preciso— que el instrumento no penaliza con $R_{mi}=1$ porque no produce huella de clausura textualmente observable, mientras que una clausura más rudimentaria activa la variable de forma inmediata. La consecuencia es que las asimetrías de R_{mi} entre ecosistemas que el análisis documenta no describen diferencias en la intensidad del razonamiento motivado —que la teoría predice como constante— sino diferencias en la visibilidad retórica de su huella discursiva, condicionada por el capital cultural de los actores y por las condiciones específicas del ensamblaje sociotécnico que incentiva la reacción rápida sobre la deliberación. Esta distinción no invalida los resultados sino que precisa su alcance: lo que el IQD mide es la arquitectura retórica del cierre, no su profundidad psicológica. El sistema híbrido que combina el IQD escalar para el análisis distribucional con el análisis de perfiles configuracionales para la detección de las combinaciones diagnósticamente más relevantes es la respuesta metodológica a esta limitación, y constituye una de las tareas prioritarias del trabajo futuro.

Las variables topológicas miden arquitectura de participación: quién respondió a quién, qué comunidades se formaron, en qué medida los usuarios cruzaron fronteras entre ecosistemas. No miden arquitectura de experiencia: qué hilos llegaron a la pantalla de cada usuario, qué argumentos tuvieron la oportunidad de encontrar resistencia, qué intercambios fueron amplificados algorítmicamente. La fragmentación que el corpus documenta como patrón de participación podría ser estructuralmente mayor como patrón de experiencia, porque la mediación algorítmica trabaja en la dirección de amplificar la congruencia y reducir la exposición al contenido discordante (Boutyline & Willer, 2017). Esta tensión es irresoluble con los datos disponibles, y forma parte de las condiciones epistémicas del estudio que ninguna ampliación del corpus podría eliminar sin acceso a los datos de timeline individual que X no proporciona. Es precisamente este límite el que señala la línea de investigación más sustantiva que este corpus abre sin poder desarrollar: la demostración empírica de que la plataforma construye realidades factuales diferenciadas para cada usuario. Este trabajo ha podido observar, durante el trabajo de campo digital, que los cuatro ecosistemas presentan no solo perfiles discursivos distintos sino marcos de referencia factual divergentes sobre el mismo evento —distintas narrativas sobre Venezuela, distintas atribuciones de legitimidad, distintos universos de referencia—, pero una muestra de 34 nodos sobre un único evento no permite afirmar con rigor que esas divergencias son el producto sistemático de la arquitectura algorítmica de X y no del posicionamiento ideológico de los actores. Demostrar empíricamente que la plataforma muestra realidades factuales diferentes a cada usuario —no solo discursos diferentes, sino mundos de referencia factuales distintos— requiere un diseño específico con acceso a datos de exposición individual que este trabajo no posee, y constituye una de las líneas de investigación más relevantes que el quinto déficit señalado en el apartado de Contribuciones abre como agenda.

Tres líneas de investigación emergen de este trabajo con suficiente claridad como para ser nombradas. La primera es la continuación directa del diseño aquí demostrado: el escalado del instrumento mediante modelos de lenguaje de gran escala sobre el corpus completo, que permitiría contrastar si los patrones observados en los 34 nodos organizadores se sostienen sobre el conjunto de los 2.928 tweets y si la coherencia entre morfología estructural y perfil discursivo se mantiene a esa escala. La segunda es más exigente en términos de acceso a

datos y más sustantiva en términos teóricos: la demostración empírica de que la plataforma no presenta a cada usuario el mismo espacio sino una versión diferenciada de él, construida algorítmicamente a partir de su historial de interacción. Este trabajo ha podido observar que los cuatro ecosistemas operan con marcos de referencia factuales divergentes sobre el mismo evento, pero no puede afirmar con rigor que esas divergencias son el producto sistemático de la arquitectura de X y no del posicionamiento ideológico de los actores: demostrarlo requiere acceso a datos de exposición individual que este diseño no posee. Si esa demostración es posible, sus implicaciones trascienden el debate metodológico: significaría que la plataforma no es un espacio de debate sino un conjunto de espacios paralelos que se presentan como uno, lo que transforma radicalmente la pregunta sobre qué condiciones son necesarias para la deliberación democrática en entornos digitales. La tercera línea es la más abierta y la más necesaria: una reflexión teórica sostenida sobre qué ha implicado la llegada del ser humano al ciberespacio para la vida política y social, qué categorías de la teoría política clásica —esfera pública, deliberación, ciudadanía, representación— sobreviven a ese tránsito y en qué forma, y qué nuevas categorías necesita la disciplina para pensar una sociedad cuya política se produce, en una parte creciente y no marginal, en infraestructuras privadas que no fueron diseñadas para la deliberación sino para el engagement.

Los resultados de este trabajo, leídos desde el marco teórico que los orienta, apuntan hacia una implicación normativa que trasciende el debate académico: si los patrones observados son indicativos de una tendencia más amplia —condición que la investigación futura deberá contrastar—, la calidad del debate político en X no dependería principalmente de la voluntad deliberativa de los actores sino de las condiciones arquitectónicas del espacio en que ese debate se produce. La morfología de la red impone condiciones sobre las posibilidades del intercambio antes de que ningún actor tome la palabra; las métricas de visibilidad distribuyen atención de forma no proporcional a la elaboración discursiva; la fragmentación estructural limita la circulación argumentativa con independencia de lo que los participantes deseen producir. Si esta lectura se sostiene a escala, la implicación política es precisa: la regulación de las arquitecturas de plataformas —sus algoritmos de recomendación, sus métricas de engagement, sus criterios de amplificación— no sería una cuestión técnica periférica al debate democrático sino una condición de su posibilidad. La distinción que Habermas establece entre la jerarquía social del espacio público ilustrado —susceptible de suspensión normativa mediante la ficción del mejor argumento— y la jerarquía algorítmica de las plataformas digitales —opaca, no negociable y previa al intercambio— señala exactamente este problema: una jerarquía que los participantes no pueden suspender porque no pueden verla. Formular esta implicación no equivale a sostener que las plataformas digitales son incompatibles con la deliberación democrática: equivale a sostener que las condiciones bajo las cuales esa deliberación es posible no son naturales ni neutras, y que su diseño es una decisión política que puede y debe ser objeto de deliberación pública.

Reflexión sobre el alcance disciplinar

La pregunta que atraviesa este recorrido no es metodológica sino existencial para la disciplina: si la antropología puede decir algo relevante sobre el mundo contemporáneo con sus propios instrumentos, o si necesita transformarlos tan radicalmente que lo que emerge al otro lado ya no es reconocible como antropología. No es una pregunta nueva, pero las condiciones en que se formula sí lo son. Una parte creciente de la vida política se articula en plataformas que registran, jerarquizan y distribuyen interacciones a una escala que los métodos clásicos no pueden alcanzar, y la disciplina se encuentra ante una elección que no puede seguir aplazando: adaptarse a ese territorio con el riesgo de perder lo que la distingue, o preservar lo que la distingue con el riesgo de volverse irrelevante en los espacios donde hoy se produce aquello que siempre quiso comprender. Esa tensión no se resuelve desde fuera del territorio. Solo se vuelve formulable con precisión una vez que se ha entrado en él.

La Machine Anthropology ofrece una salida que merece tomarse en serio: separar la etnografía como método de recolección de datos de la antropología como modo de teorización. Si esa separación es viable, la disciplina podría producir análisis genuinamente antropológico sobre espacios digitales sin exigir la copresencia que esos espacios no permiten de la misma manera. La distinción es intelectualmente honesta y operativamente productiva: un instrumento construido desde Habermas y Arendt, que inscribe explícitamente su posición normativa antes de procesar ningún dato, no es el mismo gesto que la ciencia de datos aplicada a fenómenos sociales. Pero hay algo en esa distinción que a veces funciona demasiado bien como refugio. Cuando la experiencia efectiva del trabajo es estar frente a una pantalla leyendo trazas de personas que nunca sabrán que las estás leyendo, la elegancia de la formulación teórica no termina de resolver la extrañeza de lo que se está haciendo. No sé si esa extrañeza señala un límite del método o un límite de quien se inicia en él, pero tampoco parece resoluble dentro de los términos del propio marco.

El coste concreto de esta estrategia no es la ausencia de thick description en sentido geertziano: es algo más específico. La antropología clásica no solo producía descripciones más densas; producía un tipo de conocimiento al que los propios actores podrían, en principio, reconocerse —o disputar. El análisis computacional de trazas digitales produce conocimiento sobre propiedades estructurales de un espacio, pero no puede establecer si esas propiedades son buscadas, reconocidas o siquiera legibles para quienes las producen. Los tweets son, en el sentido de Kitchin (2014), exhaust data —trazas generadas como subproducto de otra actividad, mediadas por la arquitectura de la plataforma en cada etapa de su producción y circulación—, y esa condición no es un problema técnico que la sofisticación metodológica pueda subsanar. Es la diferencia entre caracterizar las propiedades estructurales de un espacio y acceder al sentido que los actores dan a sus propias prácticas dentro de él: una diferencia no de grado sino de objeto.

Como consecuencia de esa distancia respecto al sentido nativo, emerge una asimetría que cualquier instrumento de este tipo produce y que conviene nombrar con precisión. Un marco normativo construido desde Habermas y Arendt no es derivado de las categorías con las que los actores significan sus propias intervenciones: las evalúa desde una posición que probablemente no comparten y que en muchos casos no reconocerían. Eso no invalida el análisis —la inscripción explícita de esa posición es precisamente lo que lo distingue de la epistemología algorítmica que pretende operar sin teoría—, pero abre una pregunta que los resultados no cierran: qué relación mantiene la calidad discursiva medida desde criterios

deliberativos con la calidad discursiva tal como opera en las prácticas reales de los actores. Si los criterios habermasianos tienen mayor afinidad electiva con ciertas posiciones discursivas que con otras, el instrumento no describe el espacio desde fuera: lo juzga. Y juzgar no es lo mismo que comprender, aunque a veces produzca observaciones igualmente interesantes.

Lo que la MA permite aventurar —no demostrar— es que la distinción entre análisis antropológico y ciencia social computacional genérica reside en el nivel al que opera la teoría: no como interpretación posterior a los datos sino como constitución previa del instrumento, de modo que los datos no hablan sino que responden a preguntas formuladas desde una tradición específica. Si esa respuesta es suficiente para sostener la distinción es algo que el programa no puede cerrar desde dentro; lo que sí puede rastrearse es si en la automatización de la mirada queda todavía un rastro de la sospecha antropológica, y si ese rastro es suficiente para que lo que emerge al otro lado siga siendo reconocible como conocimiento antropológico. La disciplina se está transformando entre las manos de quienes intentan llevarla a estos territorios, y no está claro que esa transformación sea reversible ni que deba serlo.

Las preguntas que este tipo de recorrido deja abiertas no son las que estaban disponibles antes de haberlo hecho. No "¿puede la antropología operar con datos digitales?" sino estas: cuando un instrumento produce resultados replicables sobre prácticas sociales, ¿qué garantiza que lo replicable coincide con lo significativo? La validez metodológica y la relevancia para los actores son dos cosas distintas, y la disciplina ha vivido históricamente de la tensión entre ambas —pero siempre con la copresencia como árbitro de último recurso. Sin ese árbitro, ¿qué ocupa su lugar? Si describir un espacio desde criterios externos a sus participantes es juzgarlo antes de comprenderlo, ¿en qué momento el análisis computacional deja de ser antropología y se convierte en otra cosa que se le parece? Y si los espacios donde hoy se produce la política operan por lógicas —afectivas, tribales, performativas— que no tienen pretensión deliberativa, ¿qué significa llevar a ellos categorías construidas para un modelo de racionalidad que esos espacios no comparten ni aspiran a compartir? La disciplina puede responder que sus categorías son normativas, no descriptivas; que juzgar es parte del oficio. Pero entonces tiene que asumir que está eligiendo qué tipo de conocimiento produce y, con esa elección, qué tipo de disciplina quiere ser. Esa pregunta no la resuelve ningún método. La resuelve, si es que se resuelve, cada generación que decide cómo entrar en el territorio que le toca.

BIBLIOGRAFÍA

- Adler-Nissen, R., Eggeling, K. A., & Wangen, P. (2021). Machine anthropology: A view from international relations. *Big Data & Society*, 8(2), 20539517211063690. <https://doi.org/10.1177/20539517211063690>
- Albris, K., Otto, E. I., Astrupgaard, S. L., Gregersen, E. M., Jørgensen, L. S., Jørgensen, O., ... & Schønning, S. (2021). A view from anthropology: Should anthropologists fear the data machines? *Big Data & Society*, 8(2), 20539517211043655. <https://doi.org/10.1177/20539517211043655>
- Anderson, C. (2008). The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete. *Wired Magazine*, 16.07, 23 June.
- Arendt, H. (1958). *The human condition*. University of Chicago Press.
- Arendt, H. (1968). Truth and Politics. En *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*. Viking Press.
- Bail, C. A., Brown, T. W., & Mann, M. (2017). Channeling hearts and minds: Advocacy organizations, cognitive-emotional currents, and public conversation. *American Sociological Review*, 82(6), 1188–1213. <https://doi.org/10.1177/0003122417733673>
- Bareither, C., Harder, A., & Eckhardt, D. (2023). Digital truth-making: Anthropological perspectives on right-wing politics and social media in "post-truth" societies. *Ethnologia Europaea*, 53(2), 1–20. <https://doi.org/10.16995/ee.9594>
- Blank, G. (2017). The digital divide among Twitter users and its implications for social research. *Social Science Computer Review*, 35(6), 679–697. <https://doi.org/10.1177/0894439316671698>
- Blok, A., & Pedersen, M. A. (2014). Complementary social science? Quali-quantitative experiments in a Big Data world. *Big Data & Society*, 1(2), <https://doi.org/10.1177/2053951714543908>
- Boutyline, A., & Willer, R. (2017). The social structure of political echo chambers: Variation in ideological homophily in online networks. *Political Psychology*, 38(3), 551–569. <https://doi.org/10.1111/pops.12337>
- Büscher, B. (2025). Artificial intelligence, platform capitalist power, and the impact of the crisis of truth on ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 54. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-071323-113942>
- Carlsen, H. B., & Ralund, S. (2022). Computational grounded theory revisited: From computer-led to computer-assisted text analysis. *Big Data & Society*, 9(1), 20539517221080146. <https://doi.org/10.1177/20539517221080146>
- Ditto, P. H., Liu, B. S., Clark, C. J., Wojcik, S. P., Chen, E. E., Grady, R. H., ... & Zinger, J. F. (2019). At least bias is bipartisan: A meta-analytic comparison of partisan bias in liberals and conservatives. *Perspectives on Psychological Science*, 14(2), 273–291. <https://doi.org/10.1177/1745691617746796>
- Federico, C. M. (2021). When do psychological differences predict political differences? Engagement and the psychological bases of political polarization. En J.-W. Prooijen (Ed.), *The psychology of political polarization* (pp. 17–37). Routledge <https://doi.org/10.31234/osf.io/awjb3>
- Federico, C. M. (2025). Political attitudes and behavior. En D. T. Gilbert, S. T. Fiske, E. J. Finkel, & W. B. Mendes (Eds.), *The handbook of social psychology* (6.^a ed.). Situational Press. <https://doi.org/10.70400/RKXC2036>
- Frimer, J. A., Skitka, L. J., & Motyl, M. (2017). Liberals and conservatives are similarly motivated to avoid exposure to one another's opinions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 72, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.03.003>
- Golland, L., Watteler, O., Recker, J., Schwalbach, J., & Bishop, L. (2026).

- From (almost) open to heavily restricted data access: The development of the Twitter/X developer policies. *Big Data & Society*, 13(1), 20539517261419333. <https://doi.org/10.1177/20539517261419333>
- Goyanes, M., & Jordá, B. (2026). Filtering out the opposition: How cross-cutting discussions increase unfriending through political corrections and insults in Spain and Germany. *Social Science Computer Review*, 08944393261423174. <https://doi.org/10.1177/08944393261423174>
- Graham, M. H., & Svulik, M. W. (2020). Democracy in America? Partisanship, polarization, and the robustness of support for democracy in the United States. *American Political Science Review*, 114(2), 392–409. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000052>
- Gualda, E., Taboada-Villamarín, A., & Rebollo, C. (2023). Big data y ciencias sociales: Una mirada comparativa a las publicaciones de antropología, sociología y trabajo social. *Gazeta de Antropología*, 39. <https://doi.org/10.30827/Digibug.79779>
- Habermas, J. (1992). *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*. Suhrkamp. [Traducción al castellano: *Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Trotta, 1998.]
- Habermas, J. (1994). *Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida pública* (A. Domènech, Trad.). Editorial Gustavo Gili. (Obra original publicada en 1962).
- Han, B. C. (2014). *Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Herder editorial.
- Han, B. C. (2022). *Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia*. Taurus.
- Iyengar, S., Hahn, K. S., Krosnick, J. A., & Walker, J. (2008). Selective exposure to campaign communication: The role of anticipated agreement and issue public membership. *The Journal of Politics*, 70(1), 186–200. <https://doi.org/10.1017/S0022381608080407>
- Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. *Psychological Bulletin*, 129(3), 339–375. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339>
- Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. *American Psychologist*, 61(7), 651–670. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.7.651>
- Kitchin, R. (2014). Big data, new epistemologies and paradigm shifts. *Big Data & Society*, 1(1), <https://doi.org/10.1177/2053951714528481>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Kteily, N. S., & Brandt, M. J. (2025). Ideology: Psychological similarities and differences across the ideological spectrum reexamined. *Annual Review of Psychology*, 76(1), 501–529. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020124-115253>
- Martineau, R., Berlinski, E., & Rowe, F. (2026). ChatGPT, a colonialist agent of lifeworlds: A Habermasian analysis of conversations. *Big Data & Society*, 13(1), 20539517261421473. <https://doi.org/10.1177/20539517261421473>
- Markham, A., & Buchanan, E. (2012). Ethical decision-making and internet research: Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0). Association of Internet Researchers. <https://aoir.org/reports/ethics2.pdf>
- Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media & Society*, 13(1), 114–133. <https://doi.org/10.1177/1461444810365313>
- Mejova, Y., Weber, I., & Macy, M. W. (Eds.). (2015). *Twitter: a digital socioscope*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316182635>

- Munk, A. K., Olesen, A. G., & Jacomy, M. (2022). The thick machine: Anthropological AI between explanation and explication. *Big Data & Society*, 9(1), <https://doi.org/10.1177/20539517211069891>
- Murthy, D. (2024). Sociology of Twitter/X: Trends, challenges, and future research directions. *Annual Review of Sociology*, 50(1), 169–190. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-031021-035658>
- Pedersen, M. A. (2023). Editorial introduction: Towards a machinic anthropology. *Big Data & Society*, 10(1), <https://doi.org/10.1177/20539517231153803>
- Perel, M., Somech, O., & Elkin-Koren, N. (2026). Data enclosure by digital platforms: Empirical evidence. *Big Data & Society*, 13(1), 20539517261419327. <https://doi.org/10.1177/20539517261419327>
- Rodríguez-Virgili, J., Portilla-Manjón, I., & Sierra-Iso, A. (2022). Cuarenta años de polarización ideológica en España. *Revista empresa y humanismo*, 75-103. <https://doi.org/10.15581/015.XXV.2.75-103>
- Ruiz-Méndez, A. (2024). Tiempo de polarización: Una mirada a la crisis de la democracia a través de la comunicación política populista. *Sintaxis*, (13), 98–120. <https://doi.org/10.36105/stx.2024n13.07>
- Şahin, O., Johnson, R., & Korkut, U. (2021). Policy-making by tweets: Discursive governance, populism, and Trump presidency. *Contemporary Politics*, 27(5), 591–610. <https://doi.org/10.1080/13569775.2021.1935009>
- Sapienza, A., & Lehmann, S. (2021). A view from data science. *Big Data & Society*, 8(2), 20539517211040198. <https://doi.org/10.1177/20539517211040198>
- Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Polity Press, Cambridge Malden, MA.
- Steenbergen, M. R., Bächtiger, A., Spörndli, M., & Steiner, J. (2003). Measuring political deliberation: A discourse quality index. *Comparative European Politics*, 1(1), 21–48. <https://doi.org/10.1057/palgrave.cep.6110002>
- Törnberg, P. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion. *PLoS ONE*, 13(9), e0203958. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203958>
- Tsinovoi, A., & Munk, A. K. (2026). Topologies of visibility: A space-sensitive approach to online visibility analysis. *Big Data & Society*, 13(1), 20539517261426451. <https://doi.org/10.1177/20539517261426451>
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.
- Workneh, T. W. (2021). Social media, protest, & outrage communication in Ethiopia: Toward fractured publics or pluralistic polity? *Information, Communication & Society*, 24(3), 309–328. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1811367>
- Zhu, Y., Zhang, P., Haq, E. U., Hui, P., & Tyson, G. (2023). Can chatgpt reproduce human-generated labels? a study of social computing tasks. *arXiv preprint arXiv:2304.10145*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.10145>

ANEXO

ANEXO I: Script para la extracción jerárquica de hilos conversacionales en X.

Nota metodológica: El presente anexo incorpora el script utilizado para la recolección semimanual del corpus analizado en esta investigación. Su finalidad es capturar un tuit semilla y las respuestas visibles asociadas, preservando la estructura jerárquica del hilo mediante la identificación de relaciones de respuesta entre publicaciones. El procedimiento combina navegación manual por niveles de profundidad con extracción automatizada de contenido textual, métricas de interacción, metadatos temporales y presencia de elementos multimedia. Tras la captura, el script aplica rutinas de depuración, deduplicación e inferencia estructural, generando un archivo tabular en formato CSV apto para el tratamiento analítico posterior. Se incluye en este anexo con fines de transparencia metodológica, trazabilidad del proceso de recolección y posibilidad de replicación técnica del procedimiento.

```
# =====
# ANEXO I: Script para la extracción jerárquica de hilos conversacionales en X
# -----
# Trabajo de Fin de Grado
# Grado en Antropología Social y Cultural
# Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Granada
# Curso académico 2025/2026
#
# Autor: David Gómez Cabrera
#
# Output: {nombre_elegido}.csv

# =====
# 1. IMPORTACIONES Y CONFIGURACIÓN
# =====

import re
import time
from datetime import datetime
from typing import Dict, List

import pandas as pd
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# undetected-chromedriver reduce la detección de automatización por X.
# Si no está instalado, se utiliza Chrome estándar como alternativa.
try:
    import undetected_chromedriver as uc
    USE_UC = True
    print("✓ Se utilizará undetected-chromedriver")
except ImportError:
    USE_UC = False
    print("⚠ undetected-chromedriver no disponible; se utilizará Chrome estándar")

# Nombre de archivo CSV por defecto si el investigador no especifica ninguno
OUTPUT_CSV_DEFAULT = "tweets.csv"
```

```

# =====
# 2. INICIALIZACIÓN DEL NAVEGADOR
# =====

def init_driver():
    """
    Inicializa el navegador con la configuración más estable disponible.
    Intenta primero undetected-chromedriver; si falla, usa Chrome estándar.
    Si hay desajuste de versiones, reintenta con version_main explícito.
    """
    if USE_UC:
        try:
            driver = uc.Chrome()
            driver.maximize_window()
            return driver
        except Exception as error:
            error_text = str(error)
            print(f"[ADVERTENCIA] Error al iniciar undetected-chromedriver:
{error_text}")
            # Intentar ajustar la versión automáticamente si el error la indica
            version_match = re.search(r"Current browser version is (\d+)\.",
error_text)
            if version_match:
                major_version = version_match.group(1)
                try:
                    print(f"[INFO] Reintentando con version_main={major_version}")
                    driver = uc.Chrome(version_main=int(major_version))
                    driver.maximize_window()
                    return driver
                except Exception as retry_error:
                    print(f"[ADVERTENCIA] Reintento fallido: {retry_error}")
            if "only supports Chrome version" in error_text:
                print("[ADVERTENCIA] Desajuste entre versiones de Chrome y
ChromeDriver.")
            print("[INFO] Se continuará con Chrome estándar.")

        # Fallback: Chrome estándar con opciones que minimizan la detección
        options = webdriver.ChromeOptions()
        options.add_argument("--no-sandbox")
        options.add_argument("--disable-dev-shm-usage")
        options.add_experimental_option("excludeSwitches", ["enable-automation"])
        options.add_experimental_option("useAutomationExtension", False)
        service = Service(ChromeDriverManager().install())
        driver = webdriver.Chrome(service=service, options=options)
        driver.maximize_window()
        return driver

# =====
# 3. UTILIDADES DE LECTURA DEL DOM
# =====
# Funciones auxiliares que leen atributos y texto del DOM de forma segura.
# Si el selector no encuentra el elemento, devuelven cadena vacía en lugar
# de lanzar una excepción que interrumpiría la captura del tuit completo.

def safe_get_text(element, selector: str) -> str:
    """Obtiene el texto de un selector CSS; devuelve cadena vacía si falla."""
    try:
        return element.find_element(By.CSS_SELECTOR, selector).text.strip()
    except Exception:
        return ""

def safe_get_attribute(element, selector: str, attr: str) -> str:
    """Obtiene un atributo HTML de un selector CSS; devuelve vacío si falla."""
    try:
        return element.find_element(By.CSS_SELECTOR, selector).get_attribute(attr)
    except Exception:
        return ""

# =====

```

```

# 4. EXTRACCIÓN DE DATOS DE TUIT
# =====

# --- 4.1 Estructura base del registro -----

def extract_tweet_data(tweet_element, seed_tweet_id: str, nivel: int) -> Dict:
    """
    Crea la estructura base de un registro con todos los campos vacíos.
    Los campos se completan después en completar_tweet_data().
    Separar la creación de la estructura de su relleno facilita el control
    de errores: si completar_tweet_data() falla parcialmente, los campos
    no alcanzados quedan vacíos en lugar de indefinidos.
    """
    return {
        "tweet_id": "",
        "seed_tweet_id": seed_tweet_id,
        "parent_tweet_id": "",
        "usuario_responde_a": "",
        "tipo_interaccion": "",
        "usuario_handle": "",
        "texto_tweet": "",
        "n_respuestas": "",
        "n_likes": "",
        "n_retuits": "",
        "fecha_publicacion": "",
        "enlace_tweet": "",
        "fecha_extraccion": datetime.now().isoformat(),
        "nivel": nivel,
        "tiene_imagen": 0,
        "tiene_video": 0,
    }

# --- 4.2 Funciones de parseo de URLs e identificadores -----

def extract_status_id_from_url(url: str) -> str:
    """Extrae el identificador numérico de una URL del tipo /status/{id}."""
    if not url or "/status/" not in url:
        return ""
    match = re.search(r"/status/(\d+)", url)
    return match.group(1) if match else ""

def extract_status_info_from_url(url: str):
    """Extrae usuario e identificador desde una URL
    x.com/{usuario}/status/{id}."""
    if not url:
        return "", ""
    match = re.search(r"x\.com/([^\./]+)/status/(\d+)", url)
    if not match:
        return "", ""
    return match.group(1), match.group(2)

def extract_user_from_profile_url(url: str) -> str:
    """Obtiene el nombre de usuario a partir de una URL de perfil."""
    if not url:
        return ""
    match = re.search(r"x\.com/([^\./?#]+)", url)
    if not match:
        return ""
    user = match.group(1).strip()
    # Filtrar rutas del sistema que no son perfiles de usuario
    if not user or user in ["home", "explore", "i", "notifications",
                           "messages", "search"]:
        return ""
    return user

# --- 4.3 Parseo de métricas de interacción -----

def parse_count_from_label(label: str) -> str:
    """
    Convierte etiquetas de interacción del DOM en valores numéricos enteros.
    X muestra las métricas como texto accesible en aria-label, con formatos
    variables según el idioma del navegador: "1.200 respuestas", "1,2 K",

```

```

"3 mil me gusta", etc. Esta función normaliza todos esos formatos.
"""
if not label:
    return ""
normalized = label.lower().replace("\xa0", " ").strip()
match = re.search(r"(\d+(?:[\.,]\d+)?)", normalized)
if not match:
    return ""
raw_number = match.group(1).replace(",", ".")
try:
    value = float(raw_number)
except ValueError:
    return ""
if "k" in normalized or "mil" in normalized:
    value *= 1_000
elif "m" in normalized or "mill" in normalized:
    value *= 1_000_000
return str(int(value))

# --- 4.4 Inferencia del usuario respondido -----
def extract_replying_to_user_hint(tweet_element) -> str:
    """
    Busca en el DOM una pista sobre a qué usuario responde este tuit.
    X muestra el handle respondido como enlace visible con '@' al inicio
    del cuerpo del tuit. Esta función lo detecta antes de buscar en los
    enlaces de status, lo que mejora la precisión de parent_tweet_id.
    """
    try:
        reply_links = tweet_element.find_elements(
            By.XPATH,
            "//*[a[contains(@href,'https://x.com/') and "
            "not(contains(@href,'/status/')) and contains(., '@')]]",
        )
        for link in reply_links:
            candidate_user = extract_user_from_profile_url(
                link.get_attribute("href") or ""
            )
            visible_text = (link.text or "").strip()
            if candidate_user and visible_text.startswith("@"):
                return f"@{candidate_user}"
    except Exception:
        pass
    return ""

# --- 4.5 Completar registro a partir del DOM -----
def completar_tweet_data(tweet_element, data: Dict) -> Dict:
    """
    Completa todos los campos del registro leyendo el DOM del elemento tuit.
    El orden de las operaciones es relevante: primero se extrae tweet_id y
    usuario_handle (necesarios para las comparaciones posteriores), luego
    el texto y la fecha, luego las métricas, y por último parent_tweet_id
    (que depende de tweet_id y usuario_handle para su inferencia).
    """
    # Identificador y enlace permanente del tuit
    href = safe_get_attribute(tweet_element, "a[href*='/status/']", "href")
    if href:
        data["tweet_id"] = extract_status_id_from_url(href)
        data["enlace_tweet"] = href

    # Contenido textual y metadatos temporales
    data["texto_tweet"] = safe_get_text(tweet_element,
"[data-testid='tweetText']")
    data["fecha_publicacion"] = safe_get_attribute(tweet_element, "time",
"datetime")

    # Handle del autor del tuit: primer enlace de perfil que no sea de status
    try:
        links = tweet_element.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "a[href]")
        for link in links:
            url = link.get_attribute("href") or ""

```

```

        if "/status/" not in url and url.startswith("https://x.com/"):
            user = url.rstrip("/").split("/")[-1]
            if user not in ["home", "explore", "i"]:
                data["usuario_handle"] = f"@{user}"
                break
    except Exception:
        pass

# Usuario al que responde: pista desde el DOM antes de buscar en status links
reply_target_hint = ""
try:
    reply_target_hint = extract_replying_to_user_hint(tweet_element)
    # Si la pista del DOM no fue suficiente, buscar en enlaces de perfil
    # que no sean del propio autor
    profile_links = tweet_element.find_elements(
        By.XPATH,
        "//*[a[contains(@href,'https://x.com/') and "
        "not(contains(@href,'/status/'))]]",
    )
    own_user = data["usuario_handle"].replace("@", "").lower().strip()
    for link in profile_links:
        url = link.get_attribute("href") or ""
        candidate_user = extract_user_from_profile_url(url)
        if candidate_user and candidate_user.lower() != own_user:
            if not reply_target_hint:
                reply_target_hint = f"@{candidate_user}"
            break
except Exception:
    pass

# Métricas de interacción desde aria-label de los botones
try:
    buttons = tweet_element.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "[role='button']")
    for button in buttons:
        label_raw = button.get_attribute("aria-label") or ""
        label = label_raw.lower()
        num = parse_count_from_label(label_raw)
        if not num:
            continue
        if "reply" in label or "respuesta" in label:
            data["n_respuestas"] = num
        elif "like" in label or "me gusta" in label:
            data["n_likes"] = num
        elif ("retweet" in label or "retuite" in label
              or "repost" in label or "repostea" in label):
            data["n_retuits"] = num
except Exception:
    pass

# Garantizar valores por defecto si alguna métrica no se encontró
data["n_respuestas"] = data["n_respuestas"] or "0"
data["n_likes"] = data["n_likes"] or "0"
data["n_retuits"] = data["n_retuits"] or "0"

# Inferencia de parent_tweet_id a partir de los enlaces de status del DOM
# Se prioriza el enlace cuyo autor coincide con la pista del usuario
respondido
data["parent_tweet_id"] = ""
data["usuario_responde_a"] = reply_target_hint
try:
    if data["tweet_id"] and data["tweet_id"] != data["seed_tweet_id"]:
        status_links = tweet_element.find_elements(
            By.XPATH, "//*[a[contains(@href,'/status/')]"]
        )
        candidate_parents = []
        for link in status_links:
            url = link.get_attribute("href") or ""
            parent_user, status_id = extract_status_info_from_url(url)
            if status_id:
                candidate_parents.append((status_id, parent_user))

        normalized_hint = (

```

```

        data["usuario_responde_a"].replace("@", "").lower().strip()
    )
    # Candidatos cuyo autor coincide con el usuario respondido
    filtered = [
        (cid, cuser)
        for cid, cuser in candidate_parents
        if cid != data["tweet_id"]
        and cuser
        and cuser.lower().strip() == normalized_hint
    ]
    if filtered:
        candidate_id, candidate_user = filtered[0]
        data["parent_tweet_id"] = candidate_id
        data["usuario_responde_a"] = f"@{candidate_user}"
    else:
        # Sin coincidencia exacta: tomar el primer enlace de status
distinto
        for candidate_id, candidate_user in candidate_parents:
            if candidate_id != data["tweet_id"]:
                data["parent_tweet_id"] = candidate_id
                if candidate_user:
                    data["usuario_responde_a"] = f"@{candidate_user}"
                break
    except Exception:
        pass

    # El tuit semilla no responde a nadie
    if data["tweet_id"] == data["seed_tweet_id"]:
        data["parent_tweet_id"] = ""
        data["usuario_responde_a"] = ""

    # Corregir auto-referencias: un tuit no puede ser su propio padre
    if (data["tweet_id"]
        and data["parent_tweet_id"]
        and data["tweet_id"] == data["parent_tweet_id"]
        and data["tweet_id"] != data["seed_tweet_id"]):
        data["parent_tweet_id"] = ""
        data["usuario_responde_a"] = ""

    # Clasificar el tipo de interacción
    if data["tweet_id"] == data["seed_tweet_id"]:
        data["tipo_interaccion"] = "seed"
    else:
        data["tipo_interaccion"] = "respuesta"

    return data

# =====
# 5. EXTRACCIÓN DE MULTIMEDIA
# =====

def extract_media(tweet_element, tweet_id: str) -> List[Dict]:
    """
    Extrae los elementos multimedia (imágenes y videos) de un tuit.
    Los resultados se almacenan en un dataframe separado que luego se
    resume a nivel de tuit mediante add_derived_media_variables().
    """
    records = []
    media_index = 1
    extraction_date = datetime.now().isoformat()

    # Imágenes alojadas en el CDN de Twitter
    try:
        images = tweet_element.find_elements(
            By.CSS_SELECTOR, "img[src*='pbs.twimg.com/media']"
        )
        for image in images:
            src = image.get_attribute("src")
            if src:
                records.append({
                    "media_id": f"{tweet_id}_img_{media_index}",

```

```

        "tweet_id":      tweet_id,
        "tipo_media":   "imagen",
        "media_url":    src,
        "media_index":  media_index,
        "fecha_extraccion": extraction_date,
    })
    media_index += 1
except Exception:
    pass

# Videos: se prefiere src directo; si no está disponible, se usa el poster
try:
    videos = tweet_element.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "video")
    for video in videos:
        src      = video.get_attribute("src")
        poster   = video.get_attribute("poster")
        media_url = src if src else poster
        if media_url:
            records.append({
                "media_id":      f"{tweet_id}_vid_{media_index}",
                "tweet_id":      tweet_id,
                "tipo_media":    "video",
                "media_url":     media_url,
                "media_index":   media_index,
                "fecha_extraccion": extraction_date,
            })
            media_index += 1
except Exception:
    pass

return records

# =====
# 6. CAPTURA DE TUIITS VISIBLES EN PANTALLA
# =====

def extraer_visible(driver, seed_tweet_id: str, nivel: int = 0):
    """
    Captura todos los tuits visibles en la pantalla actual y devuelve
    dos DataFrames: uno con los datos de los tuits y otro con multimedia.
    El nivel indica la profundidad jerárquica en la que opera el investigador
    en este momento de la sesión de captura.
    """
    tweet_elements = driver.find_elements(
        By.CSS_SELECTOR, "[data-testid='tweet'], article[role='article']"
    )
    print(f" [*] Elementos detectados en pantalla: {len(tweet_elements)}")

    tweets = []
    media = []
    for element in tweet_elements:
        try:
            base = extract_tweet_data(element, seed_tweet_id, nivel)
            tweet = completar_tweet_data(element, base)
            tweets.append(tweet)
            if tweet["tweet_id"]:
                media.extend(extract_media(element, tweet["tweet_id"]))
        except Exception:
            continue

    print(f" ✓ Tuits extraídos: {len(tweets)}")
    return pd.DataFrame(tweets), pd.DataFrame(media)

# =====
# 7. POST-PROCESAMIENTO DEL CORPUS ACUMULADO
# =====
# Estas funciones se aplican una sola vez al finalizar la sesión de captura,
# sobre el conjunto completo de tuits acumulados.

# --- 7.1 Inferencia de parent_tweet_id faltantes -----

```

```

def infer_missing_parent_tweet_ids(
    tweets_df: pd.DataFrame, seed_tweet_id: str
) -> pd.DataFrame:
    """
    Infiere parent_tweet_id para tuits que carecen de él, aplicando tres
    criterios en cascada:
    1. Candidatos cuyo tweet_id es anterior en tiempo al tuit actual
       (proximidad temporal).
    2. Candidatos cuyo tweet_id aparece antes en el orden de captura
       (orden de fila).
    3. Como último recurso, el tuit inmediatamente anterior en la captura.
    Solo se actúa sobre tuits que tienen usuario_responde_a pero no
    parent_tweet_id, es decir, sabemos a quién responden pero no qué tuit
    específico es el padre.
    """
    if tweets_df.empty:
        return tweets_df

    for col in ["tweet_id", "parent_tweet_id", "usuario_handle",
               "usuario_responde_a"]:
        tweets_df[col] = tweets_df[col].fillna("").astype(str).str.strip()

    if "fecha_publicacion" in tweets_df.columns:
        tweets_df["_fecha_pub_dt"] = pd.to_datetime(
            tweets_df["fecha_publicacion"], errors="coerce", utc=True
        )
    else:
        tweets_df["_fecha_pub_dt"] = pd.NaT

    tweets_df = tweets_df.reset_index(drop=True)
    tweets_df["_row_order"] = tweets_df.index

    for idx, row in tweets_df.iterrows():
        tweet_id = row["tweet_id"]
        parent_id = row["parent_tweet_id"]
        target_user = row["usuario_responde_a"]

        # Solo procesar tuits sin padre, que no sean semilla y con pista de
        usuario
        if not tweet_id or tweet_id == seed_tweet_id or parent_id or not
        target_user:
            continue

        candidates = tweets_df[
            (tweets_df["usuario_handle"] == target_user)
            & (tweets_df["tweet_id"] != tweet_id)
            & (tweets_df["tweet_id"] != "")
        ].copy()

        if candidates.empty:
            continue

        child_dt = row["_fecha_pub_dt"]

        # Criterio 1: candidatos anteriores en el tiempo
        if pd.notna(child_dt):
            candidates_time = candidates[
                candidates["_fecha_pub_dt"].notna()
                & (candidates["_fecha_pub_dt"] <= child_dt)
            ]
            if not candidates_time.empty:
                parent_row = candidates_time.sort_values(
                    "_fecha_pub_dt", ascending=False
                ).iloc[0]
                tweets_df.at[idx, "parent_tweet_id"] = parent_row["tweet_id"]
                continue

        # Criterio 2: candidatos anteriores en el orden de captura
        candidates_order = candidates[
            candidates["_row_order"] < row["_row_order"]
        ]

```

```

if not candidates_order.empty:
    parent_row = candidates_order.sort_values(
        "_row_order", ascending=False
    ).iloc[0]
    tweets_df.at[idx, "parent_tweet_id"] = parent_row["tweet_id"]
    continue

# Criterio 3: tuit inmediatamente anterior en la captura
previous_rows = tweets_df[
    (tweets_df["_row_order"] < row["_row_order"])
    & (tweets_df["tweet_id"] != "")
    & (tweets_df["tweet_id"] != tweet_id)
]
if not previous_rows.empty:
    parent_row = previous_rows.sort_values(
        "_row_order", ascending=False
    ).iloc[0]
    tweets_df.at[idx, "parent_tweet_id"] = parent_row["tweet_id"]

tweets_df = tweets_df.drop(
    columns=[c for c in ["_fecha_pub_dt", "_row_order"]
             if c in tweets_df.columns]
)
return tweets_df

# --- 7.2 Reconstrucción de usuario_responde_a desde el mapa de padres -----
def assign_reply_user_from_parent_map(
    tweets_df: pd.DataFrame, seed_tweet_id: str
) -> pd.DataFrame:
    """
    Una vez que todos los parent_tweet_id posibles están asignados,
    reconstruye usuario_responde_a consultando directamente el handle
    del tweet padre en el corpus. Esto corrige casos en que la pista
    del DOM era incorrecta o estaba ausente.
    """
    if tweets_df.empty:
        return tweets_df

    if "usuario_responde_a" not in tweets_df.columns:
        tweets_df["usuario_responde_a"] = ""

    for col in ["tweet_id", "parent_tweet_id", "usuario_handle"]:
        tweets_df[col] = tweets_df[col].fillna("").astype(str).str.strip()

    # Tabla de lookup: tweet_id -> usuario_handle
    parent_lookup = (
        tweets_df[["tweet_id", "usuario_handle"]]
        .drop_duplicates(subset=["tweet_id"])
        .rename(columns={
            "tweet_id": "lookup_parent_tweet_id",
            "usuario_handle": "lookup_parent_usuario_handle",
        })
    )

    tweets_df = tweets_df.merge(
        parent_lookup,
        left_on = "parent_tweet_id",
        right_on = "lookup_parent_tweet_id",
        how = "left",
    )

    mapped_parent_user =
tweets_df["lookup_parent_usuario_handle"].fillna("").astype(str).str.strip() =
existing_reply_user =
tweets_df["usuario_responde_a"].fillna("").astype(str).str.strip()

# Priorizar el usuario inferido desde el mapa; mantener el original si falta
tweets_df["usuario_responde_a"] = mapped_parent_user.where(
    mapped_parent_user != "", existing_reply_user
)

```

```

# El semilla y los tuits sin padre no responden a nadie
no_parent_mask = (
    (tweets_df["parent_tweet_id"] == "")
    | (tweets_df["tweet_id"] == seed_tweet_id)
)
tweets_df.loc[no_parent_mask, "usuario_responde_a"] = ""

tweets_df = tweets_df.drop(
    columns=[c for c in ["lookup_parent_tweet_id",
                        "lookup_parent_usuario_handle"]
             if c in tweets_df.columns]
)
return tweets_df

# --- 7.3 Cálculo de niveles jerárquicos -----
def calculate_levels(
    tweets_df: pd.DataFrame, seed_tweet_id: str
) -> pd.DataFrame:
    """
    Asigna el nivel jerárquico de cada tuit a partir de su parent_tweet_id.
    El semilla recibe nivel 0; cada capa de respuestas suma 1.
    Se itera hasta que no haya cambios (todos los tuits resolubles
    han recibido nivel).
    """
    if tweets_df.empty:
        return tweets_df

    for col in ["tweet_id", "parent_tweet_id"]:
        tweets_df[col] = tweets_df[col].fillna("").astype(str).str.strip()

    # Corregir auto-referencias residuales
    auto_parent_mask = (
        (tweets_df["tweet_id"] == tweets_df["parent_tweet_id"])
        & (tweets_df["tweet_id"] != seed_tweet_id)
    )
    tweets_df.loc[auto_parent_mask, "parent_tweet_id"] = ""

    levels: Dict[str, int] = {seed_tweet_id: 0}
    changed = True
    while changed:
        changed = False
        for _, row in tweets_df.iterrows():
            tweet_id = row["tweet_id"]
            parent_id = row["parent_tweet_id"]
            if not tweet_id or tweet_id in levels:
                continue
            if parent_id and parent_id in levels:
                levels[tweet_id] = levels[parent_id] + 1
                changed = True

    tweets_df["nivel"] = tweets_df["tweet_id"].map(levels).astype("Int64")
    return tweets_df

# --- 7.4 Variables derivadas de multimedia -----
def add_derived_media_variables(
    tweets_df: pd.DataFrame, media_df: pd.DataFrame
) -> pd.DataFrame:
    """
    Resume la presencia de multimedia a nivel de tuit en dos variables
    binarias: tiene_imagen y tiene_video. Se calculan a partir del
    dataframe de media acumulado durante la sesión.
    """
    tweets_df["tiene_imagen"] = 0
    tweets_df["tiene_video"] = 0

    if media_df.empty:
        return tweets_df

    summary = (
        media_df.groupby(["tweet_id", "tipo_media"])

```

```

        .size()
        .unstack(fill_value=0)
        .reset_index()
    )
    tweets_df = tweets_df.merge(summary, on="tweet_id", how="left")
    tweets_df["tiene_imagen"] = (tweets_df.get("imagen", 0) > 0).astype(int)
    tweets_df["tiene_video"] = (tweets_df.get("video", 0) > 0).astype(int)
    tweets_df = tweets_df.drop(
        columns=[c for c in ["imagen", "video"] if c in tweets_df.columns]
    )
    return tweets_df

# =====
# 8. EXPORTACIÓN
# =====

def save_csv(df: pd.DataFrame, filename: str):
    """
    Guarda el dataframe en CSV con encoding UTF-8-sig (compatible con Excel
    en Windows). Si el dataframe está vacío, emite una advertencia y no
    crea el archivo.
    """
    if df.empty:
        print("⚠ No hay datos para guardar:", filename)
        return
    df.to_csv(filename, index=False, encoding="utf-8-sig")
    print("✓ Archivo guardado:", filename)

# =====
# 9. FLUJO PRINCIPAL
# =====

def main():
    """
    Ejecuta el flujo completo de extracción semimanual:
    1. Solicita nombre de archivo de salida e identificador del semilla.
    2. Abre el navegador y espera autenticación manual del investigador.
    3. Carga el tuit semilla y entra en el bucle de captura interactivo.
    4. Al finalizar, aplica el post-procesamiento y exporta el CSV.

    Comandos disponibles durante la captura:
    ENTER    → capturar los tuits visibles en el nivel actual
    d (deep) → descender a las respuestas de un tuit concreto
    b (back)  → subir al nivel anterior
    end      → finalizar la sesión (solo disponible en nivel 0)
    """

    print("=" * 80)
    print("EXTRACTOR SEMIMANUAL DE HILOS DE X")
    print("=" * 80)
    print()

    # --- 9.1 Configuración inicial -----
    csv_name = input(
        "Nombre del archivo CSV de salida (sin extensión):\n→ "
    ).strip()
    if not csv_name:
        csv_name = OUTPUT_CSV_DEFAULT.replace(".csv", "")
        print(f"Nombre por defecto: {csv_name}\n")
    else:
        csv_name = csv_name.replace(".csv", "")

    tweets_file = f"{csv_name}.csv"
    print(f"✓ Archivo de salida: {tweets_file}\n")

    seed_id = input("Identificador del tuit semilla:\n→ ").strip()
    if not seed_id:
        print("✗ Identificador no válido")
        return

```

```

# --- 9.2 Iniciar navegador y autenticar -----

print("\n" + "=" * 80)
print("INICIANDO NAVEGADOR")
print("=" * 80)
driver = init_driver()
time.sleep(1)
print("\n✓ Navegador abierto. Inicie sesión en X si es necesario.")
input("Pulse ENTER para continuar...")

# --- 9.3 Cargar el tuit semilla -----

print("\n" + "=" * 80)
print("CARGANDO TUIT SEMILLA")
print("=" * 80)
url_principal = f"https://x.com/i/status/{seed_id}"
print(f"\nAbriendo: {url_principal}")
driver.get(url_principal)

try:
    WebDriverWait(driver, 10).until(
        EC.presence_of_element_located(
            (By.CSS_SELECTOR,
             "[data-testid='tweet'], article[role='article']")
        )
    )
except Exception as error:
    print(f"X Error al cargar la página: {error}")
    driver.quit()
    return
print("✓ Página cargada\n")

# --- 9.4 Bucle de captura interactivo -----

accumulated_tweets = []
accumulated_media = []
capture_count = 0
context_seed_stack = [seed_id] # Pila de semillas activas por nivel
known_tweet_users = {} # Registro acumulado tweet_id - handle

while True:
    current_depth = len(context_seed_stack) - 1
    current_parent_seed_id = context_seed_stack[-1]

    print(" " + "-" * 76)
    if current_depth == 0:
        prompt = (
            f" [Nivel {current_depth}] Semilla: {current_parent_seed_id}\n"
            " Comandos: ENTER (capturar) / d (descender) / end (finalizar)\n"
            " → "
        )
    else:
        prompt = (
            f" [Nivel {current_depth}] Semilla: {current_parent_seed_id}\n"
            " Comandos: ENTER (capturar) / d (descender) / b (subir)\n"
            " → "
        )

    user_input = input(prompt).strip().lower()

    # Finalizar sesión (solo desde nivel 0)
    if current_depth == 0 and user_input == "end":
        print(" ✓ Finalizando captura...")
        break

    # Descender a las respuestas de un tuit concreto
    if user_input in ["deep", "d"]:
        next_seed_id = input(
            f" Identificador del tuit a explorar (nivel {current_depth +
1}): \n"
            " → "

```

```

).strip()
if not next_seed_id:
    print(" X Identificador no válido. El nivel no se modifica.")
    continue
context_seed_stack.append(next_seed_id)
print(f" ✓ Descendiendo al nivel {len(context_seed_stack) - 1}")
continue

# Subir al nivel anterior
if user_input in ["b", "back"]:
    if current_depth == 0:
        print(" X Ya está en el nivel raíz. Use ENTER, d o end.")
        continue
    context_seed_stack.pop()
    print(f" ✓ Regresando al nivel {current_depth - 1} "
          f"(semilla: {context_seed_stack[-1]})")
    continue

# Capturar los tuits visibles en el nivel actual
if user_input == "":
    capture_count += 1
    print(f"\n [Captura #{capture_count}] Nivel {current_depth}...")

    df_tweets, df_media = extraer_visible(
        driver, seed_id, nivel=current_depth
    )

    if not df_tweets.empty:
        # Recuperar el handle del autor de la semilla activa
        parent_user = known_tweet_users.get(current_parent_seed_id, "")
        if not parent_user:
            same_seed_rows = df_tweets[
                (df_tweets["tweet_id"] == current_parent_seed_id)
                & (df_tweets["usuario_handle"].fillna("") != "")
            ]
            if not same_seed_rows.empty:
                parent_user = str(
                    same_seed_rows.iloc[0]["usuario_handle"]
                ).strip()
            if parent_user:
                known_tweet_users[current_parent_seed_id] = parent_user

        # Asignar parent tweet_id y usuario responde_a a los no-semilla
        non_seed_mask = df_tweets["tweet_id"] != current_parent_seed_id
        df_tweets.loc[non_seed_mask, "parent_tweet_id"] =
current_parent_seed_id
        if parent_user:
            df_tweets.loc[non_seed_mask, "usuario_responde_a"] =
parent_user

        # Marcar semilla global y respuestas
        global_seed_mask = df_tweets["tweet_id"] == seed_id
        df_tweets.loc[ global_seed_mask, "tipo_interaccion"] = "seed"
        df_tweets.loc[~global_seed_mask, "tipo_interaccion"] = "respuesta"

        # Deduplicar en esta captura
        before = len(df_tweets)
        df_tweets = df_tweets.drop_duplicates(
            subset=["tweet_id"], keep="first"
        )
        after = len(df_tweets)
        n_dup_captura = before - after

        # Registrar handles conocidos para inferencias posteriores
        for _, row in df_tweets.iterrows():
            tid = str(row.get("tweet_id", "")).strip()
            uhand = str(row.get("usuario_handle", "")).strip()
            if tid and uhand:
                known_tweet_users[tid] = uhand

        # Acumular y deduplicar el corpus total
        accumulated_tweets.extend(df_tweets.to_dict("records"))

```

```

total_before = len(accumulated_tweets)
unique_ids = {}
for record in accumulated_tweets:
    tid = record.get("tweet_id", "")
    if tid and tid not in unique_ids:
        unique_ids[tid] = record
accumulated_tweets = list(unique_ids.values())
total_after = len(accumulated_tweets)
n_dup_acumulado = total_before - total_after

print(f" ✓ Tuits únicos en esta captura: {after}")
if n_dup_captura > 0:
    print(f" [Limpieza] Duplicados eliminados en captura:
{n_dup_captura}")
    if n_dup_acumulado > 0:
        print(f" [Limpieza] Duplicados acumulados eliminados:
{n_dup_acumulado}")
        print(f" ✓ Total acumulado: {total_after} tuits únicos")

    if not df_media.empty:
        accumulated_media.extend(df_media.to_dict("records"))
    else:
        print(" ⚠ No se detectaron tuits en esta captura")

print()
continue

# Comando no reconocido
if current_depth == 0:
    print(" ✗ Comando no reconocido. Use ENTER / d / end")
else:
    print(" ✗ Comando no reconocido. Use ENTER / d / b")

# --- 9.5 Post-procesamiento y exportación -----

driver.quit()
print("\n" + "=" * 80)
print("FINALIZANDO EXTRACCIÓN")
print("=" * 80 + "\n")

tweets_df = pd.DataFrame(accumulated_tweets) if accumulated_tweets else
pd.DataFrame()
media_df = pd.DataFrame(accumulated_media) if accumulated_media else
pd.DataFrame()

if not tweets_df.empty:
    tweets_df["tweet_id"] = (
        tweets_df["tweet_id"].fillna("").astype(str).str.strip()
    )
    tweets_df = tweets_df[tweets_df["tweet_id"] != ""]
    tweets_df = tweets_df.drop_duplicates(subset=["tweet_id"],
keep="first").copy()

# Aplicar post-procesamiento en el orden correcto:
# 1. Inferir padres faltantes (necesita usuario_responde_a)
# 2. Reconstruir usuario_responde_a desde el mapa de padres
# 3. Calcular niveles (necesita parent_tweet_id completo)
# 4. Añadir variables de multimedia
tweets_df = infer_missing_parent_tweet_ids(tweets_df, seed_id)
tweets_df = assign_reply_user_from_parent_map(tweets_df, seed_id)
tweets_df = calculate_levels(tweets_df, seed_id)
tweets_df = add_derived_media_variables(tweets_df, media_df)

# Eliminar columnas internas de versiones anteriores si existieran
columns_to_drop = [
    "tweet_semilla_principal", "respuesta_nivel_1",
    "respuesta_nivel_2", "respuesta_nivel_3",
    "num_media", "num_imagenes", "num_videos", "media_items",
]
tweets_df = tweets_df.drop(
    columns=[c for c in columns_to_drop if c in tweets_df.columns]
)

```

```
save_csv(tweets_df, tweets_file)
print("\n✓ Extracción completada")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

ANEXO II: Script de limpieza y estructuración del corpus bruto

Nota metodológica: El presente anexo incorpora el script empleado para la limpieza y estructuración del corpus bruto producido por el extractor (Anexo I). Su finalidad es resolver un conjunto acotado de residuos que solo son identificables una vez que el corpus completo está disponible como objeto de análisis: la corrección de un error de escala sistemático en la variable `n_likes`, la normalización de valores ausentes en las relaciones de respuesta, dos correcciones puntuales de `parent_tweet_id` identificada mediante auditoría manual, y la asignación iterativa de los niveles jerárquicos no resueltos durante la extracción. El script fuerza además la lectura de los identificadores de tweet como cadenas de texto, evitando la pérdida de precisión numérica derivada de la aritmética de coma flotante de 64 bits. El resultado es el archivo `data_PSOE.csv`, empleado como input en los scripts de variables estructurales (Anexo III) y codificación del IQD (Anexo IV). Se incluye con fines de transparencia metodológica, trazabilidad del proceso de limpieza y posibilidad de replicación técnica del procedimiento.

```
# =====
# limpieza_raw_data.R
# TFG – David Gómez Cabrera | Universidad de Granada | 2025/2026
# =====
# Input:  raw_data_[PARTIDO].csv  (salida de extractor_TFG.py)
# Output: data_[PARTIDO].csv      (corpus limpio para análisis)
# =====

setwd("C:/Users/david/Escritorio/TFG_data/extracción_data/raw_data")

# =====
# PARÁMETROS INTERACTIVOS
# =====

cat("\n", strrep("=", 55), "\n")
cat("  limpieza_raw_data.R – TFG David Gómez Cabrera\n")
cat(strrep("=", 55), "\n\n")

partido <- toupper(trimws(readline("Partido [PSOE / PP / VOX / PODEMOS]: ")))
while (!partido %in% c("PSOE", "PP", "VOX", "PODEMOS")) {
  cat("Valor no válido. Introduce uno de: PSOE, PP, VOX, PODEMOS\n")
  partido <- toupper(trimws(readline("Partido [PSOE / PP / VOX / PODEMOS]: ")))
}

nombre_input  <- paste0("raw_data_", partido, ".csv")
nombre_output <- paste0("data_", partido, ".csv")

cat("\n", strrep("-", 55), "\n")
cat(" Partido :", partido, "\n")
cat(" Input   :", nombre_input, "\n")
cat(" Output  :", nombre_output, "\n")
cat(strrep("-", 55), "\n\n")

confirma <- toupper(trimws(readline("¿Confirmas? [S/N]: ")))
while (!confirma %in% c("S", "N")) {
  confirma <- toupper(trimws(readline("¿Confirmas? [S/N]: ")))
}
if (confirma == "N") stop("Ejecución cancelada por el usuario.")

if (!file.exists(nombre_input)) {
  stop(paste("Archivo no encontrado:", nombre_input,
            "\nComprueba que el CSV está en el directorio de trabajo."))
}

cat("\nArranque...\n\n")

# =====
# 1. IMPORTAR DATOS
```

```

# =====
# Los IDs de Twitter tienen 19 dígitos, por encima del límite de precisión
# exacta de R en coma flotante ( $2^{53} \approx 16$  dígitos). Si se leen como numeric,
# R los redondea silenciosamente y los IDs quedan corrompidos en el output.
# colClasses fuerza character en las tres columnas de identificadores.

raw_data <- read.csv(
  nombre_input,
  stringsAsFactors = FALSE,
  colClasses = c(
    tweet_id      = "character",
    seed_tweet_id = "character",
    parent_tweet_id = "character"
  )
)

data <- raw_data

cat("Corpus cargado:", nrow(data), "tweets\n\n")

# =====
# 2. LIMPIEZA BÁSICA
# =====

# --- 2.1 Eliminar duplicados -----
# Criterio de unicidad: tweet_id.
# Si un tweet aparece repetido por la captura, se conserva solo la primera fila.

data <- data[!duplicated(data$tweet_id), ]

# --- 2.2 Corrección de escala en n_likes -----
# n_likes aparece multiplicado por 1000 respecto al valor visible en X.
# Verificado en PSOE; se asume sistemático en todos los corpus del extractor.
# n_respuestas y n_retuits vienen correctos, no requieren corrección.

data$n_likes <- data$n_likes / 1000

# --- 2.3 Normalizar parent_tweet_id vacío a NA -----
# read.csv lee los parent_tweet_id ausentes como cadena vacía ("") porque la
# columna tiene contenido mixto. Se convierten a NA para que las operaciones
# posteriores (match, comparaciones) funcionen correctamente.

data$parent_tweet_id[data$parent_tweet_id == ""] <- NA

# --- 2.4 Correcciones puntuales -----
# Espacio para correcciones identificadas en auditoría manual del corpus.
# Documentar aquí cada corrección con su justificación para trazabilidad.
# Formato:
#      data$parent_tweet_id[data$tweet_id == "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"] <-
# "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"
#      data$usuario_responde_a[data$tweet_id == "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"] <- "@handle"

# --- 2.5 Completar nivel cuando esté en NA -----
# Para cada fila con nivel NA, busca su parent_tweet_id y toma su nivel + 1.
# Se repite hasta que no queden NA resolubles.
#
# Las correcciones del paso 2.4 son necesarias antes de este loop: sin
# parent_tweet_id asignado, el tweet corregido y todos los que dependen
# de él permanecerían con nivel NA aunque el loop iterase indefinidamente.

repeat {
  idx_na <- which(is.na(data$nivel))
  if (length(idx_na) == 0) break

  idx_padre <- match(data$parent_tweet_id[idx_na], data$tweet_id)
  nivel_padre <- data$nivel[idx_padre]
}

```

```

resolubles <- !is.na(idx_padre) & !is.na(nivel_padre)
if (!any(resolubles)) break

data$nivel[idx_na[resolubles]] <- as.integer(nivel_padre[resolubles]) + 1L
}

# =====
# 3. DIAGNÓSTICO
# =====

cat("=== DIAGNÓSTICO -", paste0("data_", partido, ".csv"), "===\n")
cat("Total tweets: ", nrow(data), "\n")
cat(" → Semilla (nivel 0): ", sum(data$tipo_interaccion == "seed", na.rm =
TRUE), "\n")
cat(" → Respuestas: ", sum(data$tipo_interaccion == "respuesta", na.rm =
TRUE), "\n")
cat(" → Usuarios distintos: ", length(unique(data$usuario_handle)),
"\n")
cat(" → Profundidad máxima: ", max(data$nivel, na.rm = TRUE),
"\n")

cat("\nComprobaciones de integridad:\n")
cat(" → Tweets sin texto: ",
sum(is.na(data$texto_tweet) | trimws(data$texto_tweet) == ""),
" - conservados; excluir del IQD\n")
cat(" → Tweets con nivel no asignado: ",
sum(is.na(data$nivel)),
" - debería ser 0\n")
cat(" → Tweets con padre fuera del corpus: ",
sum(!is.na(data$parent_tweet_id) &
!(data$parent_tweet_id %in% data$tweet_id)),
" - ramas no capturadas\n")

cat("\nDistribución por nivel jerárquico:\n")
print(table(data$nivel, useNA = "ifany"))

# =====
# 4. EXPORTAR
# =====

output_dir <- "C:/Users/david/Escritorio/TFG_data/extracción_data/corpus_limpio"

if (!dir.exists(output_dir)) {
dir.create(output_dir, recursive = TRUE)
}

write.csv(data,
file = file.path(output_dir, nombre_output),
row.names = FALSE,
fileEncoding = "UTF-8")

cat("\n✓ Exportado:", nombre_output, "\n")

```

ANEXO III: Script de extracción de variables estructurales

Nota metodológica: El presente anexo incorpora el script empleado para la extracción y cálculo de las variables estructurales de los Niveles 1, 2 y 3. El script es paramétrico —se ejecuta de forma independiente para cada actor del corpus— y toma como input el archivo data_[partido].csv producido por el script de limpieza (Anexo II). Genera cinco archivos por ejecución: data_tweet_[partido].csv con las variables de tweet individual (Ni, V, r_i, tiene_hijo, n_hijos); data_hilo_[partido].csv con las variables de hilo (Pmax, Pmed, R, Co, HHI, HHI*, Q); data_comunidad_[partido].csv con las variables de comunidad de interacción (I, D, Cg, Cc, Cb, Po_int, Fr_int, Ab_int); y grafo_nodos_[partido].csv y grafo_aristas_[partido].csv con los nodos y aristas del Grafo B completo en formato estándar para software de análisis de redes. La detección de comunidades se realiza mediante el algoritmo de Louvain con set.seed(2026) para garantizar la replicabilidad. El actor semilla se excluye del subgrafo Louvain por operar como sumidero puro dentro del hilo. Las variables del Nivel 4 se calculan mediante un script independiente incluido como Anexo IV. Se incluye con fines de transparencia metodológica, trazabilidad del proceso analítico y posibilidad de replicación técnica.

```
# =====
# vars script.R
# TFG – David Gómez Cabrera | Universidad de Granada | 2025/2026
# Nivel 1-2: variables estructurales por tweet e hilo.
# Nivel 3:  comunidades de interacción (Grafo B, Louvain).
# =====

library(dplyr)
library(readr)
library(igraph)

DIR_OUTPUT <- "C:/Users/david/Escritorio/TFG_data/data/variables"

# =====
# PARÁMETROS INTERACTIVOS
# =====

cat("\n", strrep("=", 55), "\n")
cat("  vars_script.R – TFG David Gómez Cabrera\n")
cat(strrep("=", 55), "\n\n")

partido <- toupper(trimws(readline("Partido [PSOE / PP / VOX / PODEMOS]: ")))
while (!partido %in% c("PSOE", "PP", "VOX", "PODEMOS")) {
  cat("Valor no válido. Introduce uno de: PSOE, PP, VOX, PODEMOS\n")
  partido <- toupper(trimws(readline("Partido [PSOE / PP / VOX / PODEMOS]: ")))
}

ACTOR_SEMILLA <- trimws(readline("Handle del actor semilla (con @): "))
while (!startsWith(ACTOR_SEMILLA, "@") || nchar(ACTOR_SEMILLA) < 2) {
  cat("El handle debe empezar por @ y tener al menos un carácter.\n")
  ACTOR_SEMILLA <- trimws(readline("Handle del actor semilla (con @): "))
}
```

```

SEED_ID <- trimws(readline("ID del tweet semilla: "))
while (nchar(SEED_ID) == 0) {
  cat("El ID no puede estar vacío.\n")
  SEED_ID <- trimws(readline("ID del tweet semilla: "))
}

RUTA_INPUT <- trimws(readline("Ruta del CSV de entrada: "))
while (!file.exists(RUTA_INPUT)) {
  cat("Archivo no encontrado. Comprueba la ruta.\n")
  RUTA_INPUT <- trimws(readline("Ruta del CSV de entrada: "))
}

cat("\n", strrep("-", 55), "\n")
cat(" Partido      :", partido, "\n")
cat(" Semilla       :", ACTOR_SEMILLA, "\n")
cat(" ID semilla    :", SEED_ID, "\n")
cat(" Input         :", RUTA_INPUT, "\n")
cat(" Output dir    :", DIR_OUTPUT, "\n")
cat(strrep("-", 55), "\n\n")

confirma <- toupper(trimws(readline("¿Confirma? [S/N]: ")))
while (!confirma %in% c("S", "N")) {
  confirma <- toupper(trimws(readline("¿Confirma? [S/N]: ")))
}
if (confirma == "N") stop("Ejecución cancelada por el usuario.")

cat("\nArranque...\n\n")

if (!dir.exists(DIR_OUTPUT)) dir.create(DIR_OUTPUT, recursive = TRUE)

# =====
# Carga
# =====

df <- read_csv(
  RUTA_INPUT,
  col_types = cols(
    tweet_id      = col_character(),
    seed_tweet_id = col_character(),
    parent_tweet_id = col_character(),
    .default      = col_guess()
  ),
  show_col_types = FALSE
)

cat("Corpus cargado:", nrow(df), "tweets\n\n")

# =====
# NIVEL 1 - data_tweet_[partido].csv
# =====

parents_tabla <- df %>%
  filter(!is.na(parent_tweet_id), parent_tweet_id != "") %>%
  count(parent_tweet_id, name = "n_hijos_raw")

# Pares (autor → dirigido_a) presentes en el hilo, sin self-loops.
# Decisión metodológica: self-replies reciben r_i = 0 y permanecen
# en el denominador de R como respuestas sin reciprocidad.
pares_hilo <- df %>%
  filter(

```

```

    !is.na(usuario_handle),
    !is.na(usuario_responde_a),
    usuario_responde_a != "NA",
    usuario_responde_a != "",
    usuario_handle != usuario_responde_a
  ) %>%
  transmute(clave = paste(usuario_handle, usuario_responde_a, sep = "|||")) %>%
  pull(clave)

data_tweet <- df %>%
  mutate(V = as.numeric(n_likes) + as.numeric(n_retuits)) %>%
  left_join(parents_tabla, by = c("tweet_id" = "parent_tweet_id")) %>%
  mutate(
    n_hijos = replace(n_hijos_raw, is.na(n_hijos_raw), 0L),
    tiene_hijo = as.integer(n_hijos > 0L),
    r_i = as.integer(
      !is.na(usuario_responde_a) &
      usuario_responde_a != "NA" &
      usuario_responde_a != "" &
      usuario_handle != usuario_responde_a &
      paste(usuario_responde_a, usuario_handle, sep = "|||") %in% pares_hilo
    )
  ) %>%
  rename(Ni = nivel) %>%
  select(tweet_id, Ni, V, tiene_hijo, n_hijos, r_i)

write_csv(data_tweet, file.path(DIR_OUTPUT, paste0("data_tweet_", partido,
".csv")))
cat("OK data_tweet_", partido, ".csv -", nrow(data_tweet), "filas\n", sep = "")

# =====
# NIVEL 2 - data_hilo_[partido].csv
# =====

seed_id_real <- df %>%
  filter(tipo_interaccion == "seed") %>%
  pull(seed_tweet_id) %>%
  unique() %>%
  first()

if (!is.na(seed_id_real) && seed_id_real != SEED_ID) {
  cat("AVISO: el ID semilla introducido (", SEED_ID, ") difiere del detectado\n",
      "en el corpus (", seed_id_real, "). Se usará el del corpus.\n\n", sep = "")
  SEED_ID <- seed_id_real
}

actor_handle <- df %>%
  filter(tipo_interaccion == "seed") %>%
  pull(usuario_handle) %>%
  unique() %>%
  first()

N_tweets <- nrow(df)
n_participantes <- n_distinct(df$usuario_handle)
Pmax <- max(df$nivel, na.rm = TRUE)
Pmed <- round(mean(df$nivel[df$nivel > 0], na.rm = TRUE), 3)

R <- round(
  mean(data_tweet$r_i[df$tipo_interaccion == "respuesta"], na.rm = TRUE),
  3
)

Co <- round(mean(data_tweet$tiene_hijo, na.rm = TRUE), 3)

```

```

HHI <- df %>%
  filter(!is.na(usuario_handle)) %>%
  count(usuario_handle, name = "n_u") %>%
  mutate(s = n_u / N_tweets) %>%
  summarise(HHI = round(sum(s^2), 4)) %>%
  pull(HHI)

# -----
# HHI* - HHI normalizado
# HHI no es directamente comparable entre ecosistemas de distinto tamaño porque
# su mínimo teórico es 1/N, que varía con el número de participantes.
# HHI* = (HHI - 1/N) / (1 - 1/N) lleva el rango a [0,1] con independencia
# del tamaño. HHI* se usa en la Tabla 3 comparativa del TFG; HHI bruto se
# conserva aquí como medida absoluta por ecosistema.
# -----

HHI_star <- round((HHI - 1 / n_participantes) / (1 - 1 / n_participantes), 4)

data_hilo <- tibble(
  actor          = actor_handle,
  partido        = partido,
  seed_tweet_id  = SEED_ID,
  N_tweets       = N_tweets,
  n_participantes = n_participantes,
  Pmax           = Pmax,
  Pmed           = Pmed,
  R              = R,
  Co             = Co,
  HHI            = HHI,
  HHI_star       = HHI_star      # HHI normalizado por tamaño
)

write_csv(data_hilo, file.path(DIR_OUTPUT, paste0("data_hilo_", partido, ".csv")))
cat("OK data_hilo_", partido, ".csv - 1 fila\n\n", sep = "")

cat(strrep("=", 55), "\n")
cat("VERIFICACION data_hilo_", partido, ".csv\n", sep = "")
cat(strrep("=", 55), "\n")
cat("actor          :", data_hilo$actor,          "\n")
cat("partido        :", data_hilo$partido,         "\n")
cat("seed_tweet_id  :", data_hilo$seed_tweet_id,   "\n")
cat("N_tweets       :", data_hilo$N_tweets,        "\n")
cat("n_participantes:", data_hilo$n_participantes, "\n")
cat("Pmax           :", data_hilo$Pmax,            "\n")
cat("Pmed           :", data_hilo$Pmed,            "\n")
cat("R              :", data_hilo$R,               "\n")
cat("Co             :", data_hilo$Co,              "\n")
cat("HHI            :", data_hilo$HHI,             "\n")
cat("HHI_star       :", data_hilo$HHI_star,        "\n")
cat(strrep("=", 55), "\n\n")

# =====
# NIVEL 3 - Comunidades de interacción
# =====

# -----
# Decisión metodológica:
# El Grafo B completo incluye todos los nodos y aristas del ecosistema,
# incluyendo la semilla y los nodos que solo interactúan con ella (nube).
# Para la detección de comunidades Louvain se elimina la semilla y los nodos
# de nube, ya que su inclusión generaría una comunidad gigante artificial en
# torno al nodo central, distorsionando la estructura real de conversación.
# Definición de nodo nube: nodo cuyas únicas conexiones en el Grafo B son
# hacia o desde la semilla (Opción A, robusta ante semillas que responden).

```

```

# Los nodos nube y la semilla reciben comunidad_id = 0 en el output.
# -----

# --- Grafo B completo -----

aristas_completas <- df %>%
  filter(
    tipo_interaccion == "respuesta",
    !is.na(usuario_handle), usuario_handle != "",
    !is.na(usuario_responde_a), usuario_responde_a != "",
    usuario_responde_a != "NA",
    usuario_handle != usuario_responde_a
  ) %>%
  distinct(from = usuario_handle, to = usuario_responde_a)

grafo_completo <- graph_from_data_frame(aristas_completas, directed = TRUE)

if (!ACTOR_SEMILLA %in% V(grafo_completo)$name) {
  grafo_completo <- add_vertices(grafo_completo, 1, name = ACTOR_SEMILLA)
}

cat("Grafo B completo:", vcount(grafo_completo), "nodos |",
    ecount(grafo_completo), "aristas\n")

# --- Identificar nodos nube -----

grafo_undir <- as.undirected(grafo_completo, mode = "collapse")

nodos_nube <- V(grafo_completo)$name[
  sapply(V(grafo_completo)$name, function(nodo) {
    if (nodo == ACTOR_SEMILLA) return(FALSE)
    vecinos <- neighbors(grafo_undir,
                        v = which(V(grafo_undir)$name == nodo),
                        mode = "all")
    all(V(grafo_undir)$name[vecinos] == ACTOR_SEMILLA)
  })
]

# --- Subgrafo para Louvain -----

nodos_louvain <- setdiff(V(grafo_completo)$name,
                        c(ACTOR_SEMILLA, nodos_nube))

grafo_louvain <- induced_subgraph(
  grafo_completo,
  vids = which(V(grafo_completo)$name %in% nodos_louvain)
)

cat("Subgrafo Louvain:", vcount(grafo_louvain), "nodos |",
    ecount(grafo_louvain), "aristas\n")

# --- Louvain -----

set.seed(2026)
comunidades <- cluster_louvain(as.undirected(grafo_louvain, mode = "collapse"))

n_coms_total <- length(unique(membership(comunidades)))

```

```

Q_louvain <- round(modularity(comunidades), 4) # guardado para exportar
cat("Louvain:", n_coms_total, "comunidades | Q =", Q_louvain, "\n\n")

mem_louvain <- setNames(as.integer(membership(comunidades)),
                        V(grafo_louvain)$name)

mem_completo <- setNames(
  rep(0L, vcount(grafo_completo)),
  V(grafo_completo)$name
)
mem_completo[names(mem_louvain)] <- mem_louvain

V(grafo_completo)$comunidad_id <- mem_completo[V(grafo_completo)$name]

node_names_lou <- V(grafo_louvain)$name
mem_vec <- setNames(as.integer(membership(comunidades)),
                    node_names_lou)

# --- Betweenness global -----

btw_global <- betweenness(grafo_completo, directed = TRUE, normalized = TRUE)

# --- Betweenness inter-comunidad -----

inter_community_btw <- function(g, mem) {
  n <- vcount(g)
  adj_out <- lapply(seq_len(n), function(v) as.integer(neighbors(g, v, mode =
"out")))
  btw <- numeric(n)
  q_arr <- integer(n)
  stk_arr <- integer(n)

  for (s in seq_len(n)) {
    sigma <- numeric(n); sigma[s] <- 1
    dist_v <- integer(n) - 1L; dist_v[s] <- 0L
    pred <- vector("list", n)
    qh <- 1L; qt <- 1L; q_arr[1] <- s; sp <- 0L

    while (qh <= qt) {
      v <- q_arr[qh]; qh <- qh + 1L
      sp <- sp + 1L; stk_arr[sp] <- v
      for (w in adj_out[[v]]) {
        if (dist_v[w] < 0L) {
          qt <- qt + 1L; q_arr[qt] <- w; dist_v[w] <- dist_v[v] + 1L
        }
        if (dist_v[w] == dist_v[v] + 1L) {
          sigma[w] <- sigma[w] + sigma[v]
          pred[[w]] <- c(pred[[w]], v)
        }
      }
    }

    delta <- numeric(n)
    while (sp > 0L) {
      w <- stk_arr[sp]; sp <- sp - 1L
      if (w == s) next
      coef <- (if (mem[w] != mem[s]) 1 else 0) + delta[w]
      for (v in pred[[w]]) delta[v] <- delta[v] + sigma[v] / sigma[w] * coef
      btw[w] <- btw[w] + delta[w]
    }
  }

  n_inter <- sum(outer(mem, mem, "!="))
}

```

```

    if (n_inter > 0) btw <- btw / n_inter
    setNames(btw, V(g)$name)
  }

  cat("Calculando betweenness inter-comunidad...\n")
  btw_inter <- inter_community_btw(grafo_louvain, mem_vec)

  mean_bi <- mean(btw_inter)
  above_avg <- sort(btw_inter[btw_inter > mean_bi], decreasing = TRUE)
  if (length(above_avg) > 0) {
    h <- head(names(above_avg), 9)
    h <- ifelse(startsWith(h, "@"), h, paste0("@", h))
    Ab_int_val <- paste(h, collapse = " ; ")
  } else {
    Ab_int_val <- NA_character_
  }

# --- Aristas con comunidad (subgrafo Louvain) -----

edge_mat_lou <- get.edgelist(grafo_louvain, names = TRUE)
aristas_lou <- tibble(
  from = edge_mat_lou[, 1],
  to = edge_mat_lou[, 2],
  com_from = mem_vec[from],
  com_to = mem_vec[to]
)

# --- Po_int -----

nodes_with_inter <- union(
  aristas_lou$from[aristas_lou$com_from != aristas_lou$com_to],
  aristas_lou$to [aristas_lou$com_from != aristas_lou$com_to]
)

Po_int_tbl <- tibble(usuario = node_names_lou, com_id = mem_vec) %>%
  group_by(com_id) %>%
  summarise(
    T_com = n(),
    Po_int = round(sum(usuario %in% nodes_with_inter) / n(), 3),
    .groups = "drop"
  )

coms_ge3 <- Po_int_tbl$com_id[Po_int_tbl$T_com >= 3]
Fr_int_val <- round(
  mean(Po_int_tbl$Po_int[Po_int_tbl$com_id %in% coms_ge3] == 0),
  3
)

# --- data_comunidad_[partido].csv -----

vars_comunidad <- function(cid) {
  nodos_c <- node_names_lou[mem_vec == cid]
  idx <- which(V(grafo_louvain)$name %in% nodos_c)
  sub <- induced_subgraph(grafo_louvain, vids = idx)
  n <- vcount(sub); m <- ecounth(sub)
  gin <- degree(sub, mode = "in")
  gout <- degree(sub, mode = "out")
  btw_s <- betweenness(sub, directed = TRUE, normalized = TRUE)
  top_cg <- sort(names(gin [gin == max(gin)]))[1]
  top_cb <- sort(names(btw_s[btw_s == max(btw_s)]))[1]
  tibble(
    comunidad_id = cid,

```

```

    T          = n,
    D          = if (n > 1) round(m / (n * (n - 1)), 4) else NA_real_,
    Cg_entrada_media = round(mean(gin), 3),
    Cg_salida_media  = round(mean(gout), 3),
    Cg_nodo_top     = top_cg,
    Cg_top_entrada  = as.integer(gin[top_cg]),
    Cc              = if (mean(gin) > 0) round(max(gin) / mean(gin), 3) else
NA_real_,
    Cb_media       = round(mean(btw_s), 4),
    Cb_nodo_top    = top_cb,
    Cb_top_valor   = round(btw_s[top_cb], 4)
  )
}

com_vars_df <- bind_rows(lapply(sort(unique(mem_vec)), vars_comunidad))

data_comunidad <- com_vars_df %>%
  filter(T >= 3) %>%
  left_join(select(Po_int_tbl, com_id, Po_int),
            by = c("comunidad_id" = "com_id")) %>%
  mutate(Fr_int = Fr_int_val, Ab_int = Ab_int_val) %>%
  arrange(desc(T)) %>%
  select(comunidad_id, T, D, Cg_entrada_media, Cg_salida_media,
         Cg_nodo_top, Cg_top_entrada, Cc, Cb_media, Cb_nodo_top,
         Cb_top_valor, Po_int, Fr_int, Ab_int)

write_csv(data_comunidad,
          file.path(DIR_OUTPUT, paste0("data_comunidad_", partido, ".csv")))
cat("OK data_comunidad_", partido, ".csv -",
    nrow(data_comunidad), "comunidades (T>=3)\n", sep = "")

# --- grafo_nodos_[partido].csv -----

grafo_nodos <- tibble(
  usuario_handle = V(grafo_completo)$name,
  comunidad_id   = as.integer(mem_completo[V(grafo_completo)$name]),
  degree_in     = as.integer(degree(grafo_completo, mode = "in")),
  degree_out    = as.integer(degree(grafo_completo, mode = "out")),
  degree_total  = as.integer(degree(grafo_completo, mode = "total")),
  betweenness   = round(btw_global[V(grafo_completo)$name], 6),
  tipo_nodo     = case_when(
    usuario_handle == ACTOR_SEMILLA ~ "semilla",
    usuario_handle %in% nodos_nube  ~ "nube",
    TRUE                             ~ "comunidad"
  )
)

write_csv(grafo_nodos,
          file.path(DIR_OUTPUT, paste0("grafo_nodos_", partido, ".csv")))
cat("OK grafo_nodos_", partido, ".csv -",
    nrow(grafo_nodos), "nodos\n", sep = "")

# --- grafo_aristas_[partido].csv -----

edge_mat_comp <- get.edgelist(grafo_completo, names = TRUE)
grafo_aristas <- tibble(
  from      = edge_mat_comp[, 1],
  to        = edge_mat_comp[, 2],
  comunidad_from = as.integer(mem_completo[from]),
  comunidad_to   = as.integer(mem_completo[to]),
  tipo          = case_when(
    from == ACTOR_SEMILLA | to == ACTOR_SEMILLA ~ "semilla",
    comunidad_from == comunidad_to             ~ "interna",
    TRUE                                         ~ "cruce"
  )
)

```

```

)
)

write_csv(grafo_aristas,
          file.path(DIR_OUTPUT, paste0("grafo_aristas_", partido, ".csv")))
cat("OK grafo_aristas_", partido, ".csv -",
    nrow(grafo_aristas), "aristas\n\n", sep = "")

# =====
# Exportar Q de modularidad a data_hilo
# Q se calcula en el bloque de Nivel 3 y se añade retroactivamente a
# data_hilo_[partido].csv, que ya ha sido escrito. Se sobrescribe el archivo
# con la columna Q_louvain incorporada.
# =====

data_hilo <- data_hilo %>% mutate(Q_louvain = Q_louvain)
write_csv(data_hilo, file.path(DIR_OUTPUT, paste0("data_hilo_", partido, ".csv")))
cat("OK data_hilo_", partido, ".csv actualizado con Q_louvain =", Q_louvain,
    "\n\n", sep = "")

# --- Resumen -----

cat(strrep("=", 60), "\n")
cat("RESUMEN NIVEL 3 -", partido, "\n")
cat(strrep("=", 60), "\n")
cat("Nodos Grafo B completo:      ", vcount(grafo_completo),      "\n")
cat("  → Semilla:                  ", 1,                            "\n")
cat("  → Nube (comunidad_id=0):     ", length(nodos_nube),         "\n")
cat("  → En comunidades Louvain:    ", vcount(grafo_louvain),       "\n")
cat("Aristas Grafo B completo:     ", ecount(grafo_completo),     "\n")
cat("Total comunidades (Louvain):  ", n_coms_total,              "\n")
cat("Comunidades en output (T>=3):", nrow(data_comunidad),        "\n")
cat("Modularidad Q:                ", Q_louvain,                    "\n")
cat(strrep("=", 60), "\n\n")
print(as.data.frame(data_comunidad))

```

ANEXO IV: Variables del nivel 4.

Nota metodológica: El presente anexo incorpora el script empleado para el cálculo de las variables del ecosistema discursivo global (Nivel 4). A diferencia del script de Nivel 3 —parametrizado por actor y ejecutado de forma independiente para cada corpus—, este script requiere los cuatro datasets simultáneamente, lo que determina su implementación como script independiente. Toma como input los archivos grafo_nodos_[actor].csv generados por vars_script.R (Anexo III) y produce tres archivos: data_ecosistema_global.csv con los escalares globales (Po_ext, Fr_ext, Ab_ext); data_pares_ecosistemas.csv con el detalle de usuarios compartidos por par de ecosistemas; y data_actores_puente_ext.csv con el listado de actores puente externos. Las semillas se incluyen en el cómputo por las razones justificadas en el apartado de Variables Estructurales del Diseño Metodológico. Se incluye con fines de transparencia metodológica, trazabilidad del proceso analítico y posibilidad de replicación técnica.

```
# =====
# vars_nivel4.R
# TFG – David Gómez Cabrera | Universidad de Granada | 2025/2026
# Nivel 4: ecosistema discursivo global (Po_ext, Fr_ext, Ab_ext)
# -----
# Input: grafo_nodos_[actor].csv × 4 (columna usuario_handle)
# Output: data_ecosistema_global.csv
#         data_pares_ecosistemas.csv
#         data_actores_puente_ext.csv
# -----
# Nota metodológica – inclusión de semillas:
# Las semillas se incluyen en el cómputo del grafo global. En el Nivel 3,
# las semillas se excluyen del algoritmo Louvain porque su concentración de
# aristas entrantes distorsiona la detección de comunidades (efecto sumidero).
# En el Nivel 4 no se ejecuta Louvain: únicamente se computa presencia de
# usuarios en ecosistemas. Excluir las semillas supondría suprimir información
# empíricamente relevante – un actor puede participar como usuario ordinario
# en el ecosistema discursivo de otro actor. Su rol asimétrico como nodo
# generador queda documentado y debe considerarse en la interpretación de
# Po_ext y Ab_ext en el Análisis y Resultados.
# =====

library(dplyr)
library(readr)

DIR_INPUT <- "C:/Users/david/Escritorio/TFG_data/data/variables"
DIR_OUTPUT <- "C:/Users/david/Escritorio/TFG_data/data/variables"

if (!dir.exists(DIR_OUTPUT)) dir.create(DIR_OUTPUT, recursive = TRUE)

# =====
# 1. CARGA DE NODOS POR ECOSISTEMA
# =====

actores <- c("PSOE", "PP", "VOX", "PODEMOS")

nodos <- lapply(actores, function(a) {
  path <- file.path(DIR_INPUT, paste0("grafo_nodos_", a, ".csv"))
  df <- read_csv(path, show_col_types = FALSE)
```

```

df %>%
  select(usuario_handle) %>%
  distinct() %>%
  rename(Label = usuario_handle) %>%
  mutate(ecosistema = a)
}) %>% bind_rows()

cat("Nodos cargados por ecosistema:\n")
nodos %>% count(ecosistema) %>% print()
cat("\n")

# =====
# 2. TABLA DE PRESENCIA: usuario x ecosistema
# =====

presencia <- nodos %>%
  distinct(Label, ecosistema) %>%
  group_by(Label) %>%
  summarise(
    n_ecosistemas = n_distinct(ecosistema),
    ecosistemas = paste(sort(unique(ecosistema)), collapse = "-"),
    .groups = "drop"
  )

# =====
# 3. Po_ext - porosidad externa
# Proporción de usuarios únicos que aparecen en MÁS DE UN ecosistema.
# Rango [0,1]. 0 = ningún usuario comparte ecosistema.
# =====

n_usuarios_total <- nrow(presencia)
n_puente <- sum(presencia$n_ecosistemas > 1)
Po_ext <- round(n_puente / n_usuarios_total, 4)

# =====
# 4. Fr_ext - fragmentación externa
# Proporción de pares de ecosistemas sin ningún usuario compartido.
# Se calculan los 6 pares posibles entre 4 actores.
# Rango [0,1]. 0 = todos los pares comparten usuarios.
# 1 = ecosistemas completamente impermeables entre sí.
# =====

pares <- combn(actores, 2, simplify = FALSE)

usuarios_compartidos <- sapply(pares, function(par) {
  usuarios_a <- nodos %>% filter(ecosistema == par[1]) %>% pull(Label)
  usuarios_b <- nodos %>% filter(ecosistema == par[2]) %>% pull(Label)
  length(intersect(usuarios_a, usuarios_b))
})

pares_sin_cruce <- usuarios_compartidos == 0
Fr_ext <- round(sum(pares_sin_cruce) / length(pares), 4)

# Detalle por par
detalle_pares <- tibble(
  par = sapply(pares, paste, collapse = "-"),
  usuarios_compartidos = usuarios_compartidos,
  sin_cruce = pares_sin_cruce
) %>%
  arrange(desc(usuarios_compartidos))

```

```

# =====
# 5. Ab_ext - actores puente externos
# Usuarios que aparecen en al menos 2 ecosistemas distintos.
# Escalar = recuento. Lista = detalle de cruces.
# =====

Ab_ext_lista <- presencia %>%
  filter(n_ecosistemas > 1) %>%
  arrange(desc(n_ecosistemas), Label)

Ab_ext <- nrow(Ab_ext_lista)

# =====
# 6. RESUMEN EN CONSOLA
# =====

cat(strep("=", 55), "\n")
cat(" RESUMEN NIVEL 4 - Ecosistema discursivo global\n")
cat(strep("=", 55), "\n\n")
cat(sprintf("Usuarios únicos totales:          %d\n", n_usuarios_total))
cat(sprintf("Usuarios en >1 ecosistema:          %d\n", n_puente))
cat(sprintf("Po_ext:                               %.4f\n", Po_ext))
cat(sprintf("Fr_ext:                               %.4f\n", Fr_ext))
cat(sprintf("Ab_ext (n° actores puente):           %d\n\n", Ab_ext))
cat("Detalle por par de ecosistemas:\n")
print(as.data.frame(detalle_pares))
cat("\nActores presentes en todos los ecosistemas (n=4):\n")
print(Ab_ext_lista %>% filter(n_ecosistemas == 4))
cat("\nActores presentes en 3 ecosistemas:\n")
print(Ab_ext_lista %>% filter(n_ecosistemas == 3))

# =====
# 7. EXPORTACIÓN
# =====

# Escalares globales
data_ecosistema_global <- tibble(
  n_usuarios_total = n_usuarios_total,
  n_puente_ext     = n_puente,
  Po_ext           = Po_ext,
  Fr_ext           = Fr_ext,
  Ab_ext           = Ab_ext
)

write_csv(data_ecosistema_global,
  file.path(DIR_OUTPUT, "data_ecosistema_global.csv"))
cat("\nOK data_ecosistema_global.csv\n")

# Detalle de pares
write_csv(detalle_pares,
  file.path(DIR_OUTPUT, "data_pares_ecosistemas.csv"))
cat("OK data_pares_ecosistemas.csv\n")

# Lista de actores puente externos
write_csv(Ab_ext_lista,
  file.path(DIR_OUTPUT, "data_actores_puente_ext.csv"))
cat("OK data_actores_puente_ext.csv\n")

cat("\n✓ Exportación completada: 3 archivos en", DIR_OUTPUT, "\n")

```

ANEXO V: Guía de codificación manual del Índice de Calidad Discursiva (IQD)

Nota metodológica: El presente anexo recoge la guía de codificación manual empleada para la aplicación del IQD sobre los treinta y cuatro nodos seleccionados. Incluye las definiciones operacionales de las ocho variables, los árboles de decisión binarios para cada una, las restricciones lógicas del instrumento y los ejemplos de codificación con justificación explícita utilizados durante el proceso. La guía constituye el mecanismo mediante el cual el juicio interpretativo del investigador queda documentado y es auditable: los criterios de asignación son explícitos, reproducibles y trazables para cada caso del corpus. El instrumento está adicionalmente diseñado para su escalado automatizado mediante un prompt-rúbrica —cuya especificación técnica no se incluye aquí al quedar fuera del alcance del presente trabajo— que inscribe los mismos criterios operacionales en un modelo de lenguaje de gran escala, garantizando que la codificación manual del TFG pueda funcionar como ground truth para la validación estadística del instrumento en trabajos futuros.

```
# =====
# ANEXO V. Guía de codificación manual del Índice de Calidad Discursiva (IQD)
# =====
David Gómez Cabrera · Universidad de Granada · 2025/2026
-

# =====
## PARTE I – Procedimiento de codificación
# =====

### 1.1 Principio fundamental

> *Codifica únicamente lo que el texto hace de forma verificable. No inferas
intención ni atribuyas significado implícito salvo cuando el contexto
conversacional lo haga explícito e inequívoco. La duda no es evidencia de
activación.*

### 1.2 Materiales necesarios

Para cada tweet reúne:

- **El tweet a codificar** y su nivel de profundidad en el hilo (Nivel 1, 2,
3...).
- **El contexto del hilo:** la cadena completa de tweets anteriores en orden
cronológico, desde el tweet semilla (Nivel 0) hasta el padre inmediato. **No
codifiques el contexto** – úsalo para interpretar el tweet.

**Nivel 1** (respuesta directa al semilla): el contexto es solo el tweet semilla.
Evalúa el tweet de forma autónoma. Mai y Pei solo se activan con evidencia
explícita en el propio texto.

**Nivel ≥ 2:** el contexto del hilo establece el turno conversacional completo.
Cualquier variable puede activarse por la relación con el contexto.

### 1.3 Pasos del proceso de codificación

**PASO 1 – Lectura holística**
Lee el tweet completo sin asignar ningún valor todavía. Identifica: el registro
general (declarativo, irónico, pregunta retórica, puramente emocional); si el
tweet abre o cierra espacio de debate; cómo trata al interlocutor.

**PASO 2 – Registros especiales**
```

¿Opera en registro irónico o como pregunta retórica? Si es así, consulta la Parte II antes de entrar en los árboles.

****PASO 3 – Contenido especial****

¿Hay imágenes adjuntas, @menciones o hashtags relevantes? Consulta la Parte III.

****PASO 4 – Aplicar los árboles de decisión****

Aplica el árbol de cada variable en este orden: ****Ji → Ci → Rmi → Mai → Pei → Afi → Eai → Vci****. Para Eai: comprueba siempre primero si Ci=1 o Ji=1 antes de evaluarla.

****PASO 5 – Verificar restricciones lógicas****

Una vez asignados todos los valores, comprueba las restricciones de la Parte IV. Si alguna se viola, corrige las variables implicadas.

****PASO 6 – Regla de desempate****

Si tras aplicar todos los criterios hay ambigüedad genuina irresoluble, asigna 0 a todas las variables. Registra el caso como ambiguo en la hoja de codificación.

****PASO 7 – Registrar****

Anota los valores en la hoja de codificación con la justificación de las decisiones relevantes.

-

```
# =====  
## PARTE II – Registros discursivos especiales  
# =====  
  
# =====  
### 2.1 Ironía  
# =====
```

La ironía es un registro discursivo, no un tipo de contenido. Un tweet irónico puede activar exactamente las mismas variables que uno declarativo.

> ****Señales de reconocimiento:**** inversión semántica entre lo que se dice y lo que se comunica; comillas con función distanciadora; aparente acuerdo inicial seguido de reducción al absurdo; hipérbole que invalida en lugar de afirmar; tono que contradice el contenido literal; mimesis o parodia del discurso ajeno.

****Cómo afecta a cada variable:****

- ****Ji:**** La ironía puede contener una función de soporte implícita si la tesis es inequívoca en el contexto. Identifica primero la tesis no-irónica que la ironía sostiene. Si está sostenida por razón sustantiva identificable sin ambigüedad, Ji=1. Si la inversión irónica funciona solo como clausura sin razón sustantiva, Ji=0 – evalúa Rmi.

- ****Ci:**** Puede constituir estructura inferencial aunque no haya conector. La pregunta no es «¿hay conector?» sino «¿hay relación inferencial, aunque sea irónicamente?».

- ****Rmi:**** Activa Rmi=1 por dos mecanismos distintos: (a) presuposición irrefutable – la ironía presupone un veredicto que invalida al interlocutor; (b) reductio ad absurdum – aparenta aceptar la posición del otro y la lleva a una conclusión absurda. Ambos cierran el debate sin ofrecer argumento rebatible.

- ****Mai:**** La ironía que replica exactamente los términos del interlocutor para subvertirlos demuestra haber visitado su standpoint. Aplica la pregunta de control con normalidad.

- ****Pei:**** Activa Pei=1 solo cuando su efecto equivale a deshumanizar, patologizar o negar la legitimidad del interlocutor. La ironía que ridiculiza una posición sin negar la condición del participante NO activa Pei=1.

- ****Eai:**** La ironía fría o sarcástica no es emoción predominante. Solo activa Eai=1 si la carga emocional es totalmente predominante y no hay estructura inferencial.

```
# =====  
### 2.2 Pregunta retórica  
# =====
```

Una pregunta retórica no es una pregunta – es una afirmación en forma interrogativa. Trátala como tal en todos los árboles.

- ****Ji:**** La mera presunción de obviedad no es razón sustantiva. Para Ji=1 debe haber razón con función de soporte verificable y refutable.
- ****Ci:**** Identifica la afirmación implícita que la pregunta presupone y evalúa si hay relación inferencial. Cuando un tweet combina una pregunta retórica con proposiciones declarativas adicionales, trata todos los elementos como proposiciones separadas – la afirmación implícita de la pregunta más las declarativas – y evalúa las relaciones inferenciales entre el conjunto completo.
- ****Rmi:**** Si da por sentado un veredicto que invalida el argumento del interlocutor SIN ofrecerse como argumento rebatible, Rmi=1.
- ****Mai:**** Si está dirigida específicamente al standpoint comunicado por el interlocutor y no podría existir sin haber leído ese mensaje concreto, activa Mai=1.
- ****Eai:**** Una pregunta retórica tiene estructura proposicional mínima. Salvo que la carga emocional sea totalmente predominante, Eai=0.

```
# =====
## PARTE III – Contenido especial
# =====
```

****Imágenes adjuntas****

Utiliza las señales visuales como contexto interpretativo equivalente al texto. Si no tienes acceso a la imagen, las variables que dependieran exclusivamente de ella se codifican como 0.

****Menciones (@usuario)****

Una @mención sola no activa Mai=1. Una @mención seguida de contenido que atiende al standpoint del usuario mencionado puede activar Mai=1 si cumple la pregunta de control.

****Hashtags****

Evalúa la función del hashtag en el contexto, no su mera presencia. Puede funcionar como: marcador de afiliación intragrupal (señal para Vci=1); referencia verificable a un evento documentado (señal para Afi=1); etiqueta ideológica de clausura (señal para Rmi=1).

****Conectores coloquiales en español****

Las conjunciones «que», «como que», «es que» y similares en registro emocional funcionan frecuentemente como intensificadores, NO como conectores causales-inferenciales. Para determinar la función, aplica la lectura holística previa.

```
# =====
## PARTE IV – Restricciones lógicas globales
# =====
```

Verifica estas restricciones ****después**** de haber asignado todos los valores.

Restricción	Fundamento
Si Ji=1 → Ci=1 obligatoriamente	No puede haber razón sustantiva sin conexión inferencial
Si Eai=1 → Ci=0 y Ji=0 obligatoriamente	Si hay emoción predominante, no puede haber estructura inferencial
Si Ci=1 → Eai=0 obligatoriamente	Si hay estructura inferencial, la emoción no es predominante

> ****Regla jerárquica para Eai:**** antes de evaluar Eai, comprueba si Ci=1 o Ji=1. Si alguno es 1 → Eai=0 directamente.

> ****Regla de desempate:**** cuando no sea posible determinar de forma verificable si un mecanismo está activo, asigna 0. La duda no es evidencia de activación.

```
# =====
## PARTE V – Definiciones operacionales y árboles de decisión
# =====
```

Orden obligatorio: Ji → Ci → Rmi → Mai → Pei → Afi → Eai → Vci.

Ji – Justificación explícita

Dimensión: Argumentativa | Signo +

> *Definición operacional: Existe una razón sustantiva que cumple función de soporte respecto a una afirmación del tweet. La razón introduce contenido nuevo que va más allá de repetir la afirmación.*

Árbol de decisión

P1 – ¿El tweet contiene dos o más proposiciones conectadas?

→ NO: Ji=0, Ci=0. Fin.

→ SÍ: continúa.

P2 – ¿Una proposición cumple función de SOPORTE de una afirmación?

(¿Introduce contenido nuevo, evaluable y potencialmente refutable?)

→ NO: Ji=0 (puede ser Ci=1).

→ SÍ: continúa.

VERIFICACIÓN PREVIA A Ji=1:

¿Puede el interlocutor atacar la BASE FÁCTICA O LÓGICA de esta proposición dentro del intercambio?

→ SÍ (hay base fáctica o lógica atacable, aunque el hablante la presente retóricamente como irrefutable): Ji=1. Si además hay clausura retórica → Ji=1/Rmi=1 por coexistencia.

→ NO (la proposición es un veredicto sin contenido proposicional que el interlocutor pueda atacar como argumento): Ji=0 → evalúa Rmi.

Caso trampa Ji=1/Rmi=1: «Son los responsables de las muertes de los mártires» tiene base fáctica disputable –la atribución de responsabilidad histórica es contestable– aunque esté presentada como irrefutable. La verificación previa devuelve Ji=1 porque hay base fáctica atacable. Si además el encuadre clausura el debate → Rmi=1 por coexistencia. Distinción con Ji=0: «Eso es fascismo, no hay más vueltas» no tiene base fáctica atacable –solo un veredicto que aceptar o rechazar en bloque– → Ji=0, Rmi=1.

Criterios de inclusión (activa Ji=1): una proposición sostiene otra mediante soporte argumentativo verificable; la razón es evaluable y potencialmente refutable; la razón añade contenido no contenido en la afirmación; en registro irónico, la tesis no-irónica está sostenida por razón sustantiva identificable sin ambigüedad.

Criterios de exclusión (no activa Ji=1): conector causal sin razón sustantiva; apelaciones biográficas no refutables; inferencia descriptiva sin tesis defendida → Ci=1, Ji=0; etiqueta ideológica de clausura → Rmi=1, Ji=0.

Ji mide función, no calidad: la razón puede ser breve, ideológicamente cargada o incompleta; activa Ji=1 si cumple función de soporte respecto a una tesis identificable. Ji y Rmi pueden coexistir cuando hay razón con función de soporte y el encuadre retórico blinda simultáneamente la conclusión como irrefutable.

Ci – Complejidad mínima

Dimensión: Argumentativa | Signo +

> *Definición operacional: Existe conexión inferencial entre dos o más proposiciones del tweet. La conexión puede ser explícita (conectores) o implícita (yuxtaposición con relación inferencial clara).*

Árbol de decisión

P1 – ¿El tweet contiene dos o más proposiciones?

→ NO: Ci=0. Fin.

→ SÍ: continúa.

P2 – ¿Hay una relación inferencial entre ellas?

(causal, condicional, temporal, contrastiva, de finalidad)

→ NO: Ci=0.

→ SÍ: Ci=1.

Ci mide forma, no veracidad. Una causalidad falaz activa Ci=1 si tiene estructura A-B, aunque la premisa sea falsa. La pregunta no es «¿hay conector?» sino «¿hay relación inferencial entre dos proposiciones?». La ironía puede constituir estructura inferencial aunque no haya conector explícito. Las imágenes adjuntas son contenido proposicional: si establecen relación inferencial con el texto, cuentan para Ci=1.

Rmi - Razonamiento motivado

Dimensión: Argumentativa | Signo -

> *Definición operacional: El tweet clausura el debate sin ofrecerse como argumento refutable, mediante alguno de estos mecanismos: etiquetas ideológicas o morales como veredicto; pregunta retórica por presuposición; afirmación declarativa irónica por presuposición o reductio; descarte pre-emptivo de cualquier réplica; o cuestionamiento de la capacidad epistémica del interlocutor como sustituto de la evaluación de su argumento.*

> *Nota de reducción metodológica.* Rmi operacionaliza el concepto de razonamiento motivado —documentado por Ditto et al. (2019) y Federico (2025) como condición estructural y universal del razonamiento político humano— como indicador textual de clausura retórica observable, no como medida del proceso cognitivo subyacente. El razonamiento motivado en sentido pleno designa el mecanismo mediante el cual el juicio político preserva la coherencia identitaria frente a información disonante; opera internamente y está simétricamente distribuido a lo largo del espectro ideológico, lo que significa que su presencia no puede inferirse de forma diferencial desde el texto de un tweet. Lo que Rmi detecta es algo más acotado: la huella retórica que ese proceso deja cuando el ensamblaje sociotécnico de X —que incentiva la reacción rápida sobre la deliberación— produce clausuras textuales observables. Esta reducción es deliberada y está justificada por la unidad de observación del estudio, pero tiene una consecuencia interpretativa directa: Rmi=1 no indica mayor intensidad de razonamiento motivado sino mayor visibilidad retórica de su huella, condicionada por el capital cultural del actor y por las condiciones del intercambio. Un actor con mayor sofisticación retórica puede ejecutar el mismo cierre epistémico sin activar la variable —mediante pseudo-reconocimiento o clausura armada— mientras que una clausura más rudimentaria la activa de forma inmediata. Las asimetrías de Rmi entre ecosistemas deben interpretarse por tanto como diferencias en la arquitectura retórica del cierre, no como diferencias en la disposición cognitiva de los actores.

Árbol de decisión

P1 — ¿El tweet contiene alguno de los siguientes elementos?

- (a) término ideológico o moral abstracto usado como veredicto;
- (b) pregunta retórica que da por cerrada una cuestión;
- (c) calificación que cierra el debate de entrada;
- (d) afirmación declarativa (incluidas irónicamente invertidas) que da por cerrada una cuestión mediante presuposición irrefutable o mediante extensión irónica hacia una conclusión absurda (reductio ad absurdum), sin ofrecer argumento rebatible;
- (e) cuestionamiento de la capacidad o voluntad epistémica del interlocutor como sustituto de la evaluación de su argumento.

→ NO: Rmi=0. Fin.

→ SÍ: continúa.

P2 — ¿Ese elemento funciona como CLAUSURA que impide el debate?

→ NO (admite debate, es descriptivo, o es una pregunta genuina): Rmi=0.

→ SÍ (cierre sin ofrecerse como argumento refutable): Rmi=1.

Criterios de inclusión (activa Rmi=1): etiquetas ideológicas usadas como cierre; calificaciones morales absolutas; pregunta retórica sin argumento rebatible; clausura por reductio ad absurdum irónico (rama d); clausura por presuposición en declarativo irónico (rama d); impugnación epistémica individual (rama e); descarte pre-emptivo que reemplaza o blindo el argumento.

Criterios de exclusión (no activa Rmi=1): desacuerdo fuerte sin clausura conceptual; uso descriptivo de términos ideológicos que admiten debate; ataque personal sin etiqueta conceptual → Pei=1, no Rmi; insinuaciones de motivación criminal dirigidas a la persona → Pei (rama d), no Rmi.

El mismo término puede ser Rmi=1 o Rmi=0 según su función. «Su política tiene componentes socialistas» → descriptivo → Rmi=0. «Son socialistas, eso lo explica todo» → veredicto clausurante → Rmi=1. Ji y Rmi pueden coexistir cuando el tweet presenta evidencia (Ji=1) pero la enmarca como prueba irrefutable que no admite cuestionamiento (Rmi=1).

Mai - Mentalidad ampliada
Dimensión: Relacional | Signo +

> *Definición operacional: El tweet demuestra haber atendido al punto de vista (standpoint) que el interlocutor ha expresado en su mensaje. No es suficiente reaccionar al mensaje anterior ni referenciar su tema general: se requiere evidencia de que el hablante ha visitado la perspectiva del otro tal como la ha comunicado en este intercambio concreto.*

Nota de reducción metodológica. Mai operacionaliza la mentalidad ampliada arendtiana como indicador textual de baja intensidad, no como medida de la operación cognitiva completa que Arendt describe. La mentalidad ampliada en sentido pleno designa una facultad del juicio político que implica imaginar perspectivas ausentes mediante un proceso reflexivo interno; su presencia no puede inferirse de un enunciado de 280 caracteres. Lo que Mai detecta es algo más acotado y metodológicamente distinto: la dependencia semántica del mensaje respecto al standpoint comunicado por el interlocutor, esto es, si el texto del tweet contiene evidencia observable de que el actor procesó el argumento concreto del otro antes de responder. Esta reducción es deliberada y está justificada por la unidad de observación del estudio —el tweet como huella del ensamblaje sociotécnico, no como expresión de una disposición cognitiva individual— y por las condiciones que el propio marco teórico establece: en un entorno de worldlessness y erosión de la racionalidad discursiva, exigir a un tweet la demostración completa de la mentalidad ampliada sería un sinsentido teórico. La consecuencia directa de esta reducción es que Mai=1 es condición necesaria pero no suficiente para afirmar pensamiento representativo en sentido arendtiano: un actor puede activar Mai —demostrar atención técnica al standpoint ajeno— y simultáneamente activar Pei —instrumentalizar esa atención para deslegitimar al interlocutor—, configurando el patrón de pseudo-reconocimiento que el análisis documenta y que solo es inteligible si se comprende que el instrumento mide huella discursiva, no virtud deliberativa.

Árbol de decisión

P0 - ¿El tweet es de Nivel = 1?

- SÍ: ¿Hay referencia EXPLÍCITA al punto de vista del tweet del político?
 - NO: Mai=0. Fin.
 - SÍ: continúa a P1.
- NO (Nivel ≥ 2): continúa a P1.

P1 - ¿El tweet demuestra haber ATENDIDO al punto de vista (posición, perspectiva o motivación expresada) que el interlocutor ha comunicado en su mensaje?

Pregunta de control: ¿Podría este tweet existir sin haber leído lo que esta persona concreta dijo en este mensaje concreto?

- SÍ (podría existir sin haberlo leído): Mai=0.
- NO (depende de haber atendido al standpoint comunicado): Mai=1.

Criterios de inclusión (activa Mai=1): reconocimiento directo del punto de vista del otro; reencuadre, distorsión o ataque del punto de vista expresado —aunque sea hostil o falaz—; refutación de la posición concreta del interlocutor; mimesis o parodia de los términos exactos del interlocutor para subvertirlos.

Criterios de exclusión (no activa Mai=1): reacción emocional al mensaje anterior sin atender a su punto de vista; insulto sin referencia a lo que dijo → Pei=1, Mai=0; referencia al tema general sin haber visitado el standpoint concreto; aprobaciones genéricas del semilla en Nivel 1.

Distinción operacional clave - tema vs. standpoint comunicado: referencia al tema = el tweet menciona el mismo asunto pero podría existir ante cualquier declaración sobre ese tema → Mai=0. Atención al standpoint comunicado = el tweet responde a cómo este interlocutor concreto se ha posicionado en este mensaje, de forma que no podría existir sin haber leído ese texto específico → Mai=1.

Pei – Performatividad del enemigo

Dimensión: Relacional | Signo -

> *Definición operacional: El tweet deshumaniza, patologiza o excluye moralmente al interlocutor como participante legítimo del intercambio. Va más allá del desacuerdo: niega la condición del otro como interlocutor válido.*

Árbol de decisión

P1 – ¿El tweet contiene alguno de los siguientes elementos?

- (a) insulto directo que niega la dignidad del interlocutor;
- (b) metáfora deshumanizante o patologizante;
- (c) negación explícita de legitimidad como participante;
- (d) atribución de motivación criminal, corrupta o traidora cuyo efecto pragmático es construir al interlocutor como agente ilegítimo del debate, o imputación de responsabilidad histórica en crímenes que posiciona al interlocutor como intrínsecamente ilegítimo en el debate presente.

→ NO: Pei=0. Fin.

→ SÍ: continúa.

P2 – ¿El efecto pragmático de ese elemento es NEGAR al interlocutor su condición de participante legítimo del intercambio?

→ NO (la acusación o ataque es debatible sin negar el derecho a participar): Pei=0, puede ser Rmi=1.

→ SÍ (niega que el interlocutor tenga legitimidad para participar): Pei=1.

Criterios de inclusión (activa Pei=1): insultos directos que niegan la dignidad; metáforas deshumanizantes; negación explícita de legitimidad; patologización; insinuación de motivación criminal o corrupta cuando el efecto construye al interlocutor como agente ilegítimo del debate.

Control auxiliar para insinuaciones ambiguas: ¿si el interlocutor refutara directamente la insinuación, esa refutación sería suficiente para que su posición vuelva a ser legítima? Si sí → Pei=0. Si la sospecha persiste estructuralmente aunque se refute → Pei=1.

Criterios de exclusión (no activa Pei=1): desacuerdo fuerte sin ataque a la persona; crítica a posiciones sin deshumanización; etiqueta ideológica sin ataque a la persona → Rmi=1, no Pei; ironía que ridiculiza una posición sin negar la condición del participante.

Umbral: el criterio no es el tono agresivo sino que el tweet NIEGUE al interlocutor como participante legítimo. Discriminación Pei vs. Vci: «los que no quieren ver la realidad» (genérico) → Vci=1. «Tú que no quieres ver la realidad» (dirigido al interlocutor identificado) → Pei=1. Pueden coexistir.

Afi – Anclaje factual

Dimensión: Epistémica | Signo +

> *Definición operacional: El tweet contiene una referencia verificable externa: datos, cifras, estadísticas, fuentes institucionales o enlaces. La referencia debe ser identificable, verificable en principio, y corresponder a un objeto de medición con definición mínimamente consensuada.*

Árbol de decisión

P1 – ¿El tweet contiene cifras, datos, estadísticas o cita una fuente concreta?

→ NO: Afi=0. Fin.

→ SÍ: continúa.

P2 – ¿Esa referencia es identificable y verificable en principio?

→ NO («los expertos dicen», «los datos muestran» sin especificación): Afi=0.

→ SÍ (INE, Eurostat, enlace, cifra atribuible a fuente plausible): continúa.

P3 – ¿La verificabilidad de ese dato depende de aceptar una categorización ideológicamente controvertida?

→ SÍ: Afi=0.

→ NO (el objeto de medición tiene definición consensuada): Afi=1.

Distinción Afi vs Ji: Afi mide si hay referencia verificable. Ji mide si esa referencia cumple función de soporte argumentativo.

Eai - Emotional Affordances
Dimensión: Epistémica | Signo -

> **Regla jerárquica - verificar primero:** si Ci=1 o Ji=1 → Eai=0 directamente.

> *Definición operacional: La emoción es PREDOMINANTE en el tweet y NO ESTÁ SUBORDINADA a ninguna estructura inferencial. La emoción ocupa todo el espacio discursivo sin que haya argumento, razón o inferencia.*

Árbol de decisión

P0 - ¿Ci=1 o Ji=1?
→ SÍ: Eai=0. Fin.
→ NO: continúa.

P1 - ¿El tweet contiene alguna proposición con estructura inferencial?
→ SÍ: Eai=0. Fin.
→ NO: continúa.

P2 - ¿El contenido es predominantemente emocional?
→ NO: Eai=0.
→ SÍ: Eai=1.

Umbral de predominancia: la pregunta no es «¿hay emoción?» sino «¿hay SOLO emoción?». En caso de duda: Eai=0.

Vci - Validación circular
Dimensión: Epistémica | Signo -

> *Definición operacional: El argumento se legitima mediante apelación al consenso intragrupal, no mediante evidencia externa refutable. El «nosotros que sabe» valida la afirmación frente al «ellos que no ve».*

Árbol de decisión

P1 - ¿El tweet apela a un consenso del propio grupo o excluye genéricamente la racionalidad del outgroup?
→ NO: Vci=0. Fin.
→ SÍ: continúa.

P2 - ¿Esa apelación es a un consenso INTRAGRUPAL (no a una fuente externa verificable)?
→ NO (cita fuente externa verificable): Afi=1, Vci=0.
→ SÍ (apela al grupo como fuente de verdad): Vci=1.

Discriminación Vci vs. Pei: exclusión genérica del outgroup («los que no quieren ver») → Vci=1. Exclusión dirigida al interlocutor identificado («tú que no quieres ver») → Pei=1. Pueden coexistir. Discriminación Vci vs. Afi=0: la ausencia de anclaje factual no implica validación circular. Vci=1 requiere marcadores identificables de consenso intragrupal.

=====
PARTE VI - Hoja de codificación
=====

Campo	Contenido
--- ---	
ID tweet	Identificador único
Nivel	Profundidad en el hilo (1, 2, 3...)
Registro	Declarativo / Irónico / P. retórica / Emocional
Ji	0 / 1
Ci	0 / 1

```

| Rmi | 0 / 1 |
| Mai | 0 / 1 |
| Pei | 0 / 1 |
| Afi | 0 / 1 |
| Eai | 0 / 1 |
| Vci | 0 / 1 |
| Justificación | Decisiones no triviales, casos trampa identificados |
| Ambiguo | SÍ / NO (si SÍ: describir el punto de ambigüedad) |

---

# =====
## PARTE VII - Ejemplos de codificación por familia
# =====

*Los ejemplos ilustran principios generales, no plantillas de reconocimiento superficial. Busca si el tweet que codificas instancia el mismo mecanismo discursivo que el ejemplo.*

---

**F1 · Banal/plano - Todo a 0**
Tweet: «Qué pena de país.»
**Ji=0 Ci=0 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0**
Una sola proposición sin estructura inferencial. La emoción no ocupa todo el espacio. IQD mínimo por ausencia, no por presencia de mecanismos negativos.

---

**F2 · Inferencial no argumentativo - Ci=1, Ji=0**
Tweet: «Si suben los impuestos, bajará el consumo.»
**Ji=0 Ci=1 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0**
Dos proposiciones con relación condicional: Ci=1. No hay tesis defendida ni razón con función de soporte: Ji=0.

---

**F3 · Argumentativo básico - Ji=1, Ci=1**
Tweet: «No deberían subir los impuestos porque reduce el consumo y frena la inversión.»
**Ji=1 Ci=1 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0**
Tesis sostenida por razón sustantiva evaluable y potencialmente refutable.

---

**F4 · Clausura conceptual fría - Rmi=1, Eai=0**
Tweet: «Esto es fascismo, no hay más vueltas.»
**Ji=0 Ci=0 Rmi=1 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0**
«Fascismo» funciona como veredicto ideológico que clausura el debate: Rmi=1 (rama a).

---

**F4b · Clausura por pregunta retórica - Rmi=1, Ci=0**
*Contexto: tweet semilla sobre resolver Venezuela mediante diálogo.*
Tweet: «¿Cuántos dictadores han dejado el poder mediante el diálogo?»
**Ji=0 Ci=0 Rmi=1 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0**
Clausura por presuposición (rama b): la pregunta da por cerrada la viabilidad del diálogo sin argumentarla.

---

**F4c · Clausura por reductio ad absurdum - Rmi=1, Ci=1**
*Contexto: tweet semilla sobre diálogo y negociación con Venezuela.*
Tweet: «Toda la razón, Pedro. Es el momento del diálogo, de la negociación. Es el momento de enviar a Zapatero a Caracas.»
**Ji=0 Ci=1 Rmi=1 Mai=1 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0**
Clausura por reductio ad absurdum (rama d): aparenta aceptar la posición de Sánchez y la extiende a una conclusión absurda que la invalida sin ofrecer argumento rebatible: Rmi=1. Ci=1: progresión formal irónica. Mai=1: replica exactamente los términos del semilla («diálogo», «negociación») para subvertirlos.

```

****F4d · Impugnación epistémica – Rmi=1****
Contexto: tweet previo argumentando a favor de una política.
Tweet: «Os pongáis como os pongáis, cualquiera que piense puede ver que esto es un fracaso. No queréis ver la evidencia.»
****Ji=0 Ci=1 Rmi=1 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=1****
Impugnación epistémica (rama e): «No queréis ver la evidencia» reemplaza la evaluación del argumento contrario por un juicio sobre la incapacidad epistémica del interlocutor. «Cualquiera que piense» apela al consenso intragrupal excluyendo la racionalidad del outgroup: Vci=1.

****F5 · Emoción predominante pura – Eai=1****
Tweet: «jajajajaja»
****Ji=0 Ci=0 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=1 Vci=0****

****F6 · Clausura emocional-conceptual – Rmi=1, Eai=1****
Tweet: «¡¡Fascistas de mierda!!»
****Ji=0 Ci=0 Rmi=1 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=1 Vci=0****
«Fascistas» como etiqueta de clausura (rama a): Rmi=1. Emoción predominante: Eai=1.

****F7 · Anclaje factual puro – Afi=1****
Tweet: «El paro juvenil está en el 27% según el INE.»
****Ji=0 Ci=0 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=1 Eai=0 Vci=0****

****F8 · Validación circular pura – Vci=1****
Tweet: «Como todos sabemos, este gobierno es un desastre total.»
****Ji=0 Ci=0 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=1****

****F9 · Doble legitimación – Ji=1, Ci=1, Afi=1, Vci=1****
Tweet: «El paro está al 27% según el INE. Como todos sabemos, esto demuestra el fracaso de este gobierno.»
****Ji=1 Ci=1 Rmi=0 Mai=0 Pei=0 Afi=1 Eai=0 Vci=1****

****F10 · Reconocimiento genuino – Mai=1, Pei=0****
Contexto: «Creemos que subir el salario mínimo es la mejor forma de combatir la desigualdad.»
Tweet: «Entiendo que desde vuestra perspectiva tiene sentido, aunque los datos muestran efectos distintos sobre el empleo.»
****Ji=0 Ci=1 Rmi=0 Mai=1 Pei=0 Afi=0 Eai=0 Vci=0****

****F11 · Exclusión pura – Pei=1, Mai=0****
Contexto: «Seguimos trabajando por una España más justa e igualitaria para todos.»
Tweet: «Sois una plaga para este país. Tú no tienes derecho a hablar de justicia.»
****Ji=0 Ci=0 Rmi=0 Mai=0 Pei=1 Afi=0 Eai=0 Vci=0****

****F12 · Pseudo-reconocimiento – Mai=1, Pei=1****
Contexto: «Creemos que subir el salario mínimo es la mejor forma de combatir la desigualdad.»
Tweet: «Entiendo que creéis en ello, pero vuestra ideología es una enfermedad para la economía del país.»
****Ji=0 Ci=1 Rmi=1 Mai=1 Pei=1 Afi=0 Eai=0 Vci=0****
«Entiendo que creéis en ello» visita el standpoint: Mai=1. «Enfermedad» patologiza (rama b): Pei=1. «Enfermedad» también clausura conceptualmente: Rmi=1.

****F13 · Argumentación evidencial – IQD máximo teórico****

Contexto: «Creemos que subir el salario mínimo es la mejor forma de combatir la desigualdad.»

Tweet: «Entiendo que lo defendéis por razones de justicia social, pero los estudios del Banco de España muestran que subidas superiores al 5% anual reducen el empleo entre los trabajadores menos cualificados.»

****Ji=1 Ci=1 Rmi=0 Mai=1 Pei=0 Afi=1 Eai=0 Vci=0****

****F14 · Argumentación excluyente – Ji=1, Ci=1, Pei=1****

Contexto: «Seguimos trabajando por una España más justa e igualitaria para todos.»

Tweet: «Hay que echarlos porque llevan años destruyendo las instituciones del país.»

****Ji=1 Ci=1 Rmi=0 Mai=0 Pei=1 Afi=0 Eai=0 Vci=0****

****F15 · Déficit deliberativo total – IQD mínimo teórico****

Contexto: «Seguimos trabajando por una España más justa e igualitaria para todos.»

Tweet: «¡¡Cállate rojo de mierda, que todos sabemos que sois una plaga para España!!»

****Ji=0 Ci=0 Rmi=1 Mai=0 Pei=1 Afi=0 Eai=1 Vci=1****

«Rojo» clausura ideológicamente (rama a): Rmi=1. «Plaga» deshumaniza: Pei=1.

Emoción predominante: Eai=1. «Todos sabemos» apela al consenso intragrupal: Vci=1.

Nota: «que» en «¡¡Cállate..., que todos sabemos...!!» funciona como intensificador emocional coloquial, no como conector inferencial: Ci=0.

ANEXO VI: Corpus de codificación del IQD - 34 nodos organizadores

Nota metodológica: Los 34 nodos que componen el corpus de codificación son los actores que el análisis topológico identificó como organizadores conversacionales de su propio sub-espacio relacional en cada ecosistema: usuarios cuya intervención concentró suficiente densidad de respuesta como para articular una comunidad de interacción. Su selección no es estadística sino topológica —no representan el espacio sino sus puntos de mayor presión estructural— y constituyen la excepción al patrón dominante del corpus, en el que la gran mayoría de las intervenciones son comentarios que no generan respuesta. Para preservar el anonimato, cada usuario ha sido sustituido por un alias bimembre asignado por el investigador; los alias se mantienen constantes a lo largo de todo el texto. El tweet codificado es, en cada caso, el de mayor engagement del nodo en el corpus. La codificación sigue los criterios operacionales de la Guía de Codificación Manual (Anexo V); el comentario justificativo explicita el razonamiento de asignación variable a variable, con especial atención a Mai y Ji, las variables de mayor densidad interpretativa del instrumento. En los casos donde el dataset no capturó el texto del tweet —por componerse únicamente de emojis que el extractor no procesó como texto— la codificación se realizó por observación directa en la plataforma.

```
=====
# ANEXO VI: CORPUS DE CODIFICACIÓN IQD - 34 NODOS ORGANIZADORES
=====

Los alias son seudónimos asignados por el investigador para preservar
el anonimato de los usuarios. La codificación sigue los criterios de
la Guía de Codificación Manual (Anexo V). El comentario justificativo
explicita el razonamiento de asignación para cada variable, con especial
atención a Mai (mentalidad ampliada) y Ji (justificación explícita),
las variables de mayor densidad interpretativa del instrumento.

Distribución: PSOE (n=16) | PP (n=2) | VOX (n=8) | Podemos (n=8)
IQD medio global: 0.485 | Mediana: 0.444

=====
ECOSISTEMA PSOE
=====

FICHA 01 - ClaroLago | Ecosistema: PSOE

ALIAS:      ClaroLago
ESPACIO:    PSOE
ENGAGEMENT: 1777 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:
  Bio: "Hispanista, divulgador histórico, anti leyenda negra Virrey de las
  Américas, Almirante de los Océanos Atlántico y Pacífico, y Adelantado Mayor de las
  Españas"
  Perfil: Cuenta de nacionalismo hispanista con posicionamiento ideológico
  explícito en la descripción.

TEXTO DEL TWEET:
  ¿Cuántos dictadores han dejado el poder mediante el diálogo?

CODIFICACIÓN IQD:

  Dimensión Argumentativa:
```

Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:

Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:

Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es una pregunta retórica que se trata como afirmación en forma interrogativa. Contiene una única proposición implícita –el diálogo es ineficaz con dictadores– sin que exista una segunda proposición que la sostenga o se relacione inferencialmente con ella: C1=0, J1=0. La pregunta opera por presuposición (rama b de Rm): da por cerrada la viabilidad del diálogo con dictaduras sin ofrecer argumento rebatible, clausurando directamente el standpoint del semilla: Rm1=1. En N1, Ma requiere referencia explícita al standpoint concreto de Sánchez; la pregunta podría formularse ante cualquier defensor del diálogo con cualquier dictadura, por lo que no demuestra haber visitado el posicionamiento específico del semilla: Ma1=0. No hay insulto, deshumanización ni negación de legitimidad al interlocutor: Pe1=0. No hay cifras ni fuentes verificables: Af1=0. La pregunta es fría, sin carga emocional predominante: Ea1=0. No hay apelación a consenso intragrupal: Vc1=0.

FICHA 02 – AzulSombra | Ecosistema: PSOE

ALIAS: AzulSombra
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 2201 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "Jamás me reservé nada para la vuelta."

Perfil: La descripción –alusión a la frase de retirada deportiva– proyecta una identidad de combatiente sin concesiones, alguien que lo da todo en cada intervención.

TEXTO DEL TWEET:

Toda la razón, Pedro. Es el momento del diálogo, de la negociación. Es el momento de enviar a Zapatero a Caracas.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:

Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:

Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.667

JUSTIFICACIÓN:

El tweet opera en registro irónico mediante reductio ad absurdum

(rama d de Rm): aparenta aceptar el standpoint de Sánchez –«Toda la razón, Pedro»– y prolonga sus términos exactos hasta una conclusión absurda («enviar a Zapatero a Caracas») que invalida la propuesta de diálogo sin ofrecer argumento rebatible: Rm2=1. La repetición anafórica de «Es el momento de» construye una progresión formal irónica entre dos proposiciones con relación inferencial implícita –la extensión absurda se presenta como consecuencia lógica del diálogo– lo que activa C2=1; no hay razón sustantiva con función de soporte evaluable, solo clausura por estructura irónica: J2=0. En N1, Ma requiere evidencia explícita de haber visitado el standpoint concreto del semilla: la mimesis literal de «diálogo» y «negociación» –términos centrales del posicionamiento específico de Sánchez– demuestra inequívocamente haber atendido a ese mensaje concreto y no podría existir sin haberlo leído: Ma2=1. No hay insulto, deshumanización ni negación de legitimidad al interlocutor: Pe2=0. La foto de Zapatero con cara seria refuerza el tono irónico pero no añade estructura inferencial nueva. No hay emoción predominante –la ironía es fría–: Ea2=0. No hay anclaje factual ni apelación a consenso intragrupal: Af2=0, Vc2=0. Este tweet instancia con precisión el mecanismo del ejemplo F4c de la guía.

FICHA 03 – VelozCosta | Ecosistema: PSOE

ALIAS: VelozCosta
 ESPACIO: PSOE
 ENGAGEMENT: 927 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "Militant » Perfil: La combinación de la bandera francesa y el triángulo rojo hacia abajo –símbolo asociado a la izquierda internacionalista y al movimiento de solidaridad con Palestina– sitúa la cuenta en el ecosistema de la izquierda soberanista francesa. El término «militant» en francés tiene connotaciones de militancia orgánica de partido, no solo de activismo difuso. El tweet en dos idiomas –español primero, francés después– sugiere una cuenta con audiencia transfronteriza consciente, que opera activamente en conversaciones políticas españolas pese a ser francesa. Perfil inusual en el ecosistema del PSOE: simpatizante externo de izquierda que valida la postura de Sánchez desde una crítica antiimperialista a Macron, aportando legitimación internacional al semilla."

Perfil: La combinación de la bandera francesa y el triángulo rojo hacia abajo –símbolo asociado a la izquierda internacionalista y al movimiento de solidaridad con Palestina– sitúa la cuenta en el ecosistema

TEXTO DEL TWEET:

Bravo por esta declaración; muchos franceses habrían deseado que Francia tuviera el valor de sumarse a ella. Lamentablemente, nuestro presidente ha optado por convertirse en el gobernador del 51.º estado de Estados Unidos. Bravo pour cette déclaration, beaucoup de Français

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
 Ji (justificación explícita) = 1
 Ci (complejidad mínima) = 1
 Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 0
 Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.722

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene una estructura de dos proposiciones con relación inferencial contrastiva-causal: Francia debería haberse sumado a la declaración / Macron eligió someterse a EE.UU., donde la segunda funciona como explicación causal de la primera: C3=1. La caracterización «gobernador del 51.º estado» introduce contenido nuevo que va más allá de repetir la afirmación –atribuye a Macron una alineación con Washington como causa de la ausencia francesa– y tiene base fáctica atacable: uno puede disputar si la política exterior de Macron representa o no sumisión a EE.UU., lo que supera la verificación previa a J3=1. La etiqueta «51.º estado» es políticamente cargada pero no opera como veredicto ideológico que clausure el debate de entrada –a diferencia de «fascismo» o «comunista» como cierre, aquí la atribución es disputable dentro del intercambio–: Rm3=0. En N1, la aprobación «Bravo por esta declaración» junto al contenido sobre Francia instancia exactamente el caso trampa de la guía: el tweet podría existir ante cualquier declaración soberanista similar de cualquier líder europeo, sin que el autor demuestre haber procesado el standpoint específico de Sánchez –sus términos concretos, su encuadre del diálogo, el comunicado conjunto–: Ma3=0. No hay insulto ni negación de legitimidad al interlocutor Sánchez: Pe3=0. No hay cifras ni fuentes verificables: Af3=0. C3=1 descarta por regla jerárquica Ea3=0. «Muchos franceses habrían deseado» es una apelación a opinión colectiva pero no opera como marcador de consenso intragrupal en el sentido de Vc –no excluye la racionalidad del outgroup ni apela al grupo como fuente de verdad–: Vc3=0.

FICHA 04 – PlateadoPico | Ecosistema: PSOE

ALIAS: PlateadoPico
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 2571 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "Periodista y creador de contenido, especializado en batallas de rap y música urbana 🎤"

Perfil: La especialización en batallas de rap y música urbana sitúa la cuenta en un nicho de entretenimiento juvenil aparentemente alejado del debate político institucional, lo que hace llamativa su intervenc...

TEXTO DEL TWEET:

¿La voluntad del pueblo venezolano eran 30 años de dictadura? No moviste un dedo para liberarlos. El derecho internacional es una pantomima como tu gobierno

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.778

JUSTIFICACIÓN:

El tweet combina una pregunta retórica con dos proposiciones declarativas, por lo que se aplica el caso trampa de Ci: se

tratan todos los elementos como proposiciones separadas y se evalúan las relaciones inferenciales del conjunto completo. La pregunta presupone que la dictadura no es la voluntad del pueblo venezolano; «No moviste un dedo para liberarlos» funciona como razón con base fáctica atacable –Sánchez puede disputar si España actuó o no sobre Venezuela– que sostiene la afirmación de cierre «El derecho internacional es una pantomima como tu gobierno»; existe por tanto relación inferencial entre proposiciones: C4=1, J4=1. Rm4=1 se activa por dos mecanismos simultáneos: la pregunta retórica cierra por presuposición la legitimidad del marco «voluntad del pueblo» del semilla (rama b), y «pantomima» opera como veredicto conceptual sobre el gobierno y sobre el derecho internacional que clausura sin ofrecer argumento rebatible (rama a). En N1, Ma requiere referencia explícita al standpoint concreto del semilla: el tweet replica literalmente «la voluntad del pueblo venezolano» y «el derecho internacional», los dos marcos específicos del posicionamiento de Sánchez, y los ataca directamente –no podría existir sin haber leído ese texto concreto–: Ma4=1. «No moviste un dedo» y «pantomima como tu gobierno» son ataques políticos duros pero no deshumanizan ni niegan el derecho de Sánchez a participar en el debate; permanecen dentro de la crítica política rebatible: Pe4=0. «30 años de dictadura» usa una categorización ideológicamente controvertida cuya verificabilidad depende de aceptar previamente la premisa de que el régimen venezolano es una dictadura, por lo que no activa Af4: Af4=0. C4=1 descarta por regla jerárquica Ea4=0. No hay marcadores de consenso intragrupal: Vc4=0.

FICHA 05 – BajoLago | Ecosistema: PSOE

ALIAS: BajoLago
 ESPACIO: PSOE
 ENGAGEMENT: 4748 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "Padre, marido, trabajador en 1000 oficios, eterno estudiante, miembro de sindicato, columnista, periodista deportivo, youtuber, patriota y libertario."

Perfil: La acumulación de roles en la bio –periodista, youtuber, columnista, sindicalista, patriota, libertario– construye una identidad de hombre común polivalente que combina credenciales populares con posi....

TEXTO DEL TWEET:

Cuantos negocios tiene con Maduro su señoría?

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
 Ji (justificación explícita) = 0
 Ci (complejidad mínima) = 0
 Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 0
 Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.333

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es una pregunta retórica que funciona como insinuación de motivación corrupta –negocios personales con Maduro como explicación de la postura de Sánchez–, sin que contenga dos proposiciones ni relación inferencial entre ellas: J5=0, C5=0. La guía establece explícitamente que las insinuaciones de

motivación criminal o corrupta dirigidas a la persona del interlocutor se redirigen a Pe (rama d), no a Rm, aunque funcionen como clausura: Rm5=0. Pe5=1 se activa por rama d: la insinuación construye a Sánchez como agente ilegítimo del debate –su posición sobre Venezuela queda reencuadrada no como postura política disputables sino como producto de intereses corruptos–; aplicando el control auxiliar, si Sánchez refutara directamente («no tengo negocios con Maduro»), la sospecha persiste estructuralmente porque la lógica de la insinuación convierte cualquier defensa del diálogo en indicio de complicidad, lo que confirma Pe5=1. En N1, Ma requiere que el tweet demuestre haber visitado el standpoint concreto del semilla; la acusación instancia exactamente el caso trampa mencionado en la guía –«¿Cuántos negocios tiene con Maduro?»– y podría formularse ante cualquier defensor del diálogo con Venezuela sin necesidad de haber leído el texto específico de Sánchez: Ma5=0. No hay anclaje factual, emoción predominante ni apelación a consenso intragrupal: Af5=0, Ea5=0, Vc5=0.

FICHA 06 – OscuroSombra | Ecosistema: PSOE

ALIAS: OscuroSombra
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 977 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "🇩🇪 Alemana entre España y EEUU. Viví y trabajé en 14 países. Mi español no es perfecto 🇺🇸 Anti-woke. Casada con @martinvars. Madridista."

Perfil: La mención explícita del marido –Martin Varsavsky, empresario tecnológico con alta visibilidad pública– sitúa esta cuenta en la órbita de una élite cosmopolita con capital social propio más allá del m...

TEXTO DEL TWEET:

Cuando habla de negociación, ¿se refiere a que Maduro entregue información sobre el gobierno español a cambio de una reducción de condena?

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.611

JUSTIFICACIÓN:

El tuit opera en registro de pregunta retórica: no interroga genuinamente sino que presupone una relación corrupta entre el gobierno español y Maduro, usando el término «negociación» del semilla como palanca. C=1 porque la pregunta establece una relación inferencial entre la propuesta de diálogo de Sánchez y una supuesta contrapartida corrupta, aunque esa relación sea una presuposición y no un argumento explicitado. J=0 porque no hay razón sustantiva evaluable: la pregunta no aporta contenido nuevo refutable, solo lanza una insinuación. Rm=0 no por ausencia de clausura –que sí existe pragmáticamente– sino por la regla de discriminación explícita de la guía: las insinuaciones de motivación corrupta dirigidas al interlocutor van a Pe, no a Rm. Ma=1 porque el tuit no podría existir sin haber leído el

semilla concreto: replica el término «negociación» para subvertirlo. Pe=1 por rama (d): la insinuación no atribuye a Sánchez una acción política rebatible dentro del debate sino que presupone una trama corrupta cuyo efecto pragmático es construirlo como actor sin legitimidad para hablar de Venezuela en absoluto.

FICHA 07 – SuaveRoca | Ecosistema: PSOE

ALIAS: SuaveRoca
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 1707 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Cicerón. Vizcaya Siempre Fiel. Adelantado de España."

Perfil: La cita de Cicerón combinada con los títulos honoríficos («Adelantado de España», «Vizcaya Siempre Fiel») construye una identidad anclada en el nacionalismo español de raíz histórico-religiosa, con es....

TEXTO DEL TWEET:

"La mayor matanza de la historia de Vizcaya" Tal día como hoy 226 Mártires Bilbainos fueron torturados y asesinados en las cárceles checa de Bilbao por creer en Dios y amar a España. Pedro Sánchez ni nadie del PSOE les recordará porque son los responsables. Memoria histórica.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 1
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.444

JUSTIFICACIÓN:

El tuit articula varias proposiciones en secuencia: la evocación de la matanza de 1937, la afirmación histórica sobre los 226 mártires, la acusación directa al PSOE y el cierre con «Memoria histórica». C=1 porque «Pedro Sánchez ni nadie del PSOE les recordará porque son los responsables» contiene conector causal explícito que conecta dos proposiciones con relación inferencial inequívoca. J=0 porque «son los responsables», aunque introduce contenido aparentemente nuevo, da la responsabilidad histórica por establecida de antemano como punto de partida irrefutable – «son LOS responsables», en presente y sin modulación – sin ofrecerse como razón que el interlocutor pueda evaluar y rebatir como argumento; no supera la verificación previa a J=1. Rm=1 por ese mismo mecanismo: la atribución de responsabilidad en la masacre funciona como veredicto moral que cierra el debate de entrada, independientemente de Pe. Pe=1 por rama (d): atribuir al PSOE y a Sánchez responsabilidad directa en crímenes históricos de forma constitutiva posiciona su presencia en el debate presente como intrínsecamente ilegítima – el efecto pragmático no es una acusación política debatible sino la construcción del interlocutor como agente sin legitimidad para participar. Ma=0 porque el tuit pivota hacia un argumento histórico completamente ajeno al standpoint del semilla y podría existir sin haber leído ese mensaje concreto. Af=1 porque la

cifra de 226 víctimas, la fecha del 4 de enero de 1937 y los lugares específicos son referencias verificables en principio a través de registros históricos, reforzadas por las listas nominales de las imágenes adjuntas. Por regla jerárquica, siendo C=1, Ea=0 directamente. No hay apelación a consenso intragrupal explícito: Vc=0.

FICHA 08 – LibreMar | Ecosistema: PSOE

ALIAS: LibreMar
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 961 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "Autor del blog Contando Estrelas · English: @ElentirENG · Polski: @ElentirPL · Telegram: <http://t.me/Elentir>

Perfil: La presencia simultánea en español, inglés y polaco junto a las banderas de Polonia, Ucrania, Israel, Taiwán y EE.

TEXTO DEL TWEET:

España es el único país de la Unión Europea que tiene comunistas en su gobierno, comunistas que vienen apoyando abiertamente a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Este dato explica los aspavientos de Sánchez tras la captura de Maduro: es el pago del alquiler de su palacio.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 1
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.722

JUSTIFICACIÓN:

El tweet presenta una estructura causal explícita: la afirmación sobre el apoyo documentado de los socios de gobierno al régimen venezolano se conecta mediante «explica» con la reacción de Sánchez ante la captura de Maduro. Ci=1 por esa relación causal inequívoca. Ji=1 porque la premisa sobre el apoyo gubernamental al chavismo tiene base factual atacable –el interlocutor puede disputar tanto la caracterización ideológica como la tesis causal– y cumple función de soporte respecto a la conclusión. Rmi=1 coexiste con Ji=1 en patrón de clausura armada: «es el pago del alquiler de su palacio» sella la motivación de Sánchez como irrefutable antes de que el interlocutor pueda disputar la premisa, y «aspavientos» enmarca su reacción como performance vacía sin someterla a evaluación. Mai=0 porque el tweet no atiende al standpoint concreto del semilla y podría formularse ante cualquier declaración pro-Venezuela de Sánchez. Pei=0 porque la acusación opera como imputación de complicidad estructural del gobierno, no como ataque a la dignidad personal del interlocutor que le niegue su condición de participante legítimo. Afi=1 porque el apoyo público de los socios de gobierno al régimen venezolano es verificable con independencia de la etiqueta «comunistas» superpuesta. Eai=0 y Vci=0 por regla jerárquica y ausencia de marcadores de consenso intragrupal respectivamente

FICHA 09 – RojoÁrbol | Ecosistema: PSOE

ALIAS: RojoÁrbol
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 2492 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

cuenta de identidad paródica o satírica con nombre y bio que funcionan como posicionamiento ideológico explícito – «dictador en chándal» apunta directamente a Maduro, «influencer en España (Fake)» sugiere crítica al ecosistema mediático afín al gobierno. Perfil de opinión política antichavista con r

TEXTO DEL TWEET:

El respeto a la voluntad del pueblo venezolano era dejar que les roben las elecciones.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 1
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.778

JUSTIFICACIÓN:

El tuit opera en registro declarativo irónico: replica casi literalmente la expresión del semilla – «el respeto a la voluntad del pueblo venezolano» – para invertirla y construir un veredicto sobre el fraude electoral. C=1 porque hay relación inferencial entre la afirmación irónica y la imagen adjunta, que funciona como extensión evidencial de la tesis. J=0 porque la inversión irónica no ofrece la evidencia como razón abierta al debate sino que la envuelve en un veredicto cerrado – la imagen no se presenta para que el interlocutor la evalúe sino para dar por irrefutable la conclusión. Rm=1 por presuposición irrefutable: el tuit presupone que Sánchez habla de respetar una voluntad popular que en realidad fue robada, sin ofrecerse como argumento rebatible – mecanismo de clausura irónica por rama (d). Af=1 porque la imagen adjunta contiene datos electorales concretos – 30% Maduro, 67% González Urrutia – con fuente explícita identificable (VPitv), verificables en principio independientemente de la ironía que los envuelve. Ma=1 porque el tuit replica literalmente los términos del semilla para subvertirlos y no podría existir sin haber leído ese mensaje concreto – la guía establece explícitamente que la mimesis de los términos del interlocutor para subvertirlos demuestra haber visitado su standpoint. Pe=0, Ea=0 y Vc=0 por ausencia de mecanismos de exclusión del interlocutor, emoción predominante o apelación a consenso intragrupal.

FICHA 10 – VerdeLlano | Ecosistema: PSOE

ALIAS: VerdeLlano
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 24 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

cuenta de perfil bajo con bio de posicionamiento ideológico explícito de izquierda – «hay cada facha en twitter» sitúa al usuario en el eje antagonista del ecosistema conservador. Perfil de participación reactiva en debates políticos sin producción editorial propia identificable.

TEXTO DEL TWEET:

Venezuela no es una dictadura, os pongáis como os pongáis. En las elecciones gana el chavismo, así que aceptadlo.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:

Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:

Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:

Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 1

IQD = 0.667

JUSTIFICACIÓN:

El tuit es declarativo y responde directamente al N1 que usaba el término «dictadura», confrontándolo de forma explícita. C=1 porque «Venezuela no es una dictadura» y «en las elecciones gana el chavismo» están conectadas por relación causal inequívoca: la segunda proposición sostiene la primera. J=1 porque «en las elecciones gana el chavismo» introduce contenido nuevo evaluable – el interlocutor puede disputar si ganar elecciones equivale a no ser dictadura. Sin embargo, J=1 y Rm=1 coexisten: «os pongáis como os pongáis» y «así que aceptadlo» funcionan como descarte pre-emptivo que blinda la razón como irrefutable, reemplazando el debate en lugar de acompañar un argumento abierto – Rm=1 por esta rama. Ma=1 porque el tuit confronta directamente el término «dictadura» del N1 y no podría existir sin haber leído ese mensaje concreto. Pe=0 porque no hay deshumanización ni exclusión del interlocutor como participante legítimo. Af=0 porque «en las elecciones gana el chavismo» no tiene objeto de medición consensuado: la legitimidad de los resultados electorales venezolanos es exactamente lo que está en disputa en el hilo, con dos realidades paralelas sostenidas por datos mutuamente excluyentes – la verificabilidad depende de aceptar previamente qué resultados son legítimos. Sin anclaje factual externo verificable, «en las elecciones gana el chavismo, así que aceptadlo» funciona como apelación al consenso del propio grupo como fuente de verdad: Vc=1. Por regla jerárquica, siendo C=1, Ea=0 directamente.

FICHA 11 – PlateadoCumbre | Ecosistema: PSOE

ALIAS: PlateadoCumbre
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 4501 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Paleoliberalismo como Milei. Única cuenta.» Perfil: cuenta de afiliación ideológica explícita al paleoliberalismo, con identificación directa con Milei como referente. La autodefinición como «única cuenta» sugiere conciencia de visibilidad y posible historial de suspensiones o suplantaciones. El perfil apunta a un usuario activista dentro del ecosistema de la derecha libertaria hispanohablante, con producción de contenido orientado al enfrentamiento ideológico más que al debate, y uso habitual del registro irónico-burlesco como herramienta discursiva principal."

Perfil: cuenta de afiliación ideológica explícita al paleoliberalismo, con identificación directa con Milei como referente.

TEXTO DEL TWEET:

[Texto no capturado en dataset - tweet codificado por observación
directa en plataforma.
<https://x.com/espartanolibert/status/2007882056135786806>]

Enlace:

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet opera íntegramente a través de la imagen, cuyo texto («Silencio todos. El comunista español le va a explicar a los venezolanos cómo se vive en Venezuela») constituye una única proposición irónica sin estructura inferencial, lo que determina J1=0 y C1=0. La inversión irónica presupone un veredicto de ilegitimidad epistémica sobre Sánchez sin ofrecerse como argumento rebatible, y «comunista español» funciona como etiqueta ideológica de clausura, ambos mecanismos activan Rmi=1 por las ramas (a) y (d). Mal=0 porque la burla se dirige a la persona y su etiqueta ideológica, no al standpoint concreto del semilla – el tweet podría existir ante cualquier declaración de Sánchez sobre Venezuela. Pel=0 porque la ironía ridiculiza la credibilidad de Sánchez pero no niega su condición de participante legítimo del intercambio. Afi=0 por ausencia de cualquier referencia verificable. Eai=0 porque la ironía tiene estructura proposicional mínima y no equivale a emoción predominante pura. Vci=0 porque el imperativo «Silencio todos» es performativo-burlesco y no constituye apelación al consenso intragrupal como fuente de verdad.

FICHA 12 – FirmeÁrbol | Ecosistema: PSOE

ALIAS: FirmeÁrbol
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 645 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Veteran journalist/columnist. Formerly, China Daily EU Bureau Chief, Chief DC, NY reporter. Knight Fellow Stanford, WPI Macalester, Freedom Forum UH. Fudan Alum.» Perfil: periodista veterano con trayectoria institucional en China Daily, medio estatal chino, con experiencia como corresponsal en EE.UU. y la UE. Su formación en universidades norteamericanas de prestigio convive con su adscripción al aparato mediático del Estado chino. La cuenta tiene visibilidad internacional relevante en debates geopolíticos en Twitter/X, con un patrón de intervención orientado a validar posiciones críticas con EE.UU. y la OTAN desde un encuadre alineado con los intereses de política exterior china. Su participación en el hilo de Sánchez sobre Venezuela responde a ese patrón – reencuadra la declaración como gesto antiestadounidense – más que a un interés genuino en la cuestión venezolana."

Perfil: periodista veterano con trayectoria institucional en China Daily, medio estatal chino, con experiencia como corresponsal en EE.

TEXTO DEL TWEET:

Thank you. It takes a lot of courage in EU to speak up against the U.S. criminal wrongdoings. Same on Gaza.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.611

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene dos proposiciones con relación inferencial de extensión analógica – la afirmación sobre el coraje en la UE frente a EE.UU. se extiende explícitamente al caso de Gaza mediante «Same on Gaza» – lo que activa C2=1. No hay función de soporte entre proposiciones ni tesis sostenida por razón sustantiva, por lo que J2=0. «U.S. criminal wrongdoings» tiene apariencia de etiqueta clausurante pero opera como contexto presupuesto de la valoración principal, no como mecanismo de cierre dirigido al interlocutor del hilo, por lo que Rm2=0. Ma2=0 porque el tweet reencuadra completamente el semilla – convierte el posicionamiento multilateral de Sánchez sobre Venezuela en un acto de valentía frente a EE.UU. – sin atender a ningún elemento concreto del standpoint comunicado; el tweet podría existir ante cualquier declaración de cualquier líder europeo que se distanciara de EE.UU. Pe2=0 porque el tweet es validador hacia Sánchez y las calificaciones negativas están dirigidas a EE.UU. como actor externo al intercambio. Af2=0 por ausencia de referencias verificables. Ea2=0 por regla jerárquica al ser C2=1. Vc2=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 13 – SuaveLlano | Ecosistema: PSOE

ALIAS: SuaveLlano
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 1118 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Soñar el sueño imposible, restaurar el orden jurídico alterado. Perseguido por mis ideas, mis sueños y anhelos. Únete a mi comunidad en Telegram.»
Perfil: cuenta de activismo político de derecha liberal con narrativa de victimización explícita – «perseguido por mis ideas» – y referencia a comunidad en Telegram, lo que sugiere un perfil con audiencia organizada fuera de X y probable uso de esa plataforma para contenido con menor moderación. La referencia al «orden jurídico alterado» apunta a un encuadre de ruptura constitucional atribuida al gobierno actual. El patrón discursivo observable en este tweet – imperativo breve, redirección del debate, clausura sin argumento – es coherente con una estrategia de producción de contenido orientada al impacto viral más que al debate sustantivo."

Perfil: cuenta de activismo político de derecha liberal con narrativa de victimización explícita – «perseguido por mis ideas» – y referencia a comunidad en Telegram, lo que sugiere un perfil con audiencia org....

TEXTO DEL TWEET:

Convoca elecciones aquí en España.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0

Ci (complejidad mínima) = 0
 Rmi (razonamiento motivado) = 1

 Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 0

 Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 0
 Vci (validación circular) = 0

 IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es un único enunciado imperativo sin proposiciones adicionales, lo que determina $J3=0$ y $C3=0$. $Rm3=1$ por rama (d): el imperativo «Convoca elecciones aquí en España» presupone un veredicto de ilegitimidad sobre Sánchez para pronunciarse sobre Venezuela sin ofrecerse como argumento rebatible – el contraste implícito entre España y Venezuela da por cerrada la cuestión de fondo sin desarrollar ninguna premisa atacable. $Ma3=0$ porque la exigencia podría formularse ante cualquier declaración de Sánchez sobre cualquier país con déficit democrático, sin evidencia de haber atendido al standpoint concreto del semilla. $Pe3=0$ porque el imperativo cuestiona la coherencia de Sánchez pero no lo ataca como persona ni niega su condición de participante legítimo. $Af3=0$ por ausencia de cualquier referencia verificable. $Ea3=0$ porque el imperativo es seco y contenido, sin carga emocional predominante que ocupe todo el espacio discursivo. $Vc3=0$ por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 14 – AltoTierra | Ecosistema: PSOE

ALIAS: AltoTierra
 ESPACIO: PSOE
 ENGAGEMENT: 673 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«ABOGADA» Perfil: cuenta con descripción profesional minimalista que contrasta con el contenido ideológicamente cargado del tweet. La autodefinición exclusiva como abogada sin indicación de especialidad ni afiliación sugiere una cuenta personal con proyección pública moderada. El uso de lenguaje jurídico implícito – «devolver», «explotado» – es coherente con el perfil profesional declarado y le confiere a la afirmación un barniz de autoridad técnica. La participación en el hilo responde a un patrón de activismo político individual desde una identidad profesional, con producción de contenido orientado a la atribución de responsabilidad ideológica más que al debate sustantivo."

Perfil: cuenta con descripción profesional minimalista que contrasta con el contenido ideológicamente cargado del tweet.

TEXTO DEL TWEET:

El socialismo va a tener que devolver a los venezolanos el dinero explotado

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
 Ji (justificación explícita) = 0
 Ci (complejidad mínima) = 0
 Rmi (razonamiento motivado) = 1

 Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 0

 Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0

Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene una única proposición sentenciosa sin estructura inferencial, lo que determina J4=0 y C4=0. Rm4=1 por dos mecanismos concurrentes: «el socialismo» funciona como etiqueta ideológica de clausura rama (a) que atribuye causalidad y responsabilidad sin ofrecerse como argumento rebatible, y «el dinero expoliado» incorpora como presuposición gramatical irrefutable el hecho del expolio rama (d), cerrando la cuestión de fondo sin formularla como premisa atacable. Ma4=0 porque el tweet reencuadra la situación venezolana en términos de responsabilidad económica del socialismo sin atender a ningún elemento concreto del standpoint del semilla – ni diálogo, ni negociación, ni voluntad popular, ni el comunicado multilateral – y podría formularse ante cualquier declaración sobre Venezuela. Pe4=0 porque la imputación de responsabilidad está dirigida al socialismo como categoría genérica y no a Sánchez identificado directamente, operando como argumento político-histórico rebatible dentro del debate sin negar su condición de participante legítimo. Af4=0 por ausencia de referencias verificables. Ea4=0 porque el tono es sentencioso y frío sin carga emocional predominante. Vc4=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 15 – AltoArena | Ecosistema: PSOE

ALIAS: AltoArena
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 142 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«VOTANTE de @PODEMOS. Pablo Iglesias cambió la política española quieran o no reconocerlo. Azote de Florentino Ferreras/FERRETERAS. Necesito Mithril para el ♥» Perfil: cuenta de activismo político de izquierda con adscripción explícita a Podemos y devoción personal a Pablo Iglesias como figura transformadora. Los símbolos de bandera LGTBI+, lazo morado y triángulo rojo señalan una identidad política interseccional de izquierda. La referencia a «Ferreteras» como apodo burlesco de Ferreras indica un perfil habituado al conflicto mediático y al humor político como herramienta de combate. La mención de Mithril – material protector de la ficción tolkieniana – sugiere una autoconciencia de la hostilidad del entorno digital. El patrón discursivo del tweet es coherente con una posición de izquierda antiimperialista que critica a Sánchez desde dentro del espacio progresista por insuficiente radicalidad, lo que lo sitúa en el ecosistema de la izquierda a la izquierda del PSOE con alta combatividad verbal."

Perfil: cuenta de activismo político de izquierda con adscripción explícita a Podemos y devoción personal a Pablo Iglesias como figura transformadora.

TEXTO DEL TWEET:

El cobarde sigue sin pronunciar las palabras Trump ni Estados Unidos. Es un vendido, echa a los terroristas norteamericanos de las embajadas y las bases, eso es tener cojones.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0

Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.611

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene múltiples proposiciones con relaciones inferenciales identificables, lo que activa J15=1 y C15=1. La acusación de cobardía está sostenida por una razón concreta y atacable – la omisión deliberada de los nombres Trump y Estados Unidos en el semilla – que introduce contenido nuevo evaluable y potencialmente refutable por el interlocutor. Rm15=1 porque «vendido» atribuye motivación corrupta sin premisa atacable y «terroristas norteamericanos» da por cerrada la naturaleza de la presencia estadounidense como veredicto ideológico clausurante, ambos por coexistencia con J15=1 en el patrón de blindaje identitario sofisticado. Ma15=1 porque la acusación de no pronunciar «Trump» ni «Estados Unidos» depende directamente de haber leído el semilla concreto y no podría formularse ante cualquier declaración sobre Venezuela – constituye evidencia inequívoca de haber visitado el standpoint comunicado. Pe15=1 porque «vendido» construye a Sánchez como agente ilegítimo del debate mediante una sospecha de traición estructuralmente persistente que no se disipa con la refutación directa, superando el umbral de mera acusación rebatible. Af15=0 por ausencia de referencias verificables institucionales. Ea15=0 por regla jerárquica al ser C15=1 y J15=1. Vc15=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 16 – CalmoCosta | Ecosistema: PSOE

ALIAS: CalmoCosta
ESPACIO: PSOE
ENGAGEMENT: 136 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "bio oculta; perfil visual: músico, nacido en 1986, apariencia cuidada, guitarra, jersey blanco, sonrisa, fotos polaroid. Perfil: cuenta sin adscripción ideológica explícita en la descripción, lo que contrasta con el contenido político del tweet. El perfil visual sugiere un usuario con identidad pública construida en torno a la música y la estética personal más que al activismo político. La participación en el hilo de Sánchez con un encuadre de bandos y un tono de distancia irónica moderada apunta a un perfil de ciudadano con posicionamiento político difuso pero activo en momentos de alta polarización, más orientado al consumo y la amplificación de discurso político que a la producción sistemática de contenido ideológico."

Perfil: cuenta sin adscripción ideológica explícita en la descripción, lo que contrasta con el contenido político del tweet.

TEXTO DEL TWEET:

Ya me extrañaba que te pusieras del lado bueno. Nunca fue tan fácil escoger bando. Mira quien celebra y quien llora

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.500

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene tres proposiciones con relaciones inferenciales identificables, lo que activa C16=1. «Mira quien celebra y quien llora» mantiene una relación causal-evidencial implícita pero inequívoca con «Nunca fue tan fácil escoger bando» – las reacciones de unos y otros se presentan como criterio que sostiene la afirmación sobre la obviedad del posicionamiento correcto. J16=0 porque esa función de soporte no introduce contenido nuevo evaluable y refutable – es una apelación vaga a reacciones no especificadas sin base fáctica atacable. Rm16=1 porque el encuadre binario «lado bueno / escoger bando» da por cerrada la cuestión sin argumentarla, «nunca fue tan fácil» presupone una obviedad que no admite cuestionamiento, y «Mira quien celebra y quien llora» apela a reacciones de actores no identificados como evidencia irrefutable – el conjunto cierra el debate sin ofrecerse como argumento rebatible. Ma16=0 porque el tweet no atiende a ningún elemento concreto del standpoint del semilla y podría existir ante cualquier declaración de Sánchez en la que tomara una posición considerada correcta por el autor. Pe16=0 porque no hay ataque a la persona ni negación de legitimidad como participante dirigida al interlocutor identificado. Af16=0 por ausencia de referencias verificables. Ea16=0 por regla jerárquica al ser C16=1. Vc16=0 porque la presunción de obviedad implícita no alcanza el umbral de marcador identificable de consenso intragrupal explícito.

=====

ECOSISTEMA PP

=====

FICHA 17 – SerioHielo | Ecosistema: PP

ALIAS: SerioHielo
ESPACIO: PP
ENGAGEMENT: 781 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Comunicación y Periodismo Digital. Análisis y Marketing político."
Perfil: periodista y analista política con adscripción explícita a infoLibre, medio de orientación progresista, y autora del libro «Feijóo y el narco», lo que indica una trayectoria de cobertura crítica del ...

TEXTO DEL TWEET:

El futuro lo decide Trump. Al que habéis felicitado por invadir Venezuela y apresar a Maduro. Ahora no pidas democracia cuando aplaudes invasores.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 1
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.778

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene múltiples proposiciones con relaciones inferenciales identificables, lo que activa J17=1 y C17=1. La acusación de haber felicitado a Trump por invadir Venezuela introduce contenido concreto y atacable que sostiene la sentencia sobre incoherencia democrática – Feijóo puede disputar tanto la caracterización de la intervención como invasión como el alcance de su felicitación. Rm17=1 por coexistencia con J17=1 en el patrón de blindaje identitario sofisticado: «invasores» da por cerrada la naturaleza de la intervención como presuposición irrefutable, y «Ahora no pidas democracia cuando aplaudes invasores» funciona como veredicto moral que cierra la legitimidad del discurso democrático de Feijóo sin ofrecerse como argumento rebatible, aunque el tweet también argumenta. Ma17=1 porque el tweet replica directamente la estructura retórica del semilla – «El futuro lo decide Trump» como inversión explícita de «El futuro es el que decidan todos los venezolanos» – y atiende al encuadre concreto de Feijóo sobre la detención de Maduro como buena noticia, de forma que no podría existir sin haber leído el standpoint comunicado. Pe17=0 porque la acusación de incoherencia es rebatible dentro del debate – si Feijóo refutara la caracterización de invasión su posición volvería a ser legítima – sin negar estructuralmente su condición de participante. Af17=0 por ausencia de referencias verificables institucionales. Ea17=0 por regla jerárquica al ser C17=1 y J17=1. Vc17=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 18 – VelozÁrbol | Ecosistema: PP

ALIAS: VelozÁrbol
 ESPACIO: PP
 ENGAGEMENT: 114 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Me encanta mi familia, adoro Valencia. Socialista. Proud to live here.»
 Perfil: cuenta de ciudadana con adscripción política explícita al socialismo y fuerte identidad territorial valenciana. La descripción combina elementos de vida personal y posicionamiento ideológico sin referencias profesionales ni mediáticas, lo que apunta a un perfil de activismo ciudadano de base dentro del ecosistema del PSOE. La simplicidad del tweet – exclamación más pregunta retórica sin desarrollo argumentativo – es coherente con un patrón de participación política emocional y reactiva más que deliberativa, orientada a la expresión de pertenencia grupal y rechazo del adversario antes que al debate sustantivo."

Perfil: cuenta de ciudadana con adscripción política explícita al socialismo y fuerte identidad territorial valenciana.

TEXTO DEL TWEET:

¡Madre mía! ¿Cómo es posible que no hayan entendido nada?

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:		
Ji (justificación explícita)	=	0
Ci (complejidad mínima)	=	0
Rmi (razonamiento motivado)	=	1
Dimensión Relacional:		
Mai (mentalidad ampliada)	=	0
Pei (performatividad del enemigo)	=	0
Dimensión Epistémica:		
Afi (anclaje factual)	=	0
Eai (emotional affordance sust.)	=	0
Vci (validación circular)	=	1

IQD = 0.278

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene una exclamación sin valor proposicional

(«¡Madre mía!») y una pregunta retórica que constituye una única proposición implícita sin estructura inferencial con otra proposición, lo que determina J18=0 y C18=0. Rm18=1 por rama (b): la pregunta retórica presupone como hecho cerrado e indiscutible que el interlocutor no ha entendido nada, sin especificar qué ni por qué, cerrando la cuestión sin premisa atacable ni argumento rebatible. Ma18=0 porque la presuposición de incompreensión total es tan genérica que podría formularse ante cualquier declaración de cualquier político de derechas sobre cualquier tema, sin evidencia de haber atendido al standpoint concreto del semilla. Pe18=0 porque la descalificación es difusa y no está dirigida a Feijóo identificado explícitamente, sin alcanzar el umbral de negación de su condición de participante legítimo. Afl8=0 por ausencia de referencias verificables. Ea18=0 porque la pregunta retórica tiene estructura proposicional mínima identificable que impide afirmar que la emoción ocupa todo el espacio discursivo. Vc18=1 porque «¿Cómo es posible que no hayan entendido nada?» instancia de forma inequívoca el mecanismo de exclusión genérica de la racionalidad del outgroup – presupone un «nosotros que sí entiende» frente a un «ellos que no ha entendido nada» – aunque no haya marcador superficial explícito del tipo «como todos sabemos».

ECOSISTEMA VOX

FICHA 19 – NegroRayo | Ecosistema: VOX

ALIAS: NegroRayo
 ESPACIO: VOX
 ENGAGEMENT: 4085 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Escritor y profesor de filosofía. Escribo en @elcultural, @RocaEditorial, @ReligionDigit y @Cuerpomente.» Perfil: intelectual con trayectoria académica y publicística verificable – filosofía, crítica cultural, editoriales y medios de referencia. El contraste entre el perfil profesional de alto capital cultural y el contenido del tweet es notable: un filósofo con presencia en medios culturales de prestigio produce una descalificación personal de máxima intensidad emocional sin ningún contenido argumentativo. Este patrón sugiere que la alta capacidad retórica no inmuniza contra la producción de contenido de baja calidad discursiva en contextos de alta polarización política, y que el capital intelectual puede coexistir con registros puramente emocionales en el ecosistema de Twitter político."

Perfil: intelectual con trayectoria académica y publicística verificable – filosofía, crítica cultural, editoriales y medios de referencia.

TEXTO DEL TWEET:

Santiago Abascal, eres uno de los canallas más repulsivos de un mundo lleno de miserables y corruptos. Te deberían dar el Premio Nobel de la Ignominia.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
 Ji (justificación explícita) = 0
 Ci (complejidad mínima) = 0
 Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 1
 Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.222

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es una descalificación personal total con remate irónico sin estructura inferencial ni función de soporte identificable, lo que determina J19=0 y C19=0. Rm19=0 porque la guía discrimina explícitamente el ataque personal directo sin etiqueta ideológica abstracta como mecanismo de Pe y no de Rmi – «canallas», «miserables», «corruptos» e «Ignominia» son calificaciones morales dirigidas a la persona de Abascal, no etiquetas ideológicas clausurantes del debate. Pe19=1 porque «eres uno de los canallas más repulsivos de un mundo lleno de miserables y corruptos» niega directamente la dignidad moral de Abascal como interlocutor y construye su condición como moralmente ilegítima de forma estructuralmente persistente – aplicando el control auxiliar, si Abascal refutara la acusación la sospecha de indignidad moral no se disipa. Ma19=0 porque el tweet no hace referencia a ningún elemento del semilla y podría existir ante cualquier declaración de Abascal sobre cualquier tema. Af19=0 por ausencia de referencias verificables. Ea19=1 porque aunque el tweet está bien escrito la elaboración retórica no confiere estructura argumentativa – la emoción ocupa todo el espacio discursivo funcionalmente, sin argumento, razón ni inferencia, equivalente en función al ejemplo F6 de la guía aunque superior en calidad de escritura. Vc19=0 porque «un mundo lleno de miserables y corruptos» funciona como amplificador de la descalificación personal sin constituir apelación al consenso intragrupal como fuente de verdad.

FICHA 20 – CalmoNube | Ecosistema: VOX

ALIAS: CalmoNube
ESPACIO: VOX
ENGAGEMENT: 487 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«» Perfil: cuenta con descripción minimalista reducida a la bandera venezolana, lo que señala una identidad definida exclusivamente por la nacionalidad o el origen venezolano. La ausencia de cualquier otra información biográfica o ideológica explícita sugiere una cuenta de ciudadano de a pie cuya participación en el ecosistema político español está motivada directamente por la situación en Venezuela. El apelativo «Santi» y el tono de cercanía afectiva indican una relación de seguimiento activo y proximidad emocional con Abascal como figura de referencia para la causa venezolana, más que una adscripción ideológica a VOX como partido. Es un perfil representativo del segmento de venezolanos en el exilio o la diáspora con engagement en el ecosistema político español a través de figuras percibidas como aliadas."

Perfil: cuenta con descripción minimalista reducida a la bandera venezolana, lo que señala una identidad definida exclusivamente por la nacionalidad o el origen venezolano.

TEXTO DEL TWEET:

Gracias por siempre estar de nuestro lado, Santi. No lo olvidaremos jamás. Abrazo.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0

Eai (emotional affordance sust.) = 1
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es un agradecimiento afectivo puro compuesto por tres actos de habla expresivos yuxtapuestos – gratitud, promesa y cierre personal – sin estructura inferencial ni proposiciones conectadas, lo que determina J20=0 y C20=0. Rm20=0 por ausencia de cualquier mecanismo de clausura identificable. Ma20=0 porque el agradecimiento es genérico y podría existir ante cualquier declaración de apoyo de Abascal a Venezuela sin atender a ningún elemento concreto del standpoint del semilla – ni el Foro Madrid, ni la «mafia sanchista», ni ningún otro elemento específico. Pe20=0 porque el tweet es exclusivamente validador y afectivo sin ataque identificable a ningún interlocutor. Af20=0 por ausencia de referencias verificables. Ea20=1 porque la emoción ocupa todo el espacio discursivo – «Gracias», «No lo olvidaremos jamás» y «Abrazo» son expresiones de afecto y pertenencia grupal sin contenido proposicional argumentativo, funcionalmente equivalentes a una descarga emocional positiva. Vc20=0 porque «nuestro lado» marca pertenencia grupal para expresar gratitud pero no activa el mecanismo epistémico de validación circular – no hay tesis que se esté legitimando mediante el consenso del ingroup frente al outgroup.

FICHA 21 – VelozPico | Ecosistema: VOX

ALIAS: VelozPico
ESPACIO: VOX
ENGAGEMENT: 43 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Escritor, periodista e artista visual; doutorando em Ciência Política na Universidade de Barcelona de ALARI at Harvard. PIX: 59919230510» Perfil: figura pública brasileña con trayectoria política verificable – ex diputado federal brasileño por el PSOL, activista LGTBI+ y de izquierda, que abandonó Brasil en 2019 tras recibir amenazas de muerte atribuidas al entorno de Bolsonaro y reside actualmente en España. El perfil combina credenciales académicas e intelectuales con una historia personal de persecución política que contextualiza la intensidad emocional y la violencia discursiva del tweet. La inclusión del PIX – sistema de pagos instantáneos brasileño – en la bio es inusual y podría indicar solicitud de apoyo económico directo. Su intervención en el hilo de Abascal responde a un patrón de confrontación directa con figuras de la derecha radical desde una posición de izquierda internacionalista marcada por una experiencia personal de amenaza política real, lo que hace especialmente significativo el contraste entre su capital académico e intelectual y el registro puramente amenazante del tweet."

Perfil: figura pública brasileña con trayectoria política verificable – ex diputado federal brasileño por el PSOL, activista LGTBI+ y de izquierda, que abandonó Brasil en 2019 tras recibir amenazas de muerte

TEXTO DEL TWEET:

Eres un monstro; un canalla corrupto; un fascista descerebrado.
Ao fin y ao cabo la justicia ha de venir, y has, entonces, de
terminar tus días tal y cual Mussolini: dependurado ante tus
víctimas. Bandido!

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 0
 Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.333

JUSTIFICACIÓN:

El tweet contiene dos proposiciones conectadas por «entonces» como conector consecutivo – «la justicia ha de venir» y «has de terminar tus días tal y cual Mussolini» – lo que activa C21=1 por estructura inferencial formal, aunque la premisa sea una certeza moral sin base fáctica atacable. J21=0 porque «la justicia ha de venir» no introduce contenido nuevo evaluable y refutable con función de soporte – es una afirmación genérica sobre inevitabilidad moral sin premisa atacable. Rm21=1 por rama (d): la referencia a Mussolini y la justicia inevitable presuponen un veredicto moral irrefutable sobre Abascal sin ofrecerse como argumento rebatible, cerrando la cuestión mediante presuposición irrefutable. Ma21=0 porque el tweet no hace referencia a ningún elemento del semilla y podría existir ante cualquier declaración de Abascal sobre cualquier tema. Pe21=1 porque la acumulación de «monstro», «canalla corrupto», «fascista descerebrado» y «Bandido» niega completamente la dignidad de Abascal como interlocutor, y la referencia a terminar «tal y cual Mussolini: dependurado ante tus víctimas» construye su condición como moralmente ilegítima de forma estructuralmente persistente que no se disipa con ninguna refutación posible. Af21=0 por ausencia de referencias verificables. Ea21=0 por regla jerárquica al ser C21=1. Vc21=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 22 – DoradoNube | Ecosistema: VOX

ALIAS: DoradoNube
 ESPACIO: VOX
 ENGAGEMENT: 557 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "NA Perfil: cuenta sin descripción disponible, lo que impide caracterizar el perfil del usuario más allá del contenido del tweet. El uso de una referencia coloquial deportiva aplicada a Zapatero indica familiaridad con el ecosistema político español y con la figura de Zapatero como mediador del régimen venezolano, lo que sugiere un perfil de seguidor activo del debate político nacional con orientación ideológica de derecha. La brevedad y el registro burlesco del tweet son coherentes con un patrón de producción de contenido orientado al impacto viral mediante humor político más que al debate sustantivo."

Perfil: cuenta sin descripción disponible, lo que impide caracterizar el perfil del usuario más allá del contenido del tweet.

TEXTO DEL TWEET:

Zapatero, caliente que sales.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
 Ji (justificación explícita) = 0
 Ci (complejidad mínima) = 0
 Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 0
 Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es un único enunciado irónico-burlesco sin proposiciones adicionales conectadas inferencialmente, lo que determina J22=0 y C22=0. Rm22=1 por rama (d): la metáfora deportiva irónica «Zapatero, caliente que sales» da por cerrado el vínculo de Zapatero con el régimen venezolano y su exposición por la caída de Maduro como presuposición irrefutable sin argumentarlo – el interlocutor no puede disputarla porque no hay premisa atacable, solo una presuposición burlesca formulada como obviedad. Ma22=0 porque el tweet no atiende a ningún elemento concreto del standpoint del semilla y podría existir ante cualquier declaración de cualquier político de derechas sobre la caída de Maduro. Pe22=0 porque la burla está dirigida a Zapatero como figura externa al hilo y no al interlocutor identificado del intercambio. Af22=0 por ausencia de referencias verificables. Ea22=0 porque la metáfora deportiva irónica tiene estructura proposicional mínima identificable que impide afirmar que la emoción ocupa todo el espacio discursivo. Vc22=0 porque la presuposición de conocimiento compartido sobre Zapatero no constituye apelación al consenso intragrupal como mecanismo epistémico identificable.

FICHA 23 – GrisRoca | Ecosistema: VOX

ALIAS: GrisRoca
ESPACIO: VOX
ENGAGEMENT: 287 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "Politólogo azuleño, maestrando en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, docente, opiniones personales. · Perfil: usuario académico de perfil progresista (emoji 🍀, referencia cultural «Del Rey de Copas»), ecosistema crítico a VOX/Abascal, tono argumentativo-pedagógico."

Perfil: usuario académico de perfil progresista (emoji 🍀, referencia cultural «Del Rey de Copas»), ecosistema crítico a VOX/Abascal, tono argumentativo-pedagógico.

TEXTO DEL TWEET:

Celebran la violación del derecho internacional como lo violaron Hitler, Mussolini, Putin y Netanhayu, entre otros. Te cuento. El derecho internacional no se construyó para proteger a los buenos, sino para contener a los poderosos. Por eso prohíbe la fuerza casi sin excepciones:

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.722

JUSTIFICACIÓN:

El tweet presenta una estructura argumentativa sostenida con múltiples proposiciones en relación inferencial explícita (Ji=1, Ci=1): la definición funcional del derecho internacional como instrumento para contener a los poderosos cumple función de

soporte respecto a la tesis de que la caída de Maduro por la fuerza viola ese derecho, y el argumento de pendiente resbaladiza («Hoy es "derrocar a un dictador"; mañana será...») introduce contenido nuevo evaluable y potencialmente refutable por el interlocutor. La comparación de apertura con Hitler, Mussolini, Putin y Netanyahu no activa Rmi=1 porque no funciona como etiqueta de clausura ideológica sino como afirmación integrada en una estructura argumentativa que el interlocutor puede disputar punto por punto, ni activa Pei=1 porque la comparación se dirige a la acción celebrada y no niega al interlocutor su condición de participante legítimo. Mai=0 porque, aunque «Celebran» reactiva el marco del semilla, el desarrollo del argumento sobre el DI y el precedente de la fuerza es suficientemente genérico para existir ante cualquier declaración pro-intervención sobre Venezuela y no demuestra haber visitado el standpoint concreto de Abascal. Afi=0 por ausencia de cifras, fuentes institucionales o referencias verificables. Eai=0 por regla jerárquica (Ci=1). Vci=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 24 – SerioHielo | Ecosistema: VOX

ALIAS: SerioHielo
 ESPACIO: VOX
 ENGAGEMENT: 576 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "comunicación y periodismo digital, análisis y marketing político, autora de «Feijóo y el narco», escribe en infoLibre, apoyo a Palestina. Perfil: periodista-analista política de ecosistema progresista-izquierda, perfil mediático con afiliación editorial identificable (infoLibre), tono marcadamente confrontacional en este tweet."

Perfil: periodista-analista política de ecosistema progresista-izquierda, perfil mediático con afiliación editorial identificable (infoLibre), tono marcadamente confrontacional en este tweet.

TEXTO DEL TWEET:

El más tonto de España. Ese debería ser tu título. Saliste del PP porque ya no te pagaban y no sabes hacer la O con un canuto. Un golpista al que admira Feijóo. Este país no merece políticos como tú.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
 Ji (justificación explícita) = 0
 Ci (complejidad mínima) = 1
 Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
 Mai (mentalidad ampliada) = 0
 Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
 Afi (anclaje factual) = 0
 Eai (emotional affordance sust.) = 0
 Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.333

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es una cadena de ataques directos al interlocutor sin desarrollo argumentativo ni tesis defendida (Ji=0). Ci=1 descansa sobre la única estructura causal identificable («Saliste del PP porque ya no te pagaban»), que formalmente establece una relación A-B aunque funcionalmente opere como ataque personal y no como soporte de ninguna posición argumentativa. Rmi=1 por doble mecanismo: «El más tonto de España» funciona como calificación que cierra el debate de

entrada sin base proposicional atacable (rama c), y «golpista» opera como etiqueta de clausura integrada en la cadena inyectiva sin ofrecerse como argumento refutable (rama a). Pei=1 por acumulación de mecanismos: insultos directos que niegan la dignidad del interlocutor («el más tonto de España», «no sabes hacer la O con un canuto», ramas a); atribución de motivación corrupta («Saliste del PP porque ya no te pagaban») cuya sospecha persiste estructuralmente aunque se refute (rama d); y negación explícita de legitimidad como participante («Este país no merece políticos como tú», rama c). Eai=0 por regla jerárquica incondicional (Ci=1), pese a que la emoción ocupa funcionalmente todo el espacio discursivo. Mai=0 y Vci=0 por ausencia de visita al standpoint del semilla y de marcadores de consenso intragrupal respectivamente.

FICHA 25 – BravoLago | Ecosistema: VOX

ALIAS: BravoLago
ESPACIO: VOX
ENGAGEMENT: 67 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "NA · Perfil: usuario sin descripción de cuenta identificable, registro coloquial oral-escrito, ecosistema crítico a la intervención en Venezuela, perfil de baja institucionalización discursiva."

Perfil: usuario sin descripción de cuenta identificable, registro coloquial oral-escrito, ecosistema crítico a la intervención en Venezuela, perfil de baja institucionalización discursiva.

TEXTO DEL TWEET:

No estoy a favor de Maduro, pero eso es un ataque a la soberanía de un país, hay otras maneras, lo que busca es el beneficio propio, petróleo y tierras raras, suerte que España no las tiene, creo, pq igual le da la por ahí y ala!! Y tú aplaudiendo, zángano!

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.611

JUSTIFICACIÓN:

El tweet presenta estructura concesiva real («No estoy a favor de Maduro, pero eso es un ataque a la soberanía») que activa Ci=1 por relación inferencial contrastiva explícita. Ji=0 porque ninguna proposición introduce contenido nuevo suficientemente desarrollado con base fáctica o lógica atacable que sostenga una tesis identificable: «hay otras maneras» no especifica cuáles ni por qué serían preferibles, y «lo que busca es el beneficio propio, petróleo y tierras raras» es una atribución de motivación paralela a la tesis de soberanía, no un soporte argumentativo de ella. Rmi=0 porque ningún elemento funciona como clausura que impida el debate: las afirmaciones, aunque informales, se presentan como disputables. Mai=0 porque la concesión inicial y la tesis de soberanía son genéricamente aplicables ante cualquier declaración pro-intervención sobre

Venezuela sin atender al standpoint concreto de Abascal. Pei=0 porque «zángano», aunque insulto degradante, no alcanza el umbral operacional de deshumanización, patologización o negación explícita de legitimidad como participante establecido por la guía. Afi=0 por ausencia de referencias verificables: «petroleo y tierras raras» aparecen sin cifras ni fuente, y la especulación sobre España está explícitamente marcada como incierta por el propio autor. Eai=0 por regla jerárquica incondicional (Ci=1) pese a la naturaleza predominantemente emocional-especulativa de la segunda parte del tweet. Vci=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

FICHA 26 – NobleLuna | Ecosistema: VOX

ALIAS: NobleLuna
ESPACIO: VOX
ENGAGEMENT: 8 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "cita sobre fe ciega en la ciencia y el conocimiento limitado (referencia probable a Galdós o similar). Perfil: usuario de perfil escéptico-crítico con afiliación ideológica no explicitada, ecosistema crítico al gobierno Sánchez, bajo nivel de institucionalización discursiva, uso característico de ironía documental por yuxtaposición"

Perfil: usuario de perfil escéptico-crítico con afiliación ideológica no explicitada, ecosistema crítico al gobierno Sánchez, bajo nivel de institucionalización discursiva, uso característico de ironía docume....

TEXTO DEL TWEET:

Que quieren mediar, dicen.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 1
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 1

IQD = 0.500

JUSTIFICACIÓN:

El tweet opera por yuxtaposición irónica entre el comentario «Que quieren mediar, dicen.» y la captura de pantalla de La Voz de Galicia con el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Venezuela. La imagen es contenido proposicional que establece con el texto una relación inferencial implícita pero inequívoca de contraste irónico, activando Ci=1. Ji=0 porque la ironía funciona como clausura por presuposición sin articular razón sustantiva que sostenga la tesis implícita («la mediación del gobierno es falsa o hipócrita»): no hay contenido nuevo evaluable y refutable que el interlocutor pueda atacar como argumento. Rmi=1 por presuposición irrefutable (rama d): la construcción «que X, dicen» da por cerrada la cuestión de la credibilidad del gobierno sin ofrecerse como argumento rebatible. Afi=1 porque la captura muestra una fuente periodística identificable (La Voz de Galicia) con un comunicado institucional verificable cuya existencia y contenido no dependen de categorización ideológicamente controvertida. Vci=1 por aplicación de la calibración de la guía: aunque no hay marcador superficial explícito del tipo «como todos sabemos», la

presuposición irónica opera funcionalmente como validación intragrupal implícita – el autor da por evidente y compartida por el ingroup la falsedad de la mediación sin necesidad de justificarlo. Mai=0 porque el tweet se dirige al comunicado del gobierno español, no al standpoint concreto de Abascal, y podría existir ante cualquier declaración que pusiera en circulación ese comunicado. Pei=0 por ausencia de ataque al interlocutor identificado. Eai=0 por regla jerárquica (Ci=1) y porque la ironía escéptica es fría y distanciada, no emocionalmente predominante.

=====

ECOSISTEMA PODEMOS

=====

FICHA 27 – FirmeBosque | Ecosistema: PODEMOS

ALIAS: FirmeBosque
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 5184 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "actualidad económica, política y social. · Perfil: cuenta de comentario político-económico, ecosistema crítico a Podemos, tono irónico-sarcástico, perfil de baja institucionalización con nombre de usuario anglosajón evocador de cultura financiera."

Perfil: cuenta de comentario político-económico, ecosistema crítico a Podemos, tono irónico-sarcástico, perfil de baja institucionalización con nombre de usuario anglosajón evocador de cultura financiera.

TEXTO DEL TWEET:

Esto con más puntos violetas se podía haber evitado.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 1

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet opera mediante reductio ad absurdum irónica (Rmi=1, rama d): aparenta formular una solución seria a la crisis geopolítica descrita en el semilla («con más puntos violetas se podía haber evitado») llevando el discurso de Belarra a una conclusión absurda que lo invalida sin ofrecer argumento rebatible, en patrón estructuralmente equivalente al ejemplo F4c de la guía. Ci=1 por estructura condicional implícita A-B («con X se podía haber evitado Y»), activada aunque la relación sea irónica según el criterio formal de la guía. Ji=0 porque la inversión irónica funciona exclusivamente como clausura sin razón sustantiva identificable que sostenga ninguna tesis argumentativa: no hay contenido nuevo evaluable y refutable. Mai=0 porque «puntos violetas» como descalificación de Podemos es genéricamente aplicable a cualquier declaración de Belarra sin haber atendido al standpoint concreto del semilla – la intervención en Venezuela, el terrorismo de Estado y la exigencia de ruptura con EEUU no son visitados ni reencuadrados.

Pei=0 porque la ironía ridiculiza la posición sin negar la condición del participante, criterio de exclusión explícito en la guía. Afi=0 por ausencia de referencias verificables. Eai=0 por regla jerárquica (Ci=1) y porque la ironía es fría y distanciada. Vci=1 por aplicación de la calibración de la guía: la reducción al absurdo presupone funcionalmente el consenso intragrupal sobre la ridiculez del discurso de Podemos sin marcador superficial explícito, equivalente a «como todos sabemos, las soluciones de Podemos son ridículas»

FICHA 28 – RojoSombra | Ecosistema: PODEMOS

ALIAS: RojoSombra
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 2818 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "empresario de marcas y eventos, contacto para colaboraciones comerciales.
· Perfil: usuario de perfil comercial-empresarial, ecosistema crítico a Podemos, tono burlesco-agresivo, bajo nivel de elaboración discursiva, uso expresivo de emojis como sustituto argumentativo."

Perfil: usuario de perfil comercial-empresarial, ecosistema crítico a Podemos, tono burlesco-agresivo, bajo nivel de elaboración discursiva, uso expresivo de emojis como sustituto argumentativo.

TEXTO DEL TWEET:

Jajajajajaja menudo fracaso de manifestación estáis más que finiquitados !

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 1
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.222

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es burla y desprecio puros sin estructura argumentativa ni inferencial (Ji=0, Ci=0). «Jajajajajaja» es marcador de emoción onomatopéyica equivalente al ejemplo F5 de la guía; «menudo fracaso de manifestación» y «estáis más que finiquitados» son valoraciones negativas yuxtapuestas sin relación inferencial entre ellas; los cuatro emojis de rata son intensificadores expresivos – el conjunto ocupa todo el espacio discursivo con emoción y burla sin ningún residuo argumentativo, activando Eai=1. Pei=1 por los cuatro emojis de rata 🐀🐀🐀🐀 dirigidos colectivamente al interlocutor y su grupo: la rata como metáfora animal en el imaginario político español tiene connotaciones de traición, suciedad y parasitismo suficientemente consolidadas para constituir metáfora deshumanizante (rama b) cuyo efecto pragmático niega la condición de participante legítimo del intercambio. Rmi=0 porque «finiquitados» no instancia ninguno de los cinco mecanismos de clausura conceptual con claridad suficiente – es predicción de extinción política sin etiqueta ideológica abstracta articulada; aplica regla de desempate. Mai=0 porque la burla sobre la manifestación es genéricamente aplicable a cualquier convocatoria de Podemos sin haber atendido al standpoint

concreto del semilla. Afi=0 y Vci=0 por ausencia de referencias verificables y de marcadores de consenso intragrupal respectivamente.

FICHA 29 – SerioArena | Ecosistema: PODEMOS

ALIAS: SerioArena
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 34 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "NA · Perfil: usuario sin descripción de cuenta identificable, probable perfil venezolano pro-Maduro, registro emocional-identitario, ecosistema de apoyo al chavismo, uso expresivo de contenido visual simbólico."

Perfil: usuario sin descripción de cuenta identificable, probable perfil venezolano pro-Maduro, registro emocional-identitario, ecosistema de apoyo al chavismo, uso expresivo de contenido visual simbólico.

TEXTO DEL TWEET:

Los venezolanos queremos a nuestro Presidente Nicolás Maduro de Vuelta

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 1
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.389

JUSTIFICACIÓN:

El tweet es una declaración de apoyo emocional-identitario a Maduro y rechazo simbólico a Trump sin estructura argumentativa ni inferencial (Ji=0, Ci=0). El texto («Los venezolanos queremos a nuestro Presidente Nicolás Maduro de Vuelta 🇻🇪») combina declaración de voluntad colectiva con marcadores emocionales explícitos; el video adjunto añade contenido simbólico-expresivo de rechazo a Trump mediante imagen animada de Bolívar y consignas con dobles exclamaciones («Venezuela se respeta!!», «La patria de Bolívar y sus riquezas jamás serán tuyas!!»). El conjunto ocupa todo el espacio discursivo con emoción, identidad nacional y movilización simbólica sin ningún residuo argumentativo, activando Eai=1. Rmi=0 porque las consignas afirman una posición identitaria sin clausurar el debate mediante ninguno de los cinco mecanismos de la guía. Pei=0 porque el rechazo simbólico-violento de la imagen va dirigido a Trump como actor político externo, no al interlocutor identificado del hilo. Mai=0 porque la declaración de apoyo a Maduro y el rechazo a Trump son genéricamente aplicables al contexto sin haber atendido al standpoint concreto de Belarra. Vci=0 porque «Los venezolanos queremos» funciona como declaración de voluntad colectiva identitaria cuya función epistémica de exclusión genérica del outgroup no es inequívoca dentro del texto y contexto inmediato del hilo – requeriría reconstrucción interpretativa a partir del corpus más amplio; aplica regla de desempate. Afi=0 por ausencia de referencias verificables.

ALIAS: GrisSol
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 15 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "técnico informático y deportivista, por una Galiza libre y socialista."
Perfil: usuario de perfil político izquierda nacionalista gallega, ecosistema afín a Podemos/causas internacionalistas (Palestina, Líbano, Irán en emojis), registro coloquial dialectal, tono confrontacional."

Perfil: usuario de perfil político izquierda nacionalista gallega, ecosistema afín a Podemos/causas internacionalistas (Palestina, Líbano, Irán en emojis), registro coloquial dialectal, tono confrontacional.

TEXTO DEL TWEET:

Dice quien lleva todo pa Andorra para no pagar impuestos en
Espanha

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.444

JUSTIFICACIÓN:

El tweet responde a T27 mediante un movimiento retórico de descalificación por inconsistencia: «Dice quien lleva todo pa Andorra para no pagar impuestos en Espanha» ataca la credibilidad del autor de T27 sin comprometerse con el contenido de su mensaje. Ci=1 por relación de finalidad explícita entre la acción (llevar todo pa Andorra) y el propósito (no pagar impuestos), aunque la estructura funcione como acusación y no como argumento sobre el fondo del debate. Ji=0 porque la proposición no cumple función de soporte respecto a ninguna tesis argumentativa sobre el debate – opera exclusivamente como ataque a la credibilidad del hablante. Rmi=0 porque la insinuación de motivación corrupta corresponde a Pei (rama d) según criterio de exclusión explícito de la guía, no a ninguno de los cinco mecanismos de Rmi. Pei=1 por atribución de motivación corrupta (evasión fiscal en Andorra, rama d) cuya sospecha persiste estructuralmente aunque el interlocutor la refute – la construcción «Dice quien X» invalida al hablante antes de que pueda argumentar, negando su condición de participante legítimo. Mai=0 porque el ataque a la credibilidad del autor de T27 no demuestra haber visitado el standpoint concreto comunicado en ese mensaje – la acusación de evasión fiscal podría formularse ante cualquier crítica de ese usuario a Podemos sin haber leído T27 específicamente. Afi=0 por ausencia de referencias verificables. Eai=0 por regla jerárquica (Ci=1). Vci=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal.

ALIAS: VerdeArena

ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 34 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "luchando por la justicia, ateo ferviente, apóstata certificado, podemita a mucha honra, Canal Red TV. · Perfil: usuario de perfil explícitamente afín a Podemos y Canal Red, ecosistema izquierda anticapitalista, marcadores ideológicos explícitos en descripción (colores republicanos, triángulo rojo), tono movilizador-propositivo en este tweet."

Perfil: usuario de perfil explícitamente afín a Podemos y Canal Red, ecosistema izquierda anticapitalista, marcadores ideológicos explícitos en descripción (colores republicanos, triángulo rojo), tono moviliz....

TEXTO DEL TWEET:

Boicot a todos los productos yankees, sobretodo a bienes que representan un gran desembolso para una familia (coches, electrodomésticos, herramientas etc.). Y entre los pequeños, la cxca cola.

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:

Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 0

Dimensión Relacional:

Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:

Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.500

JUSTIFICACIÓN:

El tweet formula una propuesta de acción concreta (boicot a productos estadounidenses) con distinción táctica interna entre bienes de gran desembolso y pequeños, pero sin ningún mecanismo activo en ninguna variable. Ji=0 y Ci=0 porque la distinción entre categorías de productos es organización enumerativa dentro de la misma propuesta sin relación inferencial entre proposiciones ni razón sustantiva que sostenga la tesis del boicot – la justificación se presupone del contexto del semilla pero no se articula en el tweet. Rmi=0 porque «yankees» opera como denominación coloquial del objeto del boicot en función descriptiva, no como etiqueta ideológica de clausura. Mai=0 porque la propuesta de boicot es genéricamente aplicable al contexto Venezuela-Trump sin demostrar haber visitado el standpoint concreto de Belarra. Pei=0 por ausencia de ataque al interlocutor identificado. Afi=0 por ausencia de referencias verificables. Eai=0 porque el contenido propositivo concreto (categorías de productos, distinción táctica) impide que la emoción ocupe todo el espacio discursivo. Vci=0 por ausencia de marcadores de consenso intragrupal. IQD mínimo por ausencia de mecanismos, no por presencia de mecanismos negativos.

FICHA 32 – SabioTierra | Ecosistema: PODEMOS

ALIAS: SabioTierra
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 80 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "«Independencia o res. Parodia (parodia)». · Perfil: cuenta de parodia explícitamente declarada, ecosistema crítico a la izquierda española desde posición probablemente independentista («independencia o res» en

catalán/valenciano), registro burlesco-paródico sistemático, marcador de género femenino"

Perfil: cuenta de parodia explícitamente declarada, ecosistema crítico a la izquierda española desde posición probablemente independentista («independencia o res» en catalán/valenciano), registro burlesco-par....

TEXTO DEL TWEET:

A las batukadas!!!

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:

Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:

Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:

Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 1

IQD = 0.278

JUSTIFICACIÓN:

El tweet opera mediante reductio ad absurdum paródica (Rmi=1, rama d): «A las batukadas!!!» propone irónicamente la batukada como respuesta a la crisis geopolítica descrita en el semilla (intervención militar en Venezuela, Trump como «Hitler de nuestro tiempo»), reduciendo al absurdo el repertorio de acción del ecosistema Podemos/izquierda sin ofrecer argumento rebatible – patrón estructuralmente equivalente al ejemplo F4c de la guía y al ya codificado T27. Ci=0 y Ji=0 porque el tweet es una única proposición irónica sin arquitectura inferencial interna ni razón sustantiva identificable. Mai=0 porque la mofa de las batukadas es genéricamente aplicable a cualquier convocatoria de movilización del ecosistema sin haber atendido al standpoint concreto de Belarra en este mensaje específico. Pei=0 porque la ridiculización del repertorio de acción colectivo no alcanza el umbral operacional de deshumanización, patologización o negación explícita de legitimidad como participantes, aunque el interlocutor implícito sea el ecosistema Podemos/izquierda como colectivo y no solo Belarra individualmente. Eai=0 porque el entusiasmo expresado es performativo-paródico y no genuinamente predominante en el sentido de la guía – la emoción es fingida como parte del mecanismo irónico. Vci=1 por aplicación de la calibración de la guía: la reducción al absurdo paródica presupone funcionalmente el consenso intragrupal sobre la ridiculez e ineficacia del ecosistema Podemos/izquierda sin marcador superficial explícito. Afi=0 por ausencia de referencias verificables.

FICHA 33 – FirmeLuna | Ecosistema: PODEMOS

ALIAS: FirmeLuna
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 370 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "referencia a Darth Vader como metáfora de resiliencia; hashtags deportivos (NBA, Kobe Bryant, Real Madrid, Green Bay Packers). Perfil: usuario de perfil deportivo-cultural sin afiliación política explícita en descripción, ecosistema crítico a Podemos, tono sarcástico-acusatorio, uso de contenido documental como arma retórica."

Perfil: usuario de perfil deportivo-cultural sin afiliación política explícita en descripción, ecosistema crítico a Podemos, tono sarcástico-acusatorio, uso de contenido documental como arma retórica.

TEXTO DEL TWEET:

Normal que estéis nerviosos @PODEMOS

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 0
Ci (complejidad mínima) = 0
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 1

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 0

IQD = 0.222

JUSTIFICACIÓN:

El tweet combina un comentario irónico dirigido con @mención directa a @PODEMOS («Normal que estéis nerviosos») con una captura de pantalla de una noticia sobre el supuesto pago de 7 millones de dólares de Venezuela a Iglesias y Monedero. Ji=0: La imagen no cumple función de soporte respecto a una afirmación disputable. El contenido de la captura –el supuesto pago venezolano– opera como herramienta acusatoria de construcción del enemigo (–Pei=1, rama d) y no como razón sustantiva que el interlocutor pueda disputar dentro del intercambio. La verificación previa a Ji falla porque cualquier refutación de Podemos («no recibimos ese dinero») sería absorbida estructuralmente por la lógica de la insinuación –que convierte la propia negativa en indicio de complicidad–, lo que significa que la imagen no está funcionando argumentativamente sino acusatoriamente. Ci=0: Sin Ji=1, la relación entre imagen y comentario irónico no constituye una estructura inferencial entre proposiciones: el comentario irónico no se apoya en la imagen como razón sino que la usa como escenario para la clausura acusatoria. No existe relación semántica entre proposiciones con función argumentativa mínima. Rmi=1 vía Rama (d): el comentario irónico «Normal que estéis nerviosos» clausura por presuposición al tratar la vinculación venezolana de Podemos como hecho establecido e irrefutable, sin ofrecerla como proposición disputable. La culpabilidad del interlocutor se presupone, no se argumenta. Este mecanismo es independiente de Ji y se activa por la estructura irónica del enunciado. Pei=1 vía Rama (d): la insinuación de financiación venezolana construye a Podemos como agente ilegítimo del debate. Aplicando el control contrafáctico auxiliar: si Podemos refutara directamente, la sospecha persiste estructuralmente porque la lógica de la insinuación convierte cualquier defensa en indicio de complicidad. Mai=0: la acusación de financiación venezolana es genéricamente aplicable ante cualquier declaración de Podemos sobre Venezuela sin necesidad de haber atendido al standpoint concreto del semilla. Afi=0: la fuente mediática de la captura no es identificable con certeza ni supera el umbral de especificidad necesaria. Eai=0: el tono es irónico-frío, sin emoción sustitutiva predominante. La ausencia de Ci=1 no activa automáticamente Eai; la ironía fría no es emotional affordance sustitutiva. Vci=0: no hay apelación al consenso intragrupal como fuente de validación epistémica.

ALIAS: LibreLlano
ESPACIO: PODEMOS
ENGAGEMENT: 153 interacciones

DESCRIPCIÓN DE USUARIO:

Bio: "político colombiano con trayectoria institucional extensa (edil, concejal de Medellín, senador, presidente de ANATO, gerente del NO en el plebiscito de paz, director Aerocivil, expresidente FENDIPETROLEO), aficionado a las aves. Perfil: político colombiano de derecha con historial institucional identificable, ecosistema crítico a la izquierda latinoamericana y española, tono analítico-sarcástico, participación en debate español sobre Venezuela desde perspectiva latinoamericana conservadora."

Perfil: político colombiano de derecha con historial institucional identificable, ecosistema crítico a la izquierda latinoamericana y española, tono analítico-sarcástico, participación en debate español sobre...

TEXTO DEL TWEET:

Estos comunistoides españoles (se creen comunistas pero viven como burgueses) tiene siempre que tener un monstruo capitalista para su discurso. Como se arregló el tema Gaza, Netanyahu ya no vende, hoy al que hay que poner en la mira para ellos es TRUMP. Se liaron porque los viene

CODIFICACIÓN IQD:

Dimensión Argumentativa:
Ji (justificación explícita) = 1
Ci (complejidad mínima) = 1
Rmi (razonamiento motivado) = 1

Dimensión Relacional:
Mai (mentalidad ampliada) = 0
Pei (performatividad del enemigo) = 0

Dimensión Epistémica:
Afi (anclaje factual) = 0
Eai (emotional affordance sust.) = 0
Vci (validación circular) = 1

IQD = 0.500

JUSTIFICACIÓN:

El tweet elabora una tesis sobre el mecanismo discursivo de la izquierda española («tiene siempre que tener un monstruo capitalista para su discurso») sostenida por una ilustración histórica de sustitución de enemigos: Gaza/Netanyahu → Trump. Ji=1 porque la serie histórica cumple función de soporte respecto a la tesis – el interlocutor puede disputar si la sustitución de Netanyahu por Trump responde a instrumentalización discursiva o a cambios reales en la agenda política internacional. Ci=1 por relaciones inferenciales múltiples: causal-ilustrativa entre tesis e ilustración histórica, causal entre el éxito de Trump y el nerviosismo del ecosistema, y contrastiva-valorativa en el cierre. Rmi=1 por coexistencia con Ji=1 en patrón de blindaje identitario sofisticado: el adverbio «siempre» y la formulación como ley general del comportamiento del outgroup blindan la conclusión como irrefutable aunque la base fáctica sea disputable, y el paréntesis definitorio «(se creen comunistas pero viven como burgueses)» presenta el veredicto sobre la inconsistencia ideológica como cerrado. Pei=0 porque «comunistoides» no alcanza el umbral operacional de deshumanización y la acusación de hipocresía ideológica es rebatible dentro del debate sin negar estructuralmente la legitimidad del interlocutor como participante. Vci=1 porque «tiene siempre que tener un monstruo capitalista» reduce el discurso del outgroup a mecanismo instrumental predecible excluyendo inequívocamente su racionalidad genuina – exclusión genérica del outgroup sin marcador superficial explícito activada por calibración de la guía. Mai=0 porque la tesis sobre el mecanismo discursivo del ecosistema es genéricamente aplicable ante cualquier declaración

anti-Trump de Podemos sin haber atendido al standpoint concreto del semilla. Afi=0 por ausencia de referencias verificables. Eai=0 por regla jerárquica (Ci=1, Ji=1).

=====

FIN DEL ANEXO VI

=====

